

CURSO NIVELACIÓN

Prueba de Aptitud Académica 2016

Mtro. Marco Tulio Daza Ramirez
Dr. Francisco Javier Maldonado Virgen
Mtra. Esthela Escobedo Zamora

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Pensamiento y trabajo que engrandecen

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

PRESENTACIÓN DEL CURSO

El razonamiento verbal forma parte de la competencia básica del estudiante. Es una herramienta básica en la formación profesional de cualquier programa educativo. Su estudio y aplicación permite desarrollar habilidades del pensamiento mediante la estimulación de procesos cognitivos orientados a desarrollar en los alumnos la capacidad de Comprensión lectora, propiciando a la vez un espíritu responsable ante el aprendizaje.

OBJETIVO (General y Específicos)

OBJETIVO GENERAL: Propiciar que el estudiante adquiera y desarrolle la habilidad verbal para la comprensión e interpretación de la lectura, además de examinar la interpretación del significado de las palabras y su razonamiento analógico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Específico 1

Impulsar en el estudiante la aplicación de elementos de apoyo que permitan el manejo adecuado de la lectura en sus distintos tipos, la elaboración de trabajos relacionados con procesos de comprensión y el mejoramiento general de aspectos vinculados con la adquisición de nuevos conocimientos.

Objetivo Específico 2:

Aplicar estrategias cognitivas, que le faciliten al estudiante elevar el nivel de comprensión de la lectura y fortalecer sus competencias en el uso de lectura rápida.

Objetivo Específico 3:

Manejar los aspectos formales de la escritura, para la producción de textos.

ÍNDICE DE MÓDULOS

Módulos Programáticos
Analogías
Antónimos
Oraciones para completar
Lectura de comprensión y lectura crítica
Etimologías
Gramática y redacción

DESARROLLO PROGRAMÁTICO DE LOS MÓDULOS

MÓDULO I. ANALOGÍAS

Nombre del módulo: Analogías

Objetivo Específico: Propiciar que el estudiante adquiera y desarrolle la habilidad verbal en base a analogías.

Propósito de este módulo: Reafirmar conocimientos relacionados con analogías verbales.

INTRODUCCIÓN: Las analogías son un tipo de pruebas que se caracterizan por su estructura y no por su contenido.

Este tipo de ejercicios se incluyen en el razonamiento verbal, puesto que se trata de discernir la relación que existe entre dos palabras.

Hay tres tipos de relaciones básicas, de sinonimia, antonimia y de relación lógica.

Carga Horaria teórica:

Carga Horaria práctica:

Contenido programático desarrollado:

- 1.1. Concepto de analogía, retroalimentación.
- 1.2. Estrategias para resolver correctamente las analogías
- 1.3. Ejercicios.

1.4 Examen práctico

MÓDULO II. ANTÓNIMOS

Nombre del módulo: Antónimos

Objetivo Específico: Propiciar que el estudiante adquiera y desarrolle la habilidad verbal en base a analogías.

Propósito de este módulo: Reafirmar conocimientos relacionados con analogías verbales.

INTRODUCCIÓN: Las analogías son un tipo de pruebas que se caracterizan por su estructura y no por su contenido.

Este tipo de ejercicios se incluyen en el razonamiento verbal, puesto que se trata de discernir la relación que existe entre dos palabras.

Hay tres tipos de relaciones básicas, de sinonimia, antonimia y de relación lógica.

Carga Horaria teórica:

Carga Horaria práctica:

Contenido programático desarrollado:

- 1.1. Concepto de analogía, retroalimentación.
- 1.2. Estrategias para resolver correctamente las analogías
- 1.3. Ejercicios.

1.4 Examen práctico

MÓDULO III. ORACIONES POR COMPLETAR

Nombre del módulo: *Oraciones para completar*

Objetivo Específico: Prueba la habilidad para reconocer la relación entre las distintas partes de una oración. Se presenta un enunciado con una o dos palabras omitidas, y se pide que se complete el enunciado escogiendo la opción que armonice con el mismo.

Propósito de este módulo: Reforzar el conocimiento que se tiene acerca del significado de la palabras ofrecidas como opción y se distinga el uso adecuado de éstas en el contexto de la expresión dada en ejercicio del tema.

INTRODUCCIÓN:

Carga Horaria teórica:

Carga Horaria práctica:

Contenido programático desarrollado:

- 1.1. Capacidad para sintetizar ideas.- en base a la eliminación de alternativas incoherentes con el contexto dado como ejercicio.
- 1.2. Agudización del sentido lógico en el uso del idioma.
- 1.3. Mejoramiento en el manejo de la semántica de las palabras, ubicando las palabras con mayor significado (palabras clave) que nos ayudarán a encontrar las palabras faltantes.

MÓDULO IV. LECTURA DE COMPRENSIÓN Y LECTURA CRÍTICA

Nombre del módulo: Lectura de comprensión y lectura crítica

- **Objetivos Específicos:** medir la capacidad para razonar lo que se ha leído.
- Evaluar la construcción de significados a partir de la redacción de textos. Integra características de la lengua escrita; consiste en la reelaboración de un texto a partir de parafrasearlo con nuevas ideas y la relación que guardan con el contenido.
- Cumplir con los principios fundamentales de cohesión y coherencia que todo escrito debe tener

Propósito de este módulo: Reforzar el conocimiento que se tiene acerca del significado de la palabras ofrecidas como opción y se distinga el uso adecuado de éstas en el contexto de la expresión dada en ejercicio del tema.

CONTENIDOS:

TEMA 1: COMPRENSIÓN LECTORA:

Partes de la comprensión lectora

- A) Comprensión del texto.
- B) vocabulario en contexto
- C) Inferencia
- D) Razonamiento

Ejercicios Prácticos

TEMA 2: REDACCIÓN INDIRECTA.

Pasos para la redacción indirecta

Ejercicios prácticos

MÓDULO V. ETIMOLOGÍAS

Nombre del módulo: Etimologías

Objetivo específico: Conocer que el término castellano Etimología viene del latín “etymología” y este tiene su origen en dos palabras griegas: El adjetivo étimos (ετυμος): verdadero, auténtico, y la pseudo desinencia logia, de λογος: palabra, ciencia, estudio, tratado. Es decir; Relacionado con la verdad de la palabra.

Introducción: El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define este término como: “El origen de las palabras, razón de su existencia, de su significado y de su forma”. B) Definición real de Etimologías; es la parte de la lingüística que estudia el significado verdadero de las palabras, mediante el conocimiento de su origen, de su estructura y de sus transformaciones o cambios. Conoceremos a través del estudio de las palabras, su procedencia u origen primario, aunque en ocasiones no podemos pasar por alto el porqué, o el cómo es que se incorporan algunas palabras al lenguaje de uso ordinario.

Conocer una palabra es apropiarse de su significado, uso y vitalidad inherente. Así el estudiante podrá familiarizarse con los conceptos-hombres antiguos y nuevos cuando lo exija la realidad siempre cambiante.

Propósito de este módulo: Ayudar al alumno a comprender la importancia de la composición de las palabras de nuestro idioma, en el transcurso del tiempo así como en su lengua actual. El conocimiento de las lenguas clásicas es importante como base de numerosos tecnicismos usados en la ciencia y en la tecnología derivados del latín y del griego.

Contenido programático desarrollado:

- 1.1. Definición formal y etimológica de "etimología"
- 1.2. Finalidad e importancia del estudio de las etimologías del español.
- 1.3. Elementos formativos de la palabra: Prefijo, sufijo y raíz.

MÓDULO VI. GRAMÁTICA Y REDACCIÓN

Nombre del módulo: Gramática y redacción.

Objetivo Específico: Conocer las reglas principales de la gramática y la redacción.

Adquirir la habilidad del manejo y aplicación de las reglas de la gramática y la redacción.

Propósito de este módulo: Reafirmar conocimientos relacionados con gramática y redacción.

INTRODUCCIÓN: La gramática es el estudio de las reglas de la lengua y de la correcta escritura de las palabras.

El presente módulo permitirá a estudiante practicar los conocimientos aprendidos o recordados sobre la gramática y la redacción a través de la realización de diversos ejercicios escritos.

Contenido programático desarrollado:

- 1.1. Definición de gramática, la oración (sujeto, predicado y tipos), enunciados (bimembres, unimembres).
- 1.2. Definición de redacción, concordancia, errores gramaticales.
- 1.3. Ejercicios.
- 1.4 Examen práctico

Módulo 1 Analogías.

1.3.1 Ejercicios

A continuación encontraras el nombre de algunas categorías en mayúsculas y debajo de ellas tres ejemplos:

Instrucciones

En las dos líneas escribe tus propias analogías que cumplan la categoría indicada. Es un ejercicio muy útil que ha dado buenos resultados.

1.-CREADOR-CREACION	2.-RECOMPENSA-ACCION	3.-GRADO-INTENSIDAD
Escritor-libro	Medalla-olimpiada	Reír-carcajear
Compositor-canción	Salario-trabajo	Caminar-correr
Escultor-escultura	Titulo-estudio	Admirar-idolatrar
4.-PERSONA-PROFESION	5.-FAMILIA-MIEMBRO	6.-PRINCIPIO-FINAL
Doctor-medicina	Felino-tigre	Niñez-vejez
Maestro-educación	Molusco-ostión	Día-noche
Barrendero-limpieza	Ropa-blusa	Debut-despedida
7.-TRABAJADOR-LUGAR DE TRABAJO	8.-OBJETO-MATERIAL	9.-SECUENCIA-TIEMPO
Dentista-consultorio	Mesa-madera	Minuto-hora
Secretaria-oficina	Llanta-hule	Primavera-invierno
Agricultor-campo	Vaso-vidrio	Crepúsculo-amanecer
10.-INSTRUMENTO-FUNCION	11.-PARTE-TODO	12.-USUARIO-HERRAMIENTA
Cuchillo: cortar	Ladrillo-muro	Campesino-arado
Fresa-limar	Pierna-cuerpo	Tapicero-martillo
Teléfono-comunicar	Ala-avión	Jardinero-podadora
13.-CAUSA-EFECTO	14.-ACCION-SIGNIFICADO	15.-OBJETO-OBSTACULO
Nube-lluvia	Mueca-molestia	Avión-neblina
Pleito-rencor	Llanto-tristeza	Barco-iceberg
Descuido-accidente	Grito-emoción	Patines-baches

1.3.2 Reactivos de analogías

Instrucciones:

En cada uno de los siguientes ejercicios se presentan un par de palabras relacionados, seguidas de cinco opciones. Seleccione la opción que presenta la relación similar o paralela a la parte con mayúsculas.

- 1.- ARMONIA: MÚSICA
 - A. ritmo: poesía
 - B. cemento: casa
 - C. arte: escultura
 - D. perspectiva: pintura
 - E. tormenta: lluvia.

- 2.- MURAL: PARED
 - A. pintura: caballete
 - B. dibujo: papel
 - C. Estatua: parque
 - D. arquitecto: piano
 - E. director: película

- 3.- ASTRONAUTA: NAVE
 - A. submarino: tripulación
 - B. satélite: planeta
 - C. mecánico: motor
 - D. navegante: navegación
 - E. piloto: capitán

- 4.- AZÚCAR: CAMELO
 - (A) sal: carne
 - (B) leche: queso
 - (C) aceite: ensalada
 - (D) arroz: granos
 - (E) mantequilla: pan

- 5.- RIEL: TREN
 - (A) puente: auto
 - (B) arteria: corazón
 - (C) aire: pulmón
 - (D) carretera: automóvil
 - (E) surco: semilla

- 6.- OJAL: BOTON
 - (A) montaña: túnel
 - (B) cerradura: llave
 - (C) portón: patio
 - (D) semilla: siembra
 - (E) candado: baúl

- 7.- ÍNDICE: LIBRO
 - (A) ilustración: idea
 - (B) suceso: meta
 - (C) caricatura: retrato
 - (D) duelo: muerte
 - (E) noticia: periódico

8.- HEMISFERIO: ESFERA

- (A) cono: conífera
- (B) cumbre: apogeo
- (C) sombrío: sombra
- (D) lustro: década
- (E) luna: noche

9.- OBRERO: FÀBRICA

- (A) máquina: engrane
- (B) montacargas: almacén
- (C) carpintero: mueble
- (D) agricultor: campo
- (E) locutor: anuncio

10.- HUESO: ESQUELETO

- (A) país: continente
- (B) cuerpo: ser humano
- (C) osamenta: tierra
- (D) libertad: anclaje
- (E) opinión: médico

1.3.3 Ejercicios

A continuación encontraras el nombre de algunas categorías en mayúsculas y debajo de ellas tres ejemplos:

Instrucciones

En las dos líneas escribe tus propias analogías que cumplan la categoría indicada. Es un ejercicio muy útil que ha dado buenos resultados.

1.-CREADOR-CREACION

Escritor-libro
Compositor-canción
Escultor-escultura

3.-PERSONA-
PROFESION

Doctor-medicina
Maestro-educación
Barrendero-limpieza

2.-GRADO-INTENSIDAD

Reír-carcajear
Caminar-correr
Admirar-idolatrar

4.-PRINCIPIO-FINAL

Niñez-vejez
Día-noche
Debut-despedida

5.-TRABAJADOR-LUGAR
DE TRABAJO

Dentista-consultorio
Secretaria-oficina
Agricultor-campo

6.-SECUENCIA-TIEMPO

Minuto-hora
Primavera-invierno
Crepúsculo-amanecer

7.-INSTRUMENTO-
FUNCION

Cuchillo: cortar
Fresa-limar
Teléfono-comunicar

8.-USUARIO-
HERRAMIENTA

Campesino-arado
Tapicero-martillo
Jardinero-podadora

Ejercicios 1.3.4

Instrucciones

Forma oraciones coherentes, claras, precisas y consistentes que definan la relación entre ambas palabras, como en los siguientes ejemplos.

1. Sol: luz

El sol produce luz

2. Artista: pintura

El artista crea una pintura

3. Buzo-mar

El buzo trabaja en el mar

4. Biblioteca-libros

5. Medicina-malestar

6. Fortaleza-cobardía

7. Director-película

8. Sacerdote-misa
9. Carnada-pescar
10. Bebe-dependiente
11. Vehículo- camión
12. Recordar-olvidar
13. Toro-vaca
14. Viento-tornado
15. Nacimiento-fuerte
16. Barco-mar
17. Panal-abeja
18. Coraje-bilis
19. Pelota-futbol
20. Silbato-boca

Módulo II ANTÓNIMOS

2.1 Ejercicios

Subraya el antónimo de la palabra que se encuentra en mayúscula.

ABREVIAR	INSOMNIO	ABISMO	ACUSACIÓN	QUISQUILLOSO
Síntesis	Dormir	Corto	Berrinche	tranquilo
Actuar	Zombi	Influenciable	Denuncia	Meloso
Alargar	Vigilia	Largo	Defensa	Criticón
Elevar	Vela	Hondo	Adepto	refinado
ensanchar	sufrir	cima	culpable	Exento

ABORRECER	AYUNAR	MASIVO	COMPETENCIA	DEROGAR
Vomitir	Disciplinar	Individual	Ganador	Asumir
Rechazar	Amanecer	totalitario	Incapacidad	promulgar
Realizar	Comer	General	Perdedor	razonar
Amar	Engañar	Pequeño	Tiranía	desaguar
Asustar	Nombrar	Impuesto	trabajador	saturar

AMPLIFICAR	ÉTICO	ABNEGACIÓN	INDULGENCIA	ESPORÁDICO
Reducir	Filosófico	Obediencia	Inadmisible	arcaico
silenciar	Inmoral	Sumisión	Benevolencia	desolado
molestar	estético	rebeldía	intolerancia	continuo
Sonoridad	Magnético	Necedad	Perdonable	espacio
Apaciguar	Bueno	Carestía	Inequívoco	estilo

INFLAMAR	INFINITO	ABRUPTO	LIDIAR	PROSPERAR
Hinchar	Eterno	Quebrado	Torear	fracasar
Inventar	Duradero	Oloroso	Pasar	proponer
incentivar	Escasez	Jocoso	Pelear	Iniciar
Apagar	Numerable	Delicado	Pacificar	repeler
Ahuyentar	Agotable	Libre	Luchar	Florecer

ANARQUÍA	PRESUNCIÓN	ABROGAR	MACROSCÓPICO	PROLÍFICO
Político	Fatuidad	Incluir	Cósmico	Problemático
Ancho	Prescripción	Abolir	Diminuto	Recto
Monarquía	Ilusión	Justificar	Utópico	Exquisito
Anguloso	Modestia	Enseñar	Virus	Infecundo
Orden	Actual	Confundir	Empírico	barato

Módulo III Oraciones por completar

Ejercicios

REACTIVOS COMPLETAR ORACIONES:

Instrucciones: seleccione la mejor respuesta para cada uno de los ejercicios; luego llene el espacio de la letra correspondiente en la hoja de respuesta.

11.- El desarrollo de la civilización en los últimos 10,000 años ha ofrecido muchos _____ a los seres _____.

- (A) alimentos.....vivos
- (B) satisfactores....trabajadores
- (C) esfuerzos.....trabajadores
- (D) sacrificios....pensantes
- (E) beneficios....humanos.

12.- Los organizadores de la exhibición de arte estaban sorprendidos al ver tan buenos trabajos realizados por _____.

- (A) artistas
- (B) expertos
- (C) intérpretes
- (D) neófitos
- (E) expositores

13.- Se considera que los deportistas ganan _____ por sus relaciones _____ más que por su habilidades deportivas.

- (A) dinero....personales
- (B) admiración....competitivas
- (C) reconocimiento....familiares
- (D) publicidad.... Comerciales
- (E) fama....conflictivos

14.- La _____ es una concepción no _____ de la mente pura y atenta que nace de la luz de la razón.

- (A) intuición....dudosa
- (B) imaginación....visible
- (C) conciencia....comprendida
- (D) compasión....nacida
- (E) inteligencia....discutida

15.- Tener ciencia y virtud para _____ es seguramente una de las empresas más grandes y _____ de la vida.

- (A) hablar....fáciles
- (B) aconsejar....difíciles
- (C) meditar....ahorrativas
- (D) castigar....provechosas
- (E) estudiar....contagiosas

16.- Las olimpiadas fueron _____ por los griegos, y _____ el siglo pasado

- (A) admiradas....prohibidas
- (B) condenadas....olvidadas
- (C) suscritas....demolidas
- (D) justificadas.... Modificadas
- (E) instituidas....revividas

17.- No hay mejor _____ para el ser humano que la luz de una _____ pura.

- (A) guía....conciencia
- (B) deber....virtud
- (C) ruta....apariencia
- (D) derecho....inteligencia

18.- Entre lo _____ de un equipo y la falta de _____ del otro, el partido cayó en un marasmo.

- (A) ambicioso....calidad
- (B) dominante....contundente
- (C) brillante....coordinación
- (D) impreciso....ambición
- (E) avasallador....brújula

19.- Vista desde la luna lo asombroso de la _____, y que nos deja sin _____ es que está viva.

- (A) tierra....mirada
- (B) Tierra...vida
- (C) tierra....aliento
- (D) tierra....perspectiva
- (E) tierra....emoción

20.- Al llegar a la _____, el ser humano cambió radicalmente _____ sobre el planeta.

- (A) luna....visión
- (B) época actual....concepción
- (C) ciencia.....manifestación
- (D) guerra....posición
- (E) filosofía... idea.

Módulo IV Lectura de comprensión y lectura crítica Ejercicios.

REACTIVOS LECTURA SENCILLA:

Instrucciones: cada pregunta de esta sección está basada en el contenido del texto que vas a leer a continuación. Después de leer selecciona la mejor respuesta a cada pregunta y marca la respuesta correcta.

Diversas técnicas utilizadas en medicina forense le han dado por fin un rostro a Tutankamon, el faraón más famoso de la historia, rey de Egipto hace 3,300 años. Tut, como se le llamaba coloquialmente, era conocido por varias esculturas de la época, entre ellas una máscara de oro que fue localizada en el año 1992 en una excavación dirigida por el británico Howar Carter.

Pero el nuevo rostro no es una representación artística, sino la cara que debió tener en vida el faraón egipcio.

Este proyecto se inició cuando Zahi Haeass, secretario general del Consejo Superior de Antigüedades de Egipto, decidió contratar a investigadores forenses y

a antropólogos físicos para que realizaran un estudio como los que se hacen rutinariamente en criminalística, con el fin de identificar restos óseos o para localizar criminales por medio de relatos hablados. Hawass contrató expertos de tres países: Estados Unidos, Francia y Egipto. Ninguno de los equipos de científicos sabía de la existencia de los otros dos; esto con la idea de constatar que los resultados eran confiables.

Durante el mes de enero de este año, la momia de Tut fue desplazada de Valle de los Reyes a un sitio cercano donde se había montado un equipo de tomografía computarizada. Se tomaron 1700 imágenes de la momia, desde los pies hasta la cabeza, y fueron entregadas al equipo francés, el cual creó un modelo de cráneo.

El antropólogo forense Jean-Noël Vignal identificó el cráneo como perteneciente a un hombre joven, de 18 a 20 años de edad, con rasgos caucásicos, es decir, originarios de Europa, el norte de África, el Oriente Medio o la India. Después determinó las medidas y los rasgos de su cara y con estos datos construyeron un cráneo de plástico, que pasó a la escultora forense Elizabeth Daynès. Ella modeló un rostro de plastilina, al que añadió piel de silicón y agregó detalles como grueso de las cejas, la forma de la nariz y de las orejas. El equipo estadounidense, trabajando también en la tomografía, propuso en principio que se trataba de una mujer. Pero después concluyó que se trataba de un hombre de 18 o 19 años, casi seguramente del norte de África. Y el equipo egipcio, con las mismas imágenes, pero como sabía que eran de Tut, las características que dieron a su modelo estaban basadas, en parte, en esculturas que fueron hechas durante su vida. Y lo asombroso era que los tres rostros eran parecidos. Con el estudio se determinó que Tutankamón no fue asesinado, como se llegó a pensar, sino que poco antes de su muerte había sufrido un accidente, su muslo izquierdo presentaba una fractura que incluso dañó la piel. Los científicos piensan que la herida pudo infectarse y causarle la muerte.

1.- De acuerdo con la lectura del primer párrafo, podemos decir que:

- (A) Tutankamón fue rey de Egipto hace 3,300 años
- (B) las técnicas de la medicina forense son buenas para la elaboración de los rostros de los muertos
- (C) el faraón más famoso de la historia, por fin tiene rostro
- (D) el rey y faraón de Egipto se llamaba Tutankamón
- (E) hace 3,300 años había un faraón llamado Tutankamón

2.- Un posible título para esta lectura es:

- (A) la medicina forense y los rostros
- (B) Tutankamón, rey de Egipto
- (C) Tutankamón el faraón más famoso de la historia
- (D) la nueva cara de Tutankamón
- (E) el proyecto para descubrir la cara de Tutankamón

3.- En la línea 3 de la lectura, la palabra “coloquialmente” significa:

- (A) a diario
- (B) todos los días
- (C) todas las personas
- (D) nombre de su apodo
- (E) nombre conocido por todos

4.- De acuerdo con la lectura, ¿Cómo se puedes conocer el rostro de una persona?

- (A) a partir de analizar momias
- (B) realizando estudios de diversos tipos para llegar a conclusiones
- (C) contratando expertos de diversos países
- (D) a través de estudios de antropología y de medicina forense
- (E) por medio de escultores que reconstruyen por medio de tomografías, caras de personajes famosos de la historia

5.- A partir de la lectura, podemos inferir que:

- (A) Tutankamòn murió joven
- (B) que es difícil estudiar cómo fue el rostro de las personas famosas
- (C) que Tutankamòn no se parece a nadie
- (D) que los expertos antropólogos son muy eficientes
- (E) que Tutankamòn fue muy importante, y por eso todos quieren saber cómo es su cara

6.- En la línea 13 del texto la palabra “confiables” significa:

- (A) con confianza
- (B) científicos
- (C) con cierta certeza
- (D) realizados por expertos
- (E) realizados por amigos científicos

7.- A partir de la información de la lectura anterior, podemos concluir que, Tutankamòn:

- (A) ha sido el faraón más famoso del mundo por la manera en que murió
- (B) murió joven, y por eso todos quieren saber cómo era su rostro
- (C) no fue asesinado
- (D) poseía un rostro muy hermoso
- (E) gobernó al pueblo egipcio durante 3,300 años

LECTURA DOS

De niños somos creativos por naturaleza, porque dejamos volar la imaginación, pero, conforme nos enseñan a acatar las normas, se estrecha nuestro pensamiento. Esto puede ser una bendición para muchas cosas en la vida: de nada serviría idear una nueva ruta para ir del trabajo a casa, si implicara guiar en sentido contrario por la autopista.

Sin embargo, en muchos aspectos de la vida, la creatividad puede ser vital para sobrevivir. Las cosas cambian con demasiada rapidez para seguir adelante sin más que con ideas viejas.

Las parejas deben de ser creativas en sus relaciones para evitar conflictos. La creatividad no es algo misterioso, Albert Sent-György, ganador del Premio Nobel de Medicina, definió muy bien un importante rasgo creativo “el descubrimiento consiste en ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie ha pensado”.

¿Cómo empezamos a pensar lo que nadie ha pensado? Por lo general, se necesita un golpe en la cabeza, como Newton, a quien supuestamente una manzana golpeo en la mollera y le hizo pensar las leyes de la gravedad. Los golpes pueden variar desde un suceso tan importante como perder el empleo, hasta algo trivial como querer preparar para la cena de una reunión, un plato que salga de lo ordinario. Es más probable que actuemos creativamente –es decir, que concibamos una nueva idea - si ya hemos estado limitando nuestras “cerraduras mentales”.

Estas cerraduras son el resultado de nuestra aceptación crítica de declaraciones comunes como: “Busca la respuesta correcta”. Casi desde el primer día, en la escuela nos enseñan que hay una respuesta correcta para cada problema; pero muchas preguntas importantes tienen múltiples respuestas. Consideremos la pregunta ¿qué hago ahora que he perdido el empleo? La respuesta obvia es: “busca otro empleo”, pero hay una segunda solución: “regresa a la escuela y aprende otro oficio” y una más “emprende un negocio propio”.

Muchas veces, el simple acto de buscar otra respuesta producirá la nueva idea que se necesita. Como lo dijo el filósofo francés Emile Chartier: “nada es más peligroso que una idea cuando es la única que se tiene”.

8.- La idea principal de la lectura anterior es:

- a) la creatividad en la pareja
- b) el cambio radical en el ser humano
- c) como abrir nuestras cerraduras mentales
- d) importancia de la creatividad
- e) las palabras de Albert Szeat

9.- De acuerdo con la lectura anterior, ¿cómo se puede ser creativo?

- a) con un golpe en la cabeza
- b) pensando en grande
- c) pensar en lo que nadie ha pensado
- d) buscando la respuesta correcta
- e) dejando salir nuestro niño interior

- 10.- Del pasaje anterior, podemos deducir que:
- a) Newton, como Emile Chartier, eran genios creativos
 - b) la creatividad provoca conflictos
 - c) perder el empleo me hará creativo
 - d) la creatividad es consecuencia de la necesidad
 - e) la creatividad es el resultado de nuestras cerraduras mentales
- 11.- Cuando el autor habla de ser creativo, se refiere a:
- a) hacer cosas que salgan de lo ordinario
 - b) ser receptores de ideas nuevas
 - c) actuar instintivamente
 - d) pensar de manera común
 - e) eliminar las ideas anticuadas
- 12.- La palabra “trivial” que aparece en la lectura significa:
- a) fuera de lo común
 - b) común
 - c) creativo
 - d) general
 - e) nuevo

LECTURA TRES

El dolor crónico es un padecimiento que con mayor frecuencia lleva a la gente a los consultorios médicos y los hospitales. La medicina moderna simplemente no puede curarlo y se limita a recetar medicamentos que crean adicciones y tienen diversos efectos secundarios negativos.

El dolor que se experimenta durante menos de tres meses se conoce como dolor agudo, mientras que la molestia que dura más de tres meses se llama dolor crónico. El dolor agudo es en realidad una herramienta de diagnóstico útil porque indica que hay un problema; aparece de repente, dura poco tiempo y se alivia en forma natural o con un tratamiento. Por otro lado, el dolor crónico no responde al tratamiento, da como resultado numerosas visitas a los médicos, una posible adicción al medicamento y pone en riesgo al paciente en el aspecto físico, mental, emocional y espiritual.

Con el dolor crónico las molestias ocupan el centro de la vida del paciente pues provocan que la vida social, el trabajo, los deportes, las relaciones personales y otras actividades de la persona giren en torno al dolor; se reducen tanto la resistencia como la actividad. La imagen de sí mismo se ve afectada y aumentan los niveles de ansiedad, ya que esta produce más dolor, lo que a su vez da lugar a mayor ansiedad, que provoca más dolor... y se establece un círculo vicioso. El dolor crónico se ha convertido en un problema grave en todo el mundo y en algunos países es la causa de discapacidad más común.

La cantidad de dolor que se siente en cualquier circunstancia varía con la intensidad de la experiencia, pero no necesariamente es proporcional. Los atletas profesionales han demostrado que incluso los huesos que se fracturan durante la tensión de un juego pueden no causar ningún dolor, mientras que si piamos una tachuela experimentamos un dolor intenso. El individuo tiene un papel importante en la experiencia del dolor, además, el consumo de alcohol y otras drogas, el enojo, la excitación sexual o un estado de choque emocional afectan la manifestación real del dolor.

13.- Según el texto, el dolor que se experimenta durante más de catorce semanas se considera como:

- a) agudo
- b) crónico
- c) molestia
- d) ansiedad
- e) intenso

14.- De acuerdo con el texto, dos de los factores que afectan la manifestación del dolor son:

- a) vivencias y alcohol
- b) un choque emocional y excitación sexual
- c) las relaciones personales y otras actividades sociales
- d) la ansiedad y las molestias
- e) la ansiedad y el alcohol

15.- En el texto, la palabra “manifestación”:

- a) transformación
- b) aparición
- c) incidencia
- d) creación
- e) segregación

16.- Se puede inferir, leyendo el texto anterior que el umbral del dolor de cada persona es:

- a) alto
- b) proporcional
- c) desproporcionado
- d) variable dependiendo del individuo
- e) variable dependiendo de la edad del individuo

17.- Se puede inferir a partir del texto anterior que el dolor crónico:

- a) es el centro de la vida de quien lo padece
- b) es una razón para cuidarse
- c) varía dependiendo la edad
- d) es importante
- e) no es importante

Reactivos de Redacción Indirecta:

Instrucciones: lee detenidamente el siguiente texto que tiene errores de redacción. Luego conteste los ejercicios. Seleccione la opción correcta y marque la de respuesta.

LECTURA UNO

(1) La malaria es una enfermedad que hay que tomar muy en serio. (2) 300 y 500 millones de personas se infectan al año. (3) Actualmente mueren más de un millón de niños. (4) Los niños son de África Subsahariana. (5) No existe una vacuna contra esta enfermedad. (6) Hasta ahora los recursos utilizados para controlarla, se basan en la aplicación de fármacos. (7) Los niños de África sonríen a pesar de tener esta enfermedad. (8) Hasta mediados del siglo XIX se pensaba que la malaria era causada por un mal aire, de ahí su nombre. (9) Desde 1880 sabemos que la produce un parásito. (10) Para que una persona se infecte de malaria es necesario que se cumpla un complicado ciclo.

1.- ¿Cuál sería la MEJOR opción para iniciar el texto anterior?

- (A) La malaria es una enfermedad que infecta a casi 500 millones de personas que mueren anualmente por esta causa, y no hay vacuna para este complicado parásito.
- (B) La malaria, hay que tomarla en serio, millones de niños se mueren en África por ella. Es un problema por falta de vacunas.
- (C) La malaria es una enfermedad que afecta a millones de personas que mueren por su causa de este parásito.
- (D) La malaria es una enfermedad seria que infecta hasta 500 millones de personas al año, de las cuales mueren cada año, más de un millón de niños del África.
- (E) La malaria es un parásito para el que no hay vacuna, se cura con fármacos que matan a más de un millón de niños al año. Debemos tomarla en serio.

2.- ¿Cuál es el MEJOR enlace entre las oraciones 1 y 2?

- (A) porque
- (B) entre
- (C) sin embargo
- (D) hay
- (E) da tal forma

3.- Selecciona la oración que NO guarda relación con el texto.

- (A) 5

- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
- (E) 9

4.- ¿Cuál de las siguientes opciones expresa MEJOR las oraciones 8,9 y10?

- (A) Hasta mediados del siglo XIX, se pensaba que la malaria era causada por un mal aire, de ahí su nombre. Desde 1880 sabemos que la produce un parásito. Para que una persona se infecte de malaria es necesario que se cumpla un complicado ciclo.
- (B) a partir del siglo XIX, se pensó que la malaria era causada por un mal aire de parásitos. Aunque desde 1880 sabemos que para que una persona se infecte de malaria es necesario que se cumpla un complicado ciclo.
- (C) Para que una persona se infecte de malaria es necesario que se cumpla con un complicado ciclo. La malaria la produce un parásito que llega con un mal aire. Desde 1880 sabemos su nombre y a mediados del siglo XIX se descubrió su complicado ciclo.
- (D) desde 1880 hasta mediados del siglo XIX, sabemos que la malaria, es causada por un mal aire de ahí su nombre. Es un parásito que infecta a las personas y cumple un complicado ciclo.
- (E) Hasta mediados del siglo XIX, se pensaba que la malaria era causada por un mal aire, peros desde 1880, sabemos que la produce un parásito; es necesario que se cumpla un complicado ciclo, para que una persona se infecte de malaria.

5.- ¿Cuál es el MEJOR enlace entre las oraciones 8 y 9?

- (A) pero
- (B) por lo tanto
- (C) desde que
- (D) el cual
- (E) y

6.- Identifica la oración que indica el segundo párrafo de la lectura.

- (A) 8
- (B) 4
- (C) 10
- (D) 1
- (E) 7

7.- ¿Cuál sería la MEJOR opción para terminar el texto?

- (A) Ya sabemos lo que es la malaria, por lo que debemos de cuidarnos.

- (B) La malaria es una enfermedad peligrosa, ya que mata a millones de personas anualmente
- (C) El complicado ciclo que debe cumplirse para adquirir la malaria, no tiene vacuna.
- (D) Los niños de África deben ser vacunados para no enfermarse.
- (E) Saber que la malaria es un parásito, nos conduce a realizar una vacuna para prevenirla.

LECTURA DOS

- (1) Los artrópodos pertenecen a los grupos animales más numerosos. (2) Habitan en los más variados ecosistemas. (3) se han descrito más de un millón de especies de estos animales. (4) son animales de aspecto muy grotesco, que producen emociones extrañas en las personas que los ven. (5) La palabra artrópodo se deriva de una de sus características. (6) arthon significa articulación y podos, pata. (7) Son animales que poseen patas articuladas. (8) Los artrópodos el subgrupo que presenta mayor diversidad de especies es el de los insectos. (9) Los insectos se caracterizan por tener el cuerpo dividido en tres partes. (10) Tienen cabeza (11) tienen tórax. (12) Tienen abdomen. (13) Los arácnidos son otro subgrupo de los artrópodos, con más de 41,000 especies descritas. (14) el cuerpo de los arácnidos está dividido generalmente en dos grandes partes. (15) Una parte es el cefalotórax, donde salen cuatro pares de patas. (16) La otra es el abdomen.

8.- ¿Cuál sería la MEJOR opción para iniciar el texto anterior?

- A) Los artrópodos son animales muy numerosos, viven en los ecosistemas y se han descrito por una de sus características.
- B) Los artrópodos pertenecen a los grupos animales más numerosos y habitan en los más variados ecosistemas. Hasta la fecha, se han descrito más de un millón de especies de estos animales.
- C) Los artrópodos se han descrito, como un millón de especies animales que viven en ecosistemas y son animales muy numerosos.
- D) De las especies de artrópodos se han descrito los millones de ellos que viven y habitan en ecosistemas.
- E) Más de un millón de animales artrópodos, viven en el ecosistema; son animales muy numerosos y especies que se han descrito por una de sus características.

9.- Selecciona la oración que NO guarda relación con el resto del texto

- A) 4
- B) 5
- C) 6

- D) 7
E) 8
- 10.-¿Cuál de las siguientes opciones expresa MEJOR las oraciones 9,10,11 y 12?
- A) los insectos se caracterizan por tener división en su cuerpo; deben tener, al menos, una cabeza, un tórax y un abdomen
 - B) Los insectos que son artrópodos tienen tres partes; la cabeza, el tórax y el abdomen
 - C) Los insectos se caracterizan por tener el cuerpo dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdomen
 - D) Los insectos al mirarlos y saber que son artrópodos, sabemos que poseen: cabeza, tórax y abdomen
 - E) Los insectos, animales que se caracterizan por ser artrópodos, tienen en su cuerpo tres partes; cabeza, tórax y abdomen
- 11.- ¿Cuál es el MEJOR enlace entre las oraciones 2 y 3?
- A) Actualmente
 - B) En la actualidad
 - C) Hasta hoy
 - D) Hasta la fecha
 - E) Sin embargo
- 12.- ¿Cuál de las siguientes opciones expresa MEJOR las oraciones 5, 6 y 7?
- A) La palabra artrópodo se deriva de su origen característico, arthon y podos que son animales que tienen patas articuladas
 - B) La característica derivada de los artrópodos es que son insectos animales que deben tener patas articuladas, porque arthon y podos así no lo dicen.
 - C) Arthon articulación y podos pata, son los insectos animales que poseen patas articuladas y su característica principalmente se llaman artrópodos.
 - D) Los animales que tienen patas articuladas, son llamadas artrópodos porque su característica derivada principalmente es: arthon articulada y podos pata.
 - E) La palabra artrópodo se deriva de una de sus características: arthon significa articulación y podos pata, es decir, son animales que poseen patas articuladas.
- 13.- ¿Cuál es el MEJOR enlace entre las oraciones 1 y 2?
- A) Porque
 - B) Sin embargo
 - C) Y
 - D) Asimismo
 - E) Aunque

LECTURA TRES

(1) La dislexia se define como una dificultad para aprender a leer. (2) Para escribir que presentan las personas – sobre todo los niños- con coeficiente intelectual normal. (3) Que no tienen afecciones físicas o psicológicas que puedan explicar esa condición. (4) Los niños sufren con eso. (5) Según el experto M Thomson: (6) “La dislexia es una grave dificultad con la forma escrita del lenguaje. (7) Es independiente de cualquier causa intelectual, cultural y emocional. (8) Se caracteriza porque las adquisiciones del individuo en el ámbito de la lectura, la escritura y el deletreo están del nivel separado en función de su inteligencia y de su edad cronológica. (9) Afecta las habilidades lingüísticas asociadas con la modalidad escrita. (10) El paso de la codificación visual a la verbal, la memoria a corto plazo, la percepción de orden y la secuenciación”. (11) La dislexia se asocia a otros problemas de aprendizaje escolar.(12) La disgrafia (dificultad en el trazado y tamaño de las letras y en el paralelismo de las líneas). (13) La disortografía (dificultad para usar correctamente la ortografía) y la dificultad para pronunciar palabras. (14) Palabras nuevas. (15) palabras largas. (16) Palabras con combinaciones complejas de letras.

14.- ¿Cuál sería la MEJOR opción para iniciar el texto anterior?

- A) La dislexia es la deficiencia que presentan los niños, para leer y aprender; estos niños tienen un coeficiente intelectual normal y que no tienen afecciones físicas o psicológicas que expliquen este defecto.
- B) En términos muy generales, la dislexia se define como una dificultad para aprender a leer y escribir, que presentan las personas, sobre todo los niños.
- C) De alguna manera, la dislexia se define como dificultad para aprender a leer y escribir, que presentan las personas, sobre todo los niños.
- D) Hay de niños que no pueden aprender a leer y escribir, porque tienen dislexia, a pesar de tener un coeficiente intelectual normal, y de no tener afecciones físicas y psicológicas, presenten estos problemas.
- E) La dislexia es definida como enfermedad presentada por los niños que tienen dificultad para aprender a leer y escribir correctamente

14.- ¿Cuál es el MEJOR enlace entre las oraciones 1 y 2?

- A) Como
- B) También
- C) Del mismo modo
- D) Y
- E) Pero

15.- Selecciona la oración que NO guarda relación con el contenido

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7
- E) 8

16.- ¿Cuál de las siguientes opciones expresa MEJOR las oraciones 11, 12, y 13?

- A) La dislexia no tiene relación directa con los problemas de aprendizaje escolar, como la disgrafía y la disortografía.
- B) La dificultad en el trazado y tamaño de las letras y en el paralelismo de las líneas, es decir, la disortografía, así como la dificultad para usar correctamente la ortografía, es decir la disgrafía, se asocian con los problemas de aprendizaje escolar, tales como la dislexia.
- C) La dislexia se asocia a otros problemas de aprendizaje escolar, como: la disgrafía que es la dificultad en el trazado y tamaño de las letras y en el paralelismo de las líneas; la disortografía que es la dificultad para usar correctamente la ortografía y la dificultad para pronunciar palabras nuevas.
- D) La disgrafía y la disortografía, son problemas escolares que dificultan la mejoría de la dislexia, ya que, no tienen que ver con el aprendizaje de un niño normal.
- E) La dificultad para pronunciar palabras nuevas, es consecuencia de la disgrafía y de la disortografía, que tienen que ver con la dislexia como problema del aprendizaje escolar en los niños que no saben leer ni escribir correctamente.

17.- Identifica la oración que inicia el segundo párrafo del texto

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 9
- E) 10

18.-¿Cuál es el MEJOR enlace entre las oraciones 11 y 12?

- A) Como
- B) Sin embargo
- C) Aunque
- D) Tales como
- E) Tal es

19.- ¿Cuál de las siguientes opciones expresa MEJOR las oraciones 13, 14, 15 y 16?

- A) La dificultad para usar correctamente la ortografía y la dificultad para pronunciar las palabras nuevas: la disortografía, no permite pronunciar combinaciones complejas con letras.
- B) La disortografía que dificulta la ortografía y la pronunciación de palabras nuevas, largas y con combinaciones.
- C) Las combinaciones complejas de letras, así como la pronunciación de las palabras nuevas y largas, es parte del proceso de la disortografía que experimentan los niños que sufren de dislexia.
- D) Esta dificultad para usar correctamente la ortografía, y para pronunciar palabras nuevas con disortografías largas y complejas con las letras.
- E) La disortografía, -dificultad para usar correctamente la ortografía- y la dificultad para pronunciar palabras nuevas, largas o con combinaciones complejas de letras.

20.- ¿Cuántos párrafos hay en el texto?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 8

21.- ¿Cuál es el MEJOR enlace entre las oraciones 15 y 16?

- A) Y
- B) O
- C) Pero
- D) Además
- E) Como

LECTURA CUATRO

(1) La palabra estrés se utiliza en forma confusa y con significaciones múltiples. (2) En la literatura son cinco los sentidos más utilizados del término. (3) Suele llamarse estrés al agente, estímulo factor que lo provoca o estresor. (4) También a la respuesta biológica al estímulo o para expresar la respuesta psicológica al estresor. (5) En las familias, existe mucho estrés. (6) Asimismo, para otros expresa la respuesta psicológica al estresor. (7) También denomina las enfermedades psíquicas o corporales provocadas por el factor estrés.

22.- ¿Cuál sería la MEJOR opción para terminar el párrafo anterior?

- A) Por lo tanto, el estrés no puede ser definido
- B) Es decir, no debes estresarte

- C) Finalmente, en un sentido más amplio, significa el tema general que puede incluir todos los asuntos que se relacionan con esta materia.
- D) Finalmente, todo se reduce al estresor
- E) Por último, el estrés se encuentra en todas las familias.

23.- Selecciona la oración que NO guarda relación con el resto del párrafo

- A) 2
- B) 3
- C) 5
- D) 6
- E) 7

24.- ¿Cuál de las siguientes opciones expresa MEJOR las oraciones 2, 3 y 4?

- A) En la literatura son cinco los sentidos más utilizados del término. Suele llamarse estrés al agente, estímulo, factor que lo provoca o estresor. También a la respuesta biológica al estímulo o para expresar la respuesta psicológica al estresor.
- B) En la literatura, son cinco los estímulos más utilizados del término: suele llamarse estrés al agente, estímulo, factor que lo provoca o estresor, la respuesta biológica estímulo y la respuesta psicológica al estresor.
- C) En la literatura, son cinco los estímulos más utilizados de un término. También a la respuesta biológica al estímulo, o para expresar la respuesta psicológica del estresor, Suele llamarse estrés al agente o factor que lo provoca.
- D) En la literatura, son más utilizados los cinco términos, del estrés agente, estímulo o factor que provoca el estresor, también a la respuesta biológica o psicológica que expresa respuesta al estresor.
- E) En la literatura son cinco los términos más utilizados para los sentidos del estrés. Suele llamarse estrés al factor del estímulo que provoca el estresor. Por lo tanto, la respuesta biológica y psicológica al estresor debe ser tomada en cuenta.

Módulo V Etimologías

Ejercicios.

Palabra	Significado	Origen	Escriba un ejemplo de uso cotidiano
Adipos:	Grasa	Del latín; adipeus	
Antropos:	Hombre	Del griego: anthropos	
Auto:	Propio	Del griego: autos	
Bios:	Vida	Del griego: bios	

Bis:	Dos	Del latín: bis	
Capsula:	Cajita	Del latín: capsula	
Cloro:	Verde	Del griego: Chloro	
Cocos:	Redondo	Del griego: Coccus	
Coelo:	Cavidad	Del griego: Koiloma	
Dermo:	Piel	Del griego: derm	
Di:	Dos	Del griego: di	
Diplo:	Doble pares	Del griego: diploos	

PREFIJOS CON ORIGEN EN LATÍN

Escribe un ejemplo más en la columna de “Ejercicio”.

PREFIJO	SIGNIFICADO	EJEMPLO	Ejercicio
a-, ad-	Proximidad	Adrenalina	
ab-, abs-	Separación	Abusar	
ante-	Delante	Antenombre	
bis-, bi-	Dos	Bifurcación	
circun-	Alrededor	circunvalación	
cuadr(i)-	Cuatro	cuadruplicar	
ex-	que ha dejado de ser	Exalumno	
extra-	demasiado	Extrovertido	
i-, im-	privado de	imposibilitado	
infra-	debajo de	Infrahumano	
inter-	en medio de	Interacción	
intra-	adentro	Intravenoso	
multi-	numeroso	Multitud	
omni-	todo	Omnipotente	
post-	después	Posterior	
pre-	delante de	preoperatorio	
radi-o-	rayo	radiación	
retro-	atrás, hacia atrás	retropulsión	
sub-	bajo	subyugar	
super-, supra-	sobre	supradicho	
trans, tras-	a través	translúcido	

tri-	tres	trigésimo	
ulter-	más allá	ulterior	
ultra-	más allá	ultramoderno	
yuxta-	junto a	yuxtaposición	

SUFIJOS CON ORIGEN EN LATÍN

Los Sufijos son un morfema que va después de la raíz (del latín: sub = detrás, después, debajo).

Escribe un ejemplo más en la columna de “Ejercicio”.

VOCABLO	SIGNIFICADO	EJEMPLO	EJERCICIO
Aceo	Pertenencia	Crustáceos	
Cida	Que mata	Homicida	
Cola	Cultivo	Agrícola	
Cultura	Arte de cultivar	Agricultura	
Ducción	Que conduce	Deducción	
Fero	Que lleva	Mamífero	
Forme	Que tiene forma de	Deforme	
Fuga fugo	Que huye	Prófugo	
Or	Formación de nombres	Doctor	
Paro	Que engendra	Vivíparo	
Pedo	Indica que tiene pies	Bípedo	
Peto	Que se dirige hacia	Parapeto	
Sono	Sonido	Dísono	
Voro	Comer	Herbívoro	

PREFIJOS CON ORIGEN EN GRIEGO

Después del ejemplo dado, identifica otro más y escríbelo en la columna de Ejercicio.

PREFIJO	SIGNIFICADO	EJEMPLO	EJERCICIO
a-, an-	Privación	afónico	
anti-	Contra	antinatural	

dis-	con dificultad	distancia	
epi-	sobre	epíteto	
eu-	bien	eufórico	
exo-	fuera de	exorcismo	
hemi-	medio	hemisferio	
hiper-	exceso, superioridad	hiperactivo	
hipo	debajo, inferioridad	hipocresía	
para-	junto a,	paramilitar	
peri-	Alrededor	periferia	
pro-	Delante	prohombre	

Ejercicios de Prefijos y Sufijos

1.- De las siguientes palabras señala 2 de ellas que llevan sufijo.

R. Noviazgo y terrestre

Noviazgo
Habitación
Bandeja
Terrestre
Canasto
Estupendo

2.- La palabra "superviviente" lleva prefijo. Márcalo.

R. super

viente
ente
sup
super
viviente

3.- Escribe el sufijo de la palabra "manchego".

R. ego

4.- ¿La palabra "pianista" lleva sufijo o prefijo?

R. Sufijo

5.- La palabra "lunático" se deriva de

R. luna

6.- ¿Cuál es el sufijo que lleva "barbudo"?

R. udo

7.- Escribe el prefijo de "incontrolado"

R. in

8.- Escribe el prefijo que lleva la palabra "predecir".

R. pre

9.- "Belleza" lleva sufijo. A) Falso b) Verdadero

R. Verdadero

10.- De entre las siguientes palabras marca 2 de ellas que llevan prefijo.

R. e) Anticaries

g) Insoportable

a) Simpático

- b) Florero
- c) Paraguas
- d) Sombrilla
- e) Anticaries
- f) Correcaminos
- g) Insoportable

11.- Escribe el sufijo que lleva "bailarín".

R. ín

12.- De entre las opciones siguientes señala el sufijo de la palabra "caligrafía".

R. a) ía

- a) grafía
- b) ía
- c) cali
- d) ca
- e) afía

13.- La palabra "insubordinado" lleva ...

R. Prefijo

- a) Prefijo
- b) Sufijo

14.- Escribe el prefijo que lleva la palabra "desconectar"

R. des

Modulo VI Gramática y redacción

Ejercicios.

1.- Señala el sujeto de las siguientes oraciones.

- a) El niño llegó tarde a la escuela.
- b) El perro de Juan es muy agresivo con los extraños.
- c) La pelota de colores rebota muy rápido
- d) La mochila verde se rompió ayer por la mañana.
- e) La muñeca fea es de Jimena y no me la quiere prestar.
- f) El hijo de mi vecina compró una bicicleta.

2.- Señala el predicado de las siguientes oraciones

- a) La niña terminó su tarea rápidamente
- b) Los amigos de mi hermano son muy divertidos
- c) El profesor siempre me explica muy bien su clase.
- d) Las vacaciones de verano están muy cerca.
- e) Ángela y Pablo son hermanos.
- f) La mamá de Julieta es muy amable.

3.- Subraya el enunciado unimembre:

- a) ¡Aguas!

- b) Aléjate
- c) ¿Camina?
- d) Ayúdame a salir

4.- Elige cuál opción contiene un sujeto tácito o implícito.

4.1 ()

- a) Los policías detienen a los ladrones.
- b) Atajé la pelota.
- c) El incendio fue provocado por el pirómano.
- d) Duerme el niño.

4.2 ()

- a) Pedro come peras.
- b) Estas casas fueron construidas en 1825.
- c) Dirige las obras Jaime.
- d) Me peiné.

4.3 ()

- a) Salió Manuel.
- b) Doña Alejandrina registraba y hundía el brazo.
- c) Al decir esto volteó al revés la bolsa de su chaleco.
- d) Ni diez minutos dilató doña María.

4.4 ()

- a) Ya tengo para un año.
- b) Venga usted, compadre.
- c) En eso volvió Moctezuma de su excursión al cerro.
- d) Don Jacinto quiso detener a Laurita
- e)

5.- Completa los siguientes enunciados con los vocablos de las opciones de manera que resulte adecuada para el escrito.

5.1 ----- que me llevarías a cine.

- a) Creístes
- b) Afirmastes
- c) Dijiste
- d) Dijistes

5.2 ----- a la sala.

- a) Pásensen
- a) Pasen
- b) Entrensen
- c) Caminansen

5.3 Regresamos cuando ----- terminado el trabajo.

- a) haigamos
- b) Hayamos
- c) háyamos
- d) háigamos

5.5 Lorena me ha ----- toda la mañana.

- a) contradicho
- b) contradecido
- c) contra decido
- d) contra dicho

5.6 Jazmín lo ----- y lo -----; le dijo cuánto lo amaba y aceptó la propuesta de matrimonio que le hizo Juan.

- a) golpeó....arrastró
- b) abrazó....besó
- c) insultó....abofeteó
- d) rechazó....abandonó

6.- Elige la opción que presenta un enunciado con error de concordancia.

6.1

- a) La planeación de muchos eventos no se tenían contempladas.
- b) El discurso del líder sindical fue muy aplaudido.
- c) La organización de diversos eventos no estaba prevista.
- d) Los jugadores del equipo campeón fueron bien recibidos.

6.2 ()

- a) Todo el regimiento se presentó ante el capitán.
- b) Todo el regimiento se presentaron ante el capitán.
- c) Todo el regimiento acudió ante el capitán.
- d) Todo el regimiento llegó ante el capitán.

6.3 ()

- a) Lucy, Ana y Olga llegarán en la tarde.
- b) Mis tíos y sus hijos vendrán el fin de semana.
- c) El director, el maestro y la secretaria estará presente.
- d) Juan, Alicia y Rubén comerán juntos.

7.- Identifica el enunciado en el cual existe un error sintáctico que provoca distintas interpretaciones.

7.1 ()

- a) Por favor, ¿podría mostrarme esa blusa azul?
- b) Por favor, muéstreme la blusa para dama estampada.
- c) Pruébate esta blusa estampada.

d) Cómprate esta blusa estampada.

7.2 ()

- a) El alumno recamó un error al maestro que nunca existió.
- b) El alumno solicitó al maestro su calificación.
- c) El alumno pidió una oportunidad al maestro.
- d) El alumno pidió permiso para salir unos minutos.

7.3 ()

- a) E director de la escuela solicitó la relación de alumnos que han faltado.
- b) El director de la escuela llamó a los alumnos que llegan tarde.
- c) El director de la escuela convocó a los maestros impuntuales.
- d) El director de la escuela solicitó la carta a la secretaria que nunca llegó.

8.- Elije la opción que presenta un enunciado correctamente redactado.

8.1 ()

- a) Sígueme contando lo que pasó.
- b) Sigue contándome lo que pasó.
- c) Sígueme diciendo o que pasó.
- d) Sígueme hablando lo que te pasó.

8.2 ()

- a) En la fiesta hubieron toda clase de sorpresas.
- b) En la fiesta habían toda clase de sorpresas.
- c) En la fiesta tenemos toda clase de sorpresas.
- d) En la fiesta hubo toda clase de sorpresas.

9.- Subraya la opción que contiene al sujeto de cada oración propuesta.

9.1 “Fueron repetidos los ensayos en las siguientes horas”.

- a) En las siguientes.
- b) Siguiendo horas.
- c) Fueron repetidos.
- d) Los ensayos.

9.2 “Hizo algunos regalos a Evaristo, don Rafael”.

- a) Don Rafael.
- b) Algunos regalos.
- c) A Evaristo.
- d) Hizo algunos regalos.

9.3 “Un nuevo salto golpeaba sus cabezas, contra el techo”.

- a) Un nuevo salto.
- b) Sus cabezas.
- c) Contra el techo.
- d) Golpeaba.

10.- Elige cuál opción contiene una oración bimembre.

10.1 ()

- a) Los pasajeros tendidos e inmóviles.
- b) En la yerba eriza y húmeda.
- c) Parecían ya cadáveres.
- d) De una contextura delicada y nerviosa.

10.2 ()

- a) De carácter tímido y aprensivo.
- b) No dejaba de pensar.
- c) El pescante de los bultos y baúles.
- d) Los desgraciados, tendidos.

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

○ PRESENTACIÓN:

En la parte de razonamiento matemático, el examen de admisión comprende básicamente: aritmética, álgebra elemental y geometría plana, además de conjuntos y otros temas elementales.

Se hará principalmente una revisión teórica y otra de estrategias.

Las estrategias son de importancia siempre y cuando tengas un conocimiento claro de la teoría. Se te recomienda que practiques todos los ejercicios.

En muchos alumnos, el uso de la calculadora ha causado que olviden las tablas de multiplicar, y que pierdan destreza en sumar, restar y dividir con rapidez. ¡Se sugiere que no brincar ningún ejercicio! Recuerda que el examen tiene límite de tiempo.

En el examen, las secciones 3 y 4 son de matemáticas. Cada una de ellas incluye preguntas de aritmética, álgebra y geometría. Las preguntas son de opción múltiple, comparación de cantidades y en algunos exámenes encontrarás una sección de encasillado vacío. En las preguntas de opción múltiple, el formato consiste en la pregunta y cinco opciones marcadas con las letras A, B, C, D y E. Todos los números usados en este examen son reales.

También hay algunas preguntas de comparación de cantidades. El formato de las preguntas de comparación cambia. Antes de hacer los exámenes de práctica, revisa y entiende las instrucciones.

En la sección de encasillado vacío, hay aproximadamente 10 preguntas. El formato de encasillados es diferente, ya que después de la pregunta no vienen las opciones A, B, C, D y E. La respuesta debe anotarse en las casillas de la hoja de respuestas.

¿Qué se califica en este examen?

Los conocimientos de matemáticas que requieres para este examen son básicos, tan elementales como:

- **Aritmética**

Sistemas de numeración, suma resta, multiplicación y división.

- **Álgebra**

Simplificación de expresiones algebraicas, monomios y polinomios, factorización, ecuaciones lineales, desigualdades, ecuaciones cuadráticas simples y ecuaciones simultáneas.

- **Geometría**

Perímetros, áreas y volúmenes.

Lo que este examen realmente califica es cuánto sabes de matemáticas elementales, qué tan eficiente eres razonando matemáticamente y tu destreza al aplicar estrategias para resolver problemas.

Las siguientes estrategias te van a ser útiles en la parte matemática del examen de admisión.

Estrategia M.1

Repasa, entiende y recuerda los conceptos básicos de matemáticas.

Probablemente has olvidado algunos conceptos y operaciones; por tanto, haremos una revisión de todos los temas contenidos en el examen, con explicaciones y ejercicios.

Estrategia M.2

Mide la rapidez de tu trabajo.

Es muy importante que midas el tiempo que te toma resolver los problemas. Tienes que ser rápido y eficiente.

Recuerda que hay un límite de tiempo.

Estrategia M.3

Lee correctamente.

Una parte fundamental de las matemáticas es la lectura.

Tienes que comprender perfectamente bien la pregunta escrita. ¿Qué te piden?

¿Qué resultado debes obtener? ¿De qué área de matemáticas trata la pregunta?

Contestar estas preguntas tiene que ver con saber leer correctamente matemáticas. Sólo si entiendes un problema, puedes resolverlo correctamente.

Estrategia M.4

Adquiere destreza haciendo muchos ejercicios.

Practica y trabaja en los ejercicios que te propongo, y busca por tu cuenta otros para que domines las áreas en las que te sientas menos apto. Recuerda que no se permite el uso de la calculadora en el examen.

Estrategia M.5

Identifica los niveles de dificultad.

De forma similar a la parte de razonamiento verbal, la parte de matemáticas está ordenada por nivel de dificultad. Las preguntas del primer tercio son fáciles. Las del segundo son de dificultad mediana y las del tercero son difíciles.

Estrategia M.6

Haz tus propios diagramas.

En algunas preguntas de matemáticas, te ayudará mucho dibujar tus propios diagramas, como en geometría y conjuntos.

Estrategia M.7

Apréndete las fórmulas y las reglas.

Hay preguntas en las que tú ya debes tener claros los conceptos y las leyes de matemáticas, como fórmulas de movimiento, manejo de signos, etcétera.

Estrategia M.8

Usa tu hoja de examen.

Puedes usar tu hoja de examen para hacer las anotaciones necesarias, operaciones, ejercicios, diagramas, etcétera. Pero la hoja de respuestas es exclusiva para respuestas.

- **OBJETIVO:**

El examen de razonamiento matemático mide la competencia y destreza del estudiante para razonar y resolver problemas matemáticos, por aplicación estratégica de conocimientos matemáticos en diferentes niveles de dificultad.

- **TEMARIO**

- 1.- Aritmética:

- 1.1.- Introducción,
- 1.2.- Sistemas de números reales,
- 1.3.- Operaciones fundamentales con números enteros,
- 1.4.- Operaciones fundamentales con números racionales,
- 1.5.- Operaciones fundamentales con números decimales,

- 1.6.- Porcentajes,
- 1.7.- Regla de tres,
- 1.8.- Promedios,
- 1.9.- Potencias,
- 1.10.- Raíces,
- 2.- Álgebra:
 - 2.1.- Introducción,
 - 2.2.- Simplificación de términos,
 - 2.3.- Raíces y radicales,
 - 2.4.- Eliminación de paréntesis,
 - 2.5.- Multiplicación de monomios y polinomios,
 - 2.6.- Factorización,
 - 2.7.- Ecuaciones,
- 3.- Preguntas de Comparación:
 - 3.1.- Introducción,
 - 3.2.- Desigualdades,
 - 3.3.- Comparación de fracciones,
 - 3.4.- Estrategias,
- 4.- Planteamiento de Problemas:
 - 4.1.- Introducción,
 - 4.2.- Tiempos verbales en planteamiento de problemas,
- 5.- Conjuntos:
 - 5.1.- Introducción,
 - 5.2.- Conjuntos y sus elementos,
- 6.- Fórmulas de Movimiento:
 - 6.1.- Introducción,
 - 6.2.- Conversión de unidades métricas,
 - 6.3.- Conversión de unidades de tiempo.
- 7.- Geometría:
 - 7.1.- Introducción,
 - 7.2.- Líneas,
 - 7.3.- Ángulos,
 - 7.4.- Triángulos,
 - 7.5.- Cuadriláteros,
 - 7.6.- Polígonos regulares,
 - 7.7.- Círculo,
 - 7.8.- Volumen,
 - 7.9.- Coordenadas,
- 8.- Encasillados:
 - 8.1.- Introducción,
 - 8.2.- Estrategias,

1.- ARITMÉTICA:

Objetivo particular:

Un breve repaso de la aritmética básica: comprensión de los números, su representación y aplicación y las características especiales de las diferentes clases de números.

Contenido:

- 1.1.- Introducción,
- 1.2.- Sistemas de números reales,
- 1.3.- Operaciones fundamentales con números enteros,
- 1.4.- Operaciones fundamentales con números racionales,
- 1.5.- Operaciones fundamentales con números decimales,
- 1.6.- Porcentajes,
- 1.7.- Regla de tres,
- 1.8.- Promedios,
- 1.9.- Potencias,
- 1.10.- Raíces,

1.1.- INTRODUCCIÓN

La mejor manera de empezar una revisión teórica de matemáticas es comprender lo que representan los números, su organización y su aplicación.

El sistema de numeración nos permite conocer las diferentes clases de números. En particular, el examen VerMat de admisión a universidades incluye solamente el conjunto de los números reales.

1.2.- SISTEMAS DE NÚMEROS REALES,

El **sistema de números reales** es el conjunto de todos los números racionales e irracionales enteros y naturales. Es decir:

Números naturales

Los **números naturales** son el subconjunto de los números reales, formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ..., sin incluir el cero.

Los utilizamos comúnmente al contar cantidades como 1 árbol, 8 rosas, 98 cabezas de ganado, 100 millones de estrellas, etcétera.

Números enteros

Los **números enteros** son el subconjunto de los números reales, formado por los números ..., -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...

Los utilizamos para contar cantidades como -\$100 (un adeudo de \$100), 0 estudiantes reprobados, 98 cabezas de ganado.

Observa que los números naturales son un subconjunto de los números enteros.

Números racionales

Los **números racionales** son un subconjunto de los números reales, formado por los números que pueden expresarse como una fracción, como $-\frac{2}{3}$, $-\frac{2}{22}$, $-\frac{2}{2}$, $-\frac{2}{2}$, $-\frac{2}{2}$, ...

Una fracción es la división de números enteros. Los utilizamos al contar cantidades como $-\frac{2}{2}$ litro de aceite ($\frac{2}{2}$ litro de aceite menos en el almacén), $\frac{2}{222}$ estudiantes reprobados, un tornillo de $\frac{2}{2}$ de pulgada, $\frac{22}{2}$ cabezas de ganado.

Todos los números que tengan un decimal finito (.75) o decimal periódico ($1.\overline{3}$ = 1.333 ...) son números racionales. Recordemos que los números enteros también pueden expresarse como una fracción, digamos $\frac{2}{2}$ o $\frac{2}{2}$.

Observamos que los números enteros son un subconjunto de los números racionales.

Números irracionales

Los **números irracionales** son el subconjunto de los números reales, formado por los números que no pueden expresarse como una fracción, como π , $\sqrt{2}$ y otros.

Los utilizamos al calcular magnitudes como el perímetro de una circunferencia, el área de un círculo, la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos lados miden 1, etcétera.

Observamos que todos los números racionales junto con todos los números irracionales forman el conjunto de los números reales.

Definiciones complementarias

Números positivos. Son números mayores que cero y pueden llevar el signo positivo (+).

Por ejemplo: + 4, 12.5, + 280, 100,000, ...

Números negativos. Son números menores que cero y tienen el signo negativo (-).

Por ejemplo: - 4, - 12.5, - 280, - 100,000, ...

Números pares. Son números enteros positivos o negativos divisibles entre 2.

Por ejemplo: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ...

Números impares. Son números enteros positivos o negativos que al dividirse entre 2, el resultado no es un número entero.

Por ejemplo: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ...

Números primos. Son números naturales mayores que 1, divisibles solamente entre 1 y entre sí mismos, resultando de esta división números naturales.

Por ejemplo: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...

Números compuestos. Son números naturales divisibles entre 1, entre sí mismos y entre algún otro entero, resultando de esta división números naturales. Todos los números naturales, mayores que 1 que no son primos, son compuestos.

Por ejemplo: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, ...

Números consecutivos. Son números enteros que están en orden creciente, sin que pueda haber otro entero entre ellos. El número consecutivo de un número n es $n + 1$.

Por ejemplo: 3 y 4 son números consecutivos.

Múltiplos. Un número entero es múltiplo de otro número entero, si el primero resulta de multiplicar el segundo por un número natural.

Factores. Los factores de un número son todos los números enteros positivos que pueden dividirlo, dejando como resultado un número entero.

Por ejemplo: 3 es factor de 6 porque $\frac{6}{3} = 2$.

Dígitos. Los dígitos son únicamente diez: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9.

Números decimales. Son números que siempre tienen cantidades después del punto decimal.

Por ejemplo: -2.58, 0.3334, 3.14159....

Valor absoluto. El valor absoluto indica qué tan grande es un número sin importar su signo. El valor absoluto de n se denota con $|n|$.

Por ejemplo: $|-8| = 8$.

1.3.- OPERACIONES FUNDAMENTALES CON NÚMEROS ENTEROS,

Las operaciones aritméticas fundamentales son cuatro: suma, resta, multiplicación y división, derivándose de la combinación de éstas el uso de potencias y raíces.

Analicemos la representación común de las operaciones fundamentales:

Suma o adición:

$$2 + 4 = 6$$

Resta o sustracción:

$$10 - 5 = 5$$

Multiplicación:

$$4 \times 8 = 32$$

Otras formas de expresar multiplicación son:

$$4 \cdot 8 = 32 \quad 4 \overline{) 32} = 32$$

División:

$$12 \div 6 = 2$$

Otras formas de expresar división son:

$$\frac{12}{6} = 2 \quad 10 \overline{) 20} = 2$$

Haz los ejercicios siguientes para que adquieras destreza en operaciones fundamentales. Recuerda que no se permite el uso de calculadora.

SUMA

Ejercicios 1.1. Haz las siguientes sumas:

$$\begin{array}{r} 354 + \\ 1.- \quad 789 \\ \quad 692 \\ \hline \quad 542 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6543 + \\ 2.- \quad 1025 \\ \quad 6728 \\ \hline \quad 6524 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5670 + \\ 3.- \quad 529 \\ \quad 9877 \\ \hline \quad 1204 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7260 + \\ 4.- \quad 5920 \\ \quad 4725 \\ \hline \quad 6728 \end{array}$$

5.- $57 + 10 + 12 + 13 + 28 + 30 =$

6.- $78.2 + 7.28 + 760 + 529.0 + .24 + .023 + 72.4 =$

Ejercicios 1.2. Haz mentalmente las siguientes sumas:

1.- $4 + 6 =$

2.- $8 + 7 =$

3.- $9 + 5 =$

4.- $8 + 2 =$

5.- $3 + 6 =$

6.- $7 + 4 =$

7.- $8 + 4 =$

8.- $3 + 5 =$

9.- $9 + 9 =$

10.- $7 + 9 =$

11.- $9 + 3 =$

12.- $7 + 3 =$

13.- $12 + 7 =$

14.- $21 + 8 =$

15.- $12 + 8 =$

16.- $7 + 12 =$

17.- $30 + 11 =$ 18.- $13 + 11 =$ 19.- $54 + 6 =$ 20.- $22 + 12 =$

RESTA

Ejercicios 1.3. Haz las siguientes restas:

1.-
$$\begin{array}{r} 568 \\ - 348 \\ \hline \end{array}$$
 2.-
$$\begin{array}{r} 201 \\ - 100 \\ \hline \end{array}$$
 3.-
$$\begin{array}{r} 5287 \\ - 1975 \\ \hline \end{array}$$
 4.-
$$\begin{array}{r} 3096 \\ - 432 \\ \hline \end{array}$$
 5.-
$$\begin{array}{r} 4589 \\ - 3920 \\ \hline \end{array}$$

6.- $254 - 186 =$ 7.- $3980 - 27 =$ 8.- $985 - 842 =$

9.- $2343 - 186 =$ 10.- $76589 - 4387 =$ 11.- $2861 - 65 =$

12.- $1000 - 645 =$ 13.- $429 - 90 =$ 14.- $984 - 12 =$

Ejercicios 1.4. Haz mentalmente las siguientes restas:

1.- $30 - 15 =$ 2.- $40 - 15 =$ 3.- $50 - 35 =$ 4.- $100 - 20 =$

5.- $70 - 45 =$ 6.- $15 - 8 =$ 7.- $16 - 12 =$ 8.- $21 - 7 =$

MULTIPLICACIÓN

Se presentan sólo multiplicaciones cortas, la clave es saber las tablas de multiplicar perfectamente bien y algunas estrategias para ahorrar tiempo.

Ejercicios 1.5. Haz las siguientes multiplicaciones:

1.- $3 \times 4 =$ 2.- $7 \times 2 =$ 3.- $9 \times 3 =$ 4.- $7 \times 7 =$

5.- $9 \times 4 =$ 6.- $8 \times 6 =$ 7.- $6 \times 9 =$ 8.- $7 \times 8 =$

9.- $8 \times 4 =$ 10.- $9 \times 9 =$ 11.- $8 \times 7 =$ 12.- $4 \times 7 =$

13.- $4 \times 4 =$ 14.- $12 \times 12 =$

15.-
$$\begin{array}{r} 235 \\ \times 64 \\ \hline \end{array}$$
 16.-
$$\begin{array}{r} 890 \\ \times 730 \\ \hline \end{array}$$
 17.-
$$\begin{array}{r} 5110 \\ \times 497 \\ \hline \end{array}$$
 18.-
$$\begin{array}{r} 78590 \\ \times 236 \\ \hline \end{array}$$

19.-
$$\begin{array}{r} 2432 \\ \times 25 \\ \hline \end{array}$$
 20.-
$$\begin{array}{r} 936 \\ \times 36 \\ \hline \end{array}$$
 21.-
$$\begin{array}{r} 731 \\ \times 74 \\ \hline \end{array}$$
 22.- $2 \times 7 =$

23.- $3 \times 2 =$ 24.- $34 \times 10 =$ 25.- $23 \times 100 =$ 26.- $120 \times 300 =$

Estrategia 1.1

Al multiplicar cualquier número por un múltiplo de 10, 100, 1000, 10,000, 1tc., resulta más fácil y rápido si sólo se multiplican los números diferentes de cero, y después se agrega la cantidad de ceros que contenga cada cifra.

Ejemplo 1.1

$$3 \times 100 = 300$$

Se multiplica 3×1 y se agregan dos ceros.

Ejemplo 1.2

$$4 \times 1000 = 4000$$

Se multiplica 4×1 y se agregan tres ceros.

Ejemplo 1.3

$$329 \times 10,000 = 3'290,000$$

Se multiplica 329×1 y se agregan cuatro ceros.

Ejemplo 1.4

$$12 \times 20 = 240$$

Se multiplica 12×2 y se agrega un cero.

Ejercicios 1.6. Haz las siguientes multiplicaciones:

1.- $2 \times 10 =$

2.- $40 \times 2 =$

3.- $20 \times 10 =$

4.- $6 \times 100 =$

5.- $52 \times 100 =$

6.- $100 \times 1,000 =$

7.- $1,000 \times 10,000 =$

8.- $20 \times 3,000 =$

9.- $574 \times 100 =$

DIVISIÓN

Para dividir necesariamente se debe saber multiplicar, sumar y restar. En una división, el número que se divide, se llama el *dividendo*, y el que lo divide es el *divisor*. El resultado que se obtiene se llama *cociente*.

Dividir rápidamente es importante. No se permite el uso de la calculadora.

Ejercicios 1.7. Haz las siguientes divisiones:

1.- $543 \div 10 =$

2.- $749 \div 5 =$

3.- $380 \div 20 =$

4.- $3,650 \div 86 =$

5.- $900 \div 30 =$

Estrategia 1.2

Para dividir entre 10, 100, 1,000, 10,000, etc., mueve en el dividendo la cantidad de ceros que tenga el divisor de derecha a izquierda.

Ejemplo 1.5

$$300 \div 10 = 30$$

Dividir entre 10 equivale a correr el punto del 300 una posición a la izquierda (30.0).

Ejemplo 1.6

$$5,000 \div 100 = 50$$

Dividir entre 100 equivale a correr el punto del 5,000 dos posiciones a la izquierda (50.00).

Ejercicios 1.8. Haz las siguientes divisiones:

1.- $100 \div 10 =$

2.- $1,000/10 =$

3.- $1,000 \div 100 =$

4.- $25 \div 10 =$

5.- $200/100 =$

6.- $325 \div 100 =$

7.- $2,342 \div 100 =$

1.4.- OPERACIONES FUNDAMENTALES CON NÚMEROS RACIONALES

Las fracciones son otra forma de expresar divisiones. Si queremos expresar como fracción $1 \div 2$, quedaría así:

$$\frac{1}{2} \frac{\text{numerador}}{\text{denominador}}$$

Tenemos tres tipos de fracciones:

Fracciones propias. Son aquellas en las cuales el numerador es menor que el denominador y el resultado nunca es un entero, como $\frac{1}{2}$.

Fracciones impropias. Son aquellas en las cuales el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, la fracción indica que ésta es mayor que un entero, como $\frac{3}{2}$.

Fracciones mixtas. Son aquellas que indican la combinación de un entero con una fracción propia, y pueden ser el resultado de simplificar una fracción impropia, como $2\frac{1}{2}$.

Los números en las fracciones señalan, como su nombre lo indica, partes de un todo. El denominador indica el número de veces en que se ha dividido la unidad en partes iguales por ejemplo, un pastel dividido en rebanadas iguales. El numerador indica cuántas partes han sido tomadas de esa unidad.

En $\frac{1}{2}$, por ejemplo, el denominador 2 significa que la unidad se partió en dos partes iguales, y el numerador 1 es la parte que ha sido tomada de esa unidad.

En $\frac{3}{4}$, por ejemplo, el denominador 4 indica que la unidad se partió en 4 partes iguales, y el numerador 3 corresponde a las partes que han sido tomadas de esa unidad.

CONVERSIONES

Veamos cómo convertir una fracción impropia en una fracción mixta. Primero dividimos el numerador entre el denominador. En $\frac{4}{2}$, por ejemplo, dividimos 4 entre 2 y el resultado es 2 enteros.

Si la fracción impropia es $\frac{15}{6}$, por ejemplo dividimos $15 \div 6 = 2$ enteros y un residuo de 3. Éste se convierte en el nuevo numerador $\frac{15}{6} = 2\frac{3}{6} = 2\frac{1}{2}$.

También podemos convertir una fracción mixta en una fracción impropia, procediendo al revés. Multiplicamos el denominador por el entero y luego al producto le sumamos el numerador. El resultado de esta suma es el nuevo numerador, y conservamos el mismo denominador.

En la fracción mixta $2\frac{3}{4}$, por ejemplo, multiplicamos el entero por el denominador $2 \times 4 = 8$, y a este resultado le sumamos el numerador que teníamos $8 + 3 = 11$. Este número que obtuvimos es el nuevo numerador, y conservamos el denominador inicial $\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$.

Veamos ahora cómo convertir una fracción propia en un número decimal. Simplemente dividimos el numerador entre el denominador y obtenemos el número decimal.

En $\frac{2}{5}$, por ejemplo, dividimos:

$$\frac{2.0}{5} = 0.4$$

Esto significa que $\frac{2}{5} = 0.4$.

Practica resolviendo los siguientes ejercicios.

Ejercicios 1.9. Convierte las siguientes fracciones impropias en fracciones mixtas.

1.- $\frac{12}{5} =$

2.- $\frac{22}{7} =$

3.- $\frac{22}{7} =$

4.- $\frac{22}{7} =$

5.- $\frac{22}{7} =$

6.- $\frac{222}{22} =$

Ejercicios 1.10. Convierte las siguientes fracciones mixtas en fracciones impropias.

1.- $2\frac{7}{8} =$

2.- $4\frac{7}{8} =$

3.- $4\frac{7}{8} =$

4.- $7\frac{7}{8} =$

5.- $5\frac{7}{22} =$

6.- $6\frac{7}{22} =$

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

Para sumar y restar fracciones con distintos denominadores, es necesario saber cómo obtener el mínimo común múltiplo.

El mínimo común múltiplo (mcm) de un conjunto de números – en este caso los denominadores –, es el número más pequeño, el cual al dividirse entre cada uno de los números de nuestro conjunto, siempre da como resultado un número entero.

Así el mcm de 4 y 6 es el 12, porque 12 es divisible entre 4 y 6, y es el menor de todos los números divisibles entre 4 y 6.

El mcm de 3 y 9 es 9, porque 9 es divisible entre 3 y 9, y es el menor de todos los números divisibles entre 3 y 9.

Una manera fácil de encontrar el mcm es la siguiente: coloca todos los denominadores en línea horizontal (para hacer una tabla) y busca sus factores primos, empezando siempre por el más pequeño, es decir, aquél número primo más pequeño (2,3,5,...) que pueda dividir al menos a uno de los números de manera exacta. Después de haber encontrado el número primo más pequeño que sea factor de al menos uno de nuestros números, lo anotamos en la parte derecha de nuestra tabla, dividimos entre este número a todos los números de la parte izquierda de la tabla que lo tengan como factor, y anotamos el cociente de cada división abajo del número que acabamos de dividir. Si algún número de la parte izquierda de la tabla no es divisible entre nuestro número primo encontrado, lo repetimos abajo en esa misma columna. Luego repetimos el proceso de búsqueda de números primos en el nuevo renglón de la parte izquierda de la tabla. Cuando algún valor llegue a uno, significa que el proceso ha terminado para esa cifra y continuamos buscando factores primos y dividiendo entre ellos, hasta que todos los números lleguen a uno.

Ejemplo 1.7

$$\frac{1}{5} - \frac{1}{6} = \frac{\quad}{30}$$

Colocamos los denominadores en línea así:

5	6	2	El 2 es el número primo más pequeño
5	3	3	Repetimos el 5 porque no fue divisible entre 2 El 3 es el número primo más pequeño que divide a uno de los dos números
5	1	5	El 1 indica que no hay más factores y se continua con el 5
1	1		El 1 indica que el proceso termina.

Ahora multiplicamos los factores entre sí, $2 \times 3 \times 5 = 30$. Por consiguiente, el mcm de los denominadores 5 y 6 es el 30.

$$\frac{1}{5} - \frac{1}{6} = \frac{6 - 5}{30} = \frac{1}{30}$$

Ejemplo 1.8

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} =$$

Colocamos los denominadores en línea así:

2	5	10	2	El 2 es el número primo más pequeño
1	5	5	5	Repetimos el 5 porque no fue divisible entre 2
				El 5 es el número primo más pequeño que divide al menos a uno de los números
1	1	1		El 1 indica que el proceso termina.

Ahora multiplicamos los factores entre sí, $2 \times 5 = 10$. Por consiguiente, el mcm de los denominadores 2, 5 y 10 es el 10.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

Ejemplo 1.9

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{7} =$$

Colocamos los denominadores en línea así:

6	4	7	2	El 2 es el número primo más pequeño
3	2	7	2	Repetimos el 7 porque no fue divisible entre 2
				El 2 es el número primo más pequeño que divide al menos a uno de los números
3	1	7	3	El 3 es el número primo más pequeño que divide al menos a uno de los números
1	1	7	7	El 7 es el número primo más pequeño que divide al menos a uno de los números
1	1	1		Sólo unos, indica que el proceso termina.

Ahora multiplicamos los factores entre sí, $2 \times 2 \times 3 \times 7 = 84$. Por consiguiente, el mcm de los denominadores 6, 4 y 7 es el 84.

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{7} = \frac{14 + 21 + 12}{84} = \frac{47}{84}$$

Ejercicios 1.11. Encuentra el mínimo común múltiplo de los siguientes números.

- 1.- 23, 4, 12
- 2.- 24, 6, 10
- 3.- 15, 21, 35

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES

Vamos a revisar brevemente cómo hacer sumas y restas de fracciones.

Reglas

1.- Si la fracción tiene iguales denominadores, simplemente suma o resta los numeradores y conserva el denominador. Por ejemplo:

$$\frac{2}{4} + \frac{3}{4} + \frac{4}{4} = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$$

2.- Si la fracción tiene distintos denominadores, encuentra el mínimo común múltiplo de los denominadores.

3.- Divide el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores, y multiplica el resultado por su respectivo denominador.

4.- Después suma o resta los nuevos numeradores, lo que da como resultado un nuevo numerador, y conserva el mínimo común múltiplo como denominador. Por ejemplo:

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{6+5}{15} = \frac{11}{15}$$

5.- Si hay fracciones mixtas, puedes sumar aparte los enteros. Luego resuelve la operación de fracciones y obtén un primer resultado. Después suma los enteros al resultado de la operación de fracciones.

Si hay al menos una resta, se recomienda convertir todas las fracciones en impropias. Por ejemplo:

$$2\frac{1}{2} + 3\frac{1}{4} = 2 + 3 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 5 + \frac{2+1}{4} = 5\frac{3}{4}$$

6.- El resultado se simplifica siempre que sea posible a su mínima expresión.

7.- Si el resultado es una fracción impropia, conviértela en enteros o mixta. El resultado del ejemplo de la regla 1 fue de $\frac{34}{21}$, o sea, una fracción impropia. Al convertirla en fracción mixta, el resultado es $2\frac{2}{21}$. Analiza este ejemplo:

$$\frac{4}{3} + \frac{2}{7} = \frac{28 + 6}{21} = \frac{34}{21} = 1\frac{13}{21}$$

Ejercicios 1.12. Haz las siguientes sumas y restas.

1.- $\frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} =$

2.- $\frac{2}{2} + \frac{2}{2} =$

3.- $\frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{2}{22} =$

4.- $\frac{2}{2} + 2 - \frac{2}{2} =$

5.- $\frac{2}{2} - \frac{2}{2} =$

6.- $2\frac{2}{2} - 1\frac{2}{2} =$

MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES

Reglas

1.- Si hay alguna fracción mixta, conviértela en impropia antes de hacer la multiplicación de fracciones.

2.- Simplemente multiplica todos los numeradores entre sí para obtener un nuevo numerador, y todos los denominadores entre sí para obtener un nuevo denominador.

3.- Simplifica el resultado siempre que sea posible.

Ejemplo 1.10

$$\frac{2}{5} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$$

Ejemplo 1.11

$$\frac{6}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

Ejemplo 1.12

$$1\frac{7}{8} \times 2\frac{1}{4} = \frac{15}{8} \times \frac{9}{4} = \frac{135}{32} = 4\frac{7}{32}$$

Ejercicios 1.13. Haz las siguientes multiplicaciones.

1.- $\frac{2}{2} \times \frac{2}{2} =$

2.- $\frac{2}{2} \times \frac{2}{2} =$

3.- $\frac{22}{2} \times \frac{2}{2} =$

4.- $2\frac{2}{2} \times \frac{2}{2} =$

5.- $2\frac{2}{2} \times 3\frac{2}{2} =$

6.- $1\frac{2}{2} \times 4\frac{2}{2} =$

DIVISIÓN DE FRACCIONES

Reglas

1.- Si la división tiene alguna fracción mixta, conviértela en impropia.

2.- Multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y anota el producto como numerador. Después multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda, y anota el producto como denominador.

3.- Simplifica el resultado siempre que sea posible.

Ejemplo 1.13

$$\frac{2}{5} \div \frac{1}{6} = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$$

Ejemplo 1.14

$$\frac{3}{6} \div \frac{2}{5} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$$

Ejemplo 1.15

$$2\frac{4}{3} \div \frac{2}{5} = \frac{10}{3} \div \frac{2}{5} = \frac{50}{6} = \frac{25}{3} = 8\frac{1}{3}$$

Ejercicios 1.14. Haz las siguientes divisiones.

1.- $\frac{2}{2} \div \frac{2}{2} =$

2.- $\frac{2}{2} \div \frac{2}{2} =$

3.- $\frac{22}{2} \div \frac{2}{2} =$

$$4.- 2 \frac{2}{2} \div \frac{2}{2} =$$

$$5.- 2 \frac{2}{2} \div 3 \frac{2}{2} =$$

$$6.- 1 \frac{2}{2} \div 4 \frac{2}{2} =$$

SIMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES

Siempre que se trabaja con fracciones, se tiene que simplificar el resultado final.

Simplificar es dividir tanto el numerador como el denominador entre un mismo número, de modo que la fracción resultante sea equivalente pero más sencilla que la fracción original.

Por ejemplo,

$$\frac{2}{4} = \frac{\frac{2}{2}}{\frac{4}{2}} = \frac{1}{2}$$

Al dividir tanto el numerador como el denominador entre un mismo número, en realidad estamos dividiendo entre 1. Por lo tanto, la fracción resultante es equivalente a la fracción original, pero en forma simplificada.

Ejemplo 1.16

$$\frac{8}{18} = \frac{4}{9} = \frac{2}{4.5} = \frac{1}{2.25}$$

Tanto el numerador como el denominador deben dividirse entre un mismo número para conservar la equivalencia entre la fracción original y la fracción simplificada.

Consideremos las siguientes reglas de divisibilidad:

1.- Un número es divisible entre 2, si su último dígito termina en 0, 2, 4, 6, 8. Por ejemplo, 20, 204 y 1006 son divisibles entre 2.

2.- Un número es divisible entre 3, si la suma de todos sus dígitos es divisible entre 3. Por ejemplo, 36, 216 y 9063 son divisibles entre 3.

3.- Un número es divisible entre 4, si los dos últimos dígitos de ese número son divisibles entre 4. Por ejemplo, 36, 316 y 2244 son divisibles entre 4.

4.- Un número es divisible entre 5, si termina en 0 o 5. Por ejemplo, 120, 595 y 1050 son divisibles entre 5.

5.- Un número es divisible entre 6, si es divisible tanto entre 2 como entre 3. Por ejemplo, 36, 120 y 954 son divisibles entre 6.

6.- Un número es divisible entre 9, si la suma de sus dígitos es 9, o al reiterar este procedimiento hasta obtener un solo dígito, éste es 9. Por ejemplo, 27, 819 y 3528 son divisibles entre 9.

Ejercicios 1.15. Simplifica los siguientes ejercicios.

1.- $\frac{22}{22} =$

2.- $\frac{22}{22} =$

3.- $\frac{22}{22} =$

4.- $\frac{222}{222} =$

5.- $\frac{22}{22} =$

Ahora estudia cuidadosamente estas estrategias.

Estrategia 1.3

El denominador de una fracción nunca puede ser igual a 0, ya que la división entre 0 es indefinida.

Estrategia 1.4

Ya que las fracciones son divisiones, al aumentar el denominador, su valor aumenta.

Ejemplo 1.17

$$\frac{1}{2} < \frac{2}{2} < \frac{3}{2} \dots$$

Y viceversa, si el valor del numerador permanece constante, y el denominador aumenta, el valor de las fracciones disminuye.

Ejemplo 1.18

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{4} > \frac{1}{5} \dots$$

Estrategia 1.5

Al sumar fracciones, tanto propias como impropias, el resultado es una fracción mayor.

Ejemplo 1.19

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$$

Estrategia 1.6

Al incluir un número entero en una operación de fracciones, simplemente coloca el número 1 como denominador.

Ejemplo 1.20

$$\frac{1}{2} + 2 = \frac{1}{2} + \frac{2}{1} = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$$

Estrategia 1.7

Al multiplicar dos fracciones propias, el resultado da una fracción menor.

Ejemplo 1.21

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

Estrategia 1.8

Al elevar al cuadrado una fracción propia positiva, se obtiene una fracción menor.

Ejemplo 1.22

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Estrategia 1.9

Al elevar al cuadrado una fracción impropia, mayor que 1, se obtiene una fracción mayor.

Ejemplo 1.23

$$\left(\frac{2}{1}\right)^2 = \frac{2}{1} \times \frac{2}{1} = \frac{4}{1}$$

Estrategia 1.10

Al sacar raíz cuadrada a una fracción propia, el resultado es mayor que el valor contenido dentro de la raíz.

Ejemplo 1.24

$$\sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

Estrategia 1.11

Al trabajar con fracciones, la preposición “de” significa multiplicación.

Ejemplo 1.25

$$\frac{2}{3} \text{ de } \frac{2}{3} \text{ significa } \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 2}{3 \cdot 3} = \frac{4}{9}$$

1.5.- OPERACIONES FUNDAMENTALES CON NÚMEROS DECIMALES

Recordemos que las fracciones también tienen una expresión decimal. Si realizamos la división que tal fracción representa, obtendremos su equivalente en decimales.

Ejemplo 1.26

$$\frac{1}{4} = 0.25$$

Hay ocasiones que en el cociente se obtiene un decimal infinito.

SUMA

Se sugiere tener cuidado en anotar las diferentes cifras en orden, colocando el punto decimal en una misma columna.

Ejemplo 1.27

$$4.21 + 5.2 + 89 + 0.256 + 9.9 = 108.566$$

$$\begin{array}{r} 4.210 + \\ 5.200 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 89.000 \\
 0.256 \\
 9.900 = \\
 \hline
 108.566
 \end{array}$$

Ejemplo 1.28

$$10.5 + 0.050 + 100 + 1.50 + 0.15 + 0.5 + 112.7$$

$$\begin{array}{r}
 10.50 + \\
 0.05 \\
 100.00 \\
 1.50 \\
 0.15 \\
 0.50 = \\
 \hline
 112.70
 \end{array}$$

Ejemplo 1.29

$$8 + 1.0 + .12 + 8 + .10 + 8 + 1.2 + 10 + .08 + 36.5$$

$$\begin{array}{r}
 8.00 + \\
 1.00 \\
 0.12 \\
 8.00 \\
 0.10 \\
 8.00 \\
 1.20 \\
 10.00 \\
 0.08 = \\
 \hline
 36.50
 \end{array}$$

Ejercicios 1.16. Haz las siguientes sumas.

1.- $12.3+6.2+8.5+.02+13.7=$

2.- $235.47+52.17+0.654+45.3=$

3.- $0.10+10.01+.100+101.01+10=$

RESTA

Para restar cifras con punto decimal, se deben alinear verticalmente los puntos decimales.

Ejemplo 1.30

$$\begin{array}{r} 23.60 - \quad \quad \quad \text{(minuendo)} \\ 1.60 = \quad \quad \quad \text{(sustraendo)} \\ \hline 22.00 \quad \quad \quad \text{(resultado)} \end{array}$$

Se pueden completar con ceros a la derecha del punto decimal, para alinear de manera clara el minuendo y el sustraendo.

Ejemplo 1.31

$$\begin{array}{r} 23.89 - 21 = \quad \quad \quad 23.89 - \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 21.60 = \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \hline \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 2.89 \end{array}$$

Ejemplo 1.32

$$\begin{array}{r} 23.4 - 14.85 = \quad \quad \quad 23.40 - \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 14.85 = \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \hline \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 8.55 \end{array}$$

Ejercicios 1.17. Haz las siguientes restas:

1.- $403.56 - 65.074 =$

2.- $102.021 - 65.084 =$

3.- $89.5601 - 59.990 =$

MULTIPLICACIÓN

Para multiplicar con puntos decimales, se hace la multiplicación, se suman los lugares que ocupan los números después del punto decimal de derecha a izquierda, y en el resultado o producto de la multiplicación, se coloca el punto contando de derecha a izquierda.

Ejemplo 1.33

$$\begin{array}{r} 3.24 \times \\ 2 = \end{array} \quad (\text{dos espacios})$$

$$\begin{array}{r} \hline 6.48 \end{array} \quad (\text{dos espacios})$$

Ejemplo 1.34

$$\begin{array}{r} 8.2 \times \\ 0.2 = \end{array} \quad \begin{array}{l} (\text{un espacio}) \\ (\text{más otro espacio}) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \hline 1.64 \end{array} \quad (\text{dos espacios})$$

Ejemplo 1.35

$$\begin{array}{r} 25.5 \times \\ 0.11 = \end{array} \quad \begin{array}{l} (\text{un espacio}) \\ (\text{más dos espacios}) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \hline 255 \\ 255 \\ \hline 2.805 \end{array} \quad (\text{tres espacios})$$

Ejercicios 1.18. Haz las siguientes multiplicaciones:

1.- $65.211 \times 0.02 =$

2.- $115.8 \times 0.35 =$

3.- $\begin{array}{r} 25.3 \times \\ 4.7 = \\ \hline \end{array}$

DIVISIÓN

Para trabajar divisiones con decimales, tenemos tres casos:

- 1.- Cuando el dividendo tiene el punto decimal,
- 2.- Cuando el divisor tiene el punto decimal,
- 3.- Cuando tanto el divisor, como el dividendo tienen punto decimal.

Ejemplo 1.36 (caso 1)

$$34.2 \div 6 = \quad \text{o} \quad 6 \overline{) 34.2}$$

Aquí simplemente se sube el punto decimal, y se realiza la división.

$$\begin{array}{r} 5.7 \\ 6 \overline{) 34.2} \\ \underline{42} \\ 0 \end{array}$$

Ejemplo 1.37 (caso 2)

$$728 \div 0.2 = \quad \text{o} \quad 0.2 \overline{) 728}$$

En este caso, se recorre el punto decimal del divisor, hasta transformarlo en un entero. El número de lugares que se mueve el punto decimal, es igual al número de ceros que deben agregarse a la cifra del dividendo.

$$\begin{array}{r} 3640 \\ 2 \overline{) 7280} \\ \underline{12} \\ 08 \\ \underline{00} \end{array}$$

Ejemplo 1.38 (caso 3)

$$2.16 \div 0.4 = \quad \text{o} \quad 0.4 \overline{) 2.16}$$

En este caso, el número de cifras que se recorre el punto decimal del divisor hasta convertirse en entero, es igual al número de lugares que se recorre el punto decimal del dividendo.

$$\begin{array}{r} 5.4 \\ 4 \overline{) 21.6} \\ \underline{16} \end{array}$$

0

Ejercicio 1.19. Haz las siguientes divisiones:

1.-

$$16 \overline{) 157.2}$$

2.-

$$2.5 \overline{) 645}$$

3.-

$$6.4 \overline{) 25.6}$$

1.6.- PORCENTAJES

El porcentaje es una expresión que nos indica una porción, en términos de un total (100%).

La fracción puede dar como resultado un número decimal $\frac{2}{10} = 0.20$ o entero

$$\frac{2}{1} = 2$$

Ejemplo 1.39

$$\frac{2}{10} = 0.20 \text{ entonces } 0.20 \times 100 = 20 \%$$

Ejemplo 1.40

$$\frac{2}{1} = 2 \text{ entonces } 2 \times 100 = 200 \%$$

Un porcentaje puede ser mayor o menor que 100, dependiendo de si el numerador es menor o mayor que el denominador.

Ejemplo 1.41

Si calculamos qué porcentaje es 2 de 5, o $\frac{2}{5}$, el resultado es 40%, una cantidad menor que 100 % pero si calculamos qué porcentaje es 7 de 5, o $\frac{7}{5}$, el resultado es 140 %, considerando que en ambos casos el denominador 5 es el total.

Ejemplo 1.42

Juan tiene un terreno de 1,000 m^2 , el cual va a dividir en partes iguales entre sus 5 hijos. ¿Qué porcentaje del terreno le toca a cada uno de ellos?

Solución

1,000 m² es el total o 100 %. Si dividimos $\frac{200,000}{1,000} = 200$ m² para cada hijo, expresado como porcentaje es:

$$\frac{200}{1,000} = \frac{1}{5} = 0.20$$

Entonces, $0.20 \times 100 = 20$ %. Por lo tanto, cada hijo recibe 20 % del terreno original.

Veamos otra manera de plantear el problema. El terreno se divide en 5 partes iguales y a cada uno le toca una parte. Si dividimos:

$$\frac{1}{5} = 0.20 = 20 \%$$

El numerador 1 indica la parte que le corresponde a cada hijo, y el denominador 5 corresponde al número de partes en que se divide el terreno.

<i>Fracción</i>	<i>Decimal</i>	<i>Porcentaje</i>
$\frac{200}{1,000} = \frac{1}{5}$	0.20	20 %

CONVERSIONES

Para convertir una fracción en un porcentaje, simplemente se divide el numerador entre el denominador y se multiplica el resultado por 100.

Para convertir un porcentaje en una fracción, se divide la cantidad del porcentaje entre 100 y se simplifica.

Analicemos la tabla 1.1 para familiarizarnos con las conversiones de fracciones a porcentajes.

Tabla 1.1.- Equivalencias de conversión entre fracciones, decimales y porcentajes.

<i>Fracción</i>	<i>Decimal</i>	<i>Porcentaje</i>
$\frac{1}{100}$	0.01	1 %
$\frac{1}{10}$	0.1	10 %
$\frac{1}{5}$	0.2	20 %
$\frac{1}{4}$	0.25	25 %

$\frac{5}{16}$	0.3125	31.25 %
$\frac{3}{8}$	0.375	37.5 %
$\frac{1}{2}$	0.5	50 %
$\frac{2}{3}$	0.75	75 %

Las fracciones anteriores son propias, no llegan a un entero. Existen otros casos en los que las fracciones son impropias, y por tanto el porcentaje es mayor que 100 (tabla 1.2).

Tabla 1.2.- Equivalencias de conversión entre fracciones, decimales y porcentajes mayores que 100 %.

Fracción	Decimal	Porcentaje
$\frac{2}{1}$	2.0	200 %
$\frac{5}{4}$	1.25	125 %
$\frac{12}{5}$	2.4	240 %

Comparemos ahora las equivalencias de la tabla 1.3. El 100 % representa una fracción en la que el denominador y el numerador son números iguales.

Tabla 1.3.- Equivalencias de fracciones, decimales y porcentajes de 100 %.

Fracción	Decimal	Porcentaje
$\frac{2}{2}$	1	100 %
$\frac{13}{13}$	1	100 %

Ejercicios 1.20. Encontrar la expresión decimal y el porcentaje correspondiente a cada una de las siguientes fracciones.

1.- $\frac{2}{2}$

2.- $\frac{2}{2}$

3.- $\frac{2}{2}$

4.- $\frac{2}{2}$

2.- $\frac{2}{2}$

3.- $\frac{2}{2}$

1.7.- REGLA DE TRES

Muchos de los problemas de porcentajes pueden ser resueltos con una regla de tres. Para resolver la regla de tres, hay que entender proporciones.

Una proporción es una relación que existe entre dos cantidades, y corresponde a una igualdad entre dos fracciones, como

$$\frac{1}{2} \propto \frac{4}{8}$$

En esta igualdad, se observa que los numeradores son 1 y 4, y que $1 \propto 4 \propto 4$. Mientras que los denominadores son 2 y 8, y que $2 \propto 4 \propto 8$. Significa que es posible convertir $\frac{1}{2}$ en $\frac{4}{8}$ al multiplicar $\frac{1}{2} \propto \frac{4}{4} \propto \frac{4}{8}$. Por el hecho de que la igualdad se mantiene, se dice que $\frac{1}{2}$ y $\frac{4}{8}$ son proporcionales.

En esa misma igualdad, también se puede observar que $1 \propto 8 \propto 8$, y que $8/2 \propto 4$; o que $2 \propto 4 \propto 8$, y que $8/8 \propto 1$. Son regularidades matemáticas que ayudan a resolver problemas de proporciones.

Analicemos ahora la proporción:

$$\frac{2}{3} \propto \frac{10}{15}$$

Es fácil notar la proporcionalidad porque:

$$\frac{2}{3} \propto \frac{5}{5} \propto \frac{10}{15}$$

Esta regularidad matemática nos permite encontrar un valor desconocido en una proporción, siempre que existan tres datos conocidos.

Ejemplo 1.43

Si tenemos $\frac{2}{3} \propto \frac{?}{9}$, ¿cuál es el valor faltante?

Solución

Se observa que 9 es el triple de 3; por lo tanto, 2 debe aumentar en la misma proporción. Así tenemos que:

$$\frac{2}{3} \propto \frac{6}{9}$$

En problemas más complejos, no es tan obvio el incremento en la proporción, de tal manera que si se aprende a manejar la regla de tres, será más sencillo encontrar el valor faltante por medio de la proporción.

En el ejemplo 43, si hacemos la multiplicación cruzada $2 \times 9 = 18$, y dividimos este resultado entre 3, $\frac{18}{3} = 6$, se encuentra el valor faltante.

Ejemplo 1.44. Hallar el valor faltante.

$$\frac{4}{8} = \frac{6}{?}$$

Solución

El resultado se obtiene haciendo una multiplicación cruzada, $8 \times 6 = 48$, y dividiendo el producto entre 4, $48/4 = 12$. Así,

$$\frac{4}{8} = \frac{6}{12}$$

Ejemplo 1.45. Hallar el valor faltante

$$\frac{?}{7} = \frac{12}{28}$$

Solución

$7 \times 12 = 84$, y $84/28 = 3$. La proporción es:

$$\frac{3}{7} = \frac{12}{28}$$

Ejemplo 1.46. Hallar el valor faltante

$$\frac{20}{?} = \frac{36}{54}$$

Solución

$20 \times 54 = 1080$, y $1080/36 = 30$. La proporción es:

$$\frac{20}{30} = \frac{36}{54}$$

Se observa que la multiplicación cruzada siempre se hace con dos de los valores conocidos y nunca interviene en esta multiplicación cruzada la incógnita. El dato conocido restante es con el que se hace la división.

El procedimiento que se debe seguir para encontrar el valor faltante en problemas que sea posible resolver con una regla de tres, se puede aprender en el siguiente problema.

Problema 1.1.

Si 14 guanábanas completan dos cajas, ¿cuántas guanábanas completarán 7 cajas?

Nota: En preguntas así de sencillas la resolución puede hacerse mentalmente, pero recordemos que se van a resolver problemas más complicados.

Solución

Apliquemos el siguiente procedimiento:

- 1.- Leer bien el problema, para entender qué se está pidiendo que se resuelva.
- 2.- Anotar en orden el tipo de datos que contiene el problema. En este caso son guanábanas y cajas, los cuales se denominan títulos.
- 3.- Leer el problema nuevamente y debajo de los títulos escribir los datos que se proporcionan.

Guanábanas	Cajas
$\frac{??}{?}$	$\frac{?}{?}$

Se lee así:

“Si 14 guanábanas completan 2 cajas, ¿cuántas guanábanas completarán 7 cajas?”

4.- Después de haber establecido la relación entre los datos, se hace la multiplicación cruzada.

$$14 \times 7 = 98$$

Ahora se divide este resultado entre el dato restante.

$$\frac{98}{2} = 49$$

Así, 49 guanábanas completan 7 cajas.

Probelma 1.2

Si tres cerezas cuestan \$7, ¿cuántas cerezas puedo comprar con \$63?

Solución

Establecemos la relación.

Cerezas	Precio (\$)
$\frac{?}{?}$	$\frac{?}{??}$

Efectuamos la multiplicación cruzada $63 \times 3 = 189$.

Ahora dividimos $189/7 = 27$.

Así, \$63 alcanzan para comprar 27 cerezas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PORCENTAJES

Tratándose de problemas de porcentajes, recordemos que los porcentajes son fracciones con el denominador de 100, es decir, que el 50 % es igual a 50/100. En casi todos estos problemas la información se da como un porcentaje, y la respuesta se pide como un porcentaje. La forma de resolver estos problemas es con una regla de tres, aplicando el procedimiento descrito en el problema 1.

Estrategia 1.12

El número inmediato a la preposición “de” es el equivalente al 100 %.

Ejemplo 1.47

¿Qué porcentaje de 15 es 3?

Solución

Identificamos que 15 es 100 %, se pide un porcentaje desconocido y 3 es el resultado de aplicar el porcentaje desconocido a 15.

El siguiente paso es asignar los títulos.

Después se anota en orden los números y porcentajes. Para colocar correctamente los datos en esta pregunta, poner abajo del título Números los números que no son porcentajes. Ahora observamos el número que va inmediatamente después de la preposición “de”, el cual corresponde a 100, y en la misma posición, bajo el título de Porcentaje anotamos 100, y en la posición restante anotamos la incógnita.

Números	Porcentaje
$\frac{?}{??}$	$\frac{?}{???}$

Al efectuar la multiplicación cruzada, $3 \times 100 = 300$, y dividir $300/15=20$, se obtiene el porcentaje buscado.

$$\frac{3}{15} = \frac{20}{100}$$

Esto significa que $15 \times 0.20 = 3$. Es decir, 3 es el 20% de 15.

Ejemplo 1.48

¿Qué porcentaje de 6 es 3?

Solución

Anotamos ordenadamente la información.

Número
 $\frac{?}{?}$ Porcentaj
 $\frac{?}{???$

$$3 \times 100 = 300, \text{ y } 300/6 = 50$$

Esto significa que $6 \times 0.50 = 3$. Es decir, 3 es el 50 % de 6.

Ejemplo 1.49

¿Qué porcentaje de 6 es 3?

Solución

Anotamos ordenadamente la información

Letra
 $\frac{?}{?}$ Porcentaje
 $\frac{?}{???$

Recordemos que el número o la letra que viene después de la preposición “de” es el total o 100 %. El porcentaje buscado es:

$$? = \frac{100?}{?}$$

Ejemplo 1.50

¿Cuál es el 30 % de 15?

Solución

Anotamos ordenadamente la información.

Número
 $\frac{?}{??}$ Porcentaje
 $\frac{??}{???$

Observamos que en este problema el 30 es un porcentaje y el 15 una cantidad; por lo tanto, la incógnita es un número y no un porcentaje como en los anteriores ejemplos. En este caso queremos conocer el número que representa al 30 %.

Al efectuar la multiplicación cruzada, $15 \times 30 = 450$, y dividir $450/100 = 4.5$.

Esto significa que $15 \times 0.30 = 4.5$. es decir, el 30 % de 15 es 4.5.

Ejemplo 1.51

¿10 es el 40 % de qué número?

Solución

Anotamos ordenadamente la información.

Número	Porcentaje
$\frac{??}{?}$	$\frac{??}{???$

Observamos que en este problema lo que se quiere conocer es el número que representa el 100 %.

Al efectuar la multiplicación cruzada, $10 \times 100 = 1,000$, y dividir $1,000/40 = 25$.

Esto significa que $25 \times 0.40 = 10$. Es decir, 10 es el 40 % de 25.

Ejercicios 1.21. Resuelve los siguientes problemas.

1.- ¿Qué porcentaje de 125 es 5?

- A.- 2 B.- 3 C.- 4 D.- 5 E.- 8

2.- ¿Qué porcentaje de 3 es 0.06?

- A.- 2 B.- 6 C.- 12 D.- 18 E.- 20

3.- ¿Qué porcentaje de $\frac{?}{?}$ es $\frac{?}{?}$?

- A.- $\frac{? \cdot ?}{???$ B.- $\frac{???.?}{?}$ C.- $\frac{???$
 $\frac{? \cdot ?}{???}$ D.- $\frac{???.? \cdot ?}{???$ E.- $\frac{???.?}{?}$

4.- ¿ $\frac{?}{?}$ es qué porcentaje de $\frac{?}{?}$?

- A.- $\frac{???.?}{?}$ B.- $\frac{???.?}{?}$ C.- $\frac{? \cdot ?}{???$ D.- $\frac{???$
 $\frac{? \cdot ?}{???}$ E.- $\frac{? \cdot ???.?}{? \cdot ???.?}$

5.- Si 8 es el 3 % de cierto número, ¿cuál es ese número?

- A.- 184 B.- 206 C.- 240 D.- 266 E.- 300

6.- ¿Qué fracción es equivalente a 225 %?

- A.- $\frac{2}{2}$ B.- $\frac{2}{2}$ C.- $\frac{2}{2}$ D.- $\frac{2}{2}$ E.- $\frac{2}{2}$

7.- En una tienda donde trabajan 360 empleados, 45 % de ellos asisten a un curso, ¿cuántos empleados van al curso?

- A.- 25 B.- 32 C.- 84 D.- 150 E.- 162

8.- En el equipo de paracaidistas hay 15 mujeres y 5 hombres, ¿qué porcentaje del equipo son mujeres?

- A.- 15 B.- 27 C.- 37 D.- 75 E.- 80

9.- Un libro costaba \$125. Por la inflación, el precio subió 33 %. ¿Cuánto cuesta ahora el libro?

- A.- %155.50 B.- \$166.25 C.- \$178.60 D.- \$189.80 E.- \$412.15

10.- En un grupo de 50 alumnos el 30 % son mujeres. Si 20 % de los hombres practica deportes, ¿cuántos hombres practican deportes?

- A.- 5 B.- 7 C.- 8.2 D.- 9 E.- 10

1.8.- PROMEDIOS

El promedio o media aritmética es la suma de un grupo de números dividido entre la cantidad de números sumados.

Ejemplo 1.52

Calcula el promedio de 5, 7 y 3:

$$\frac{5 + 7 + 3}{3} = \frac{15}{3} = 5$$

Ejemplo 1.53

Calcula el promedio de 5, 12, 8 y 23:

$$\frac{5 + 12 + 8 + 23}{4} = \frac{48}{4} = 12$$

Ejemplo 1.54

Calcula el promedio de $\frac{2}{4}$, $\frac{2}{3}$

El primer paso para resolver este ejemplo es sumar las fracciones.

$$\frac{2}{4} + \frac{1}{3} = \frac{6 + 4}{12} = \frac{10}{12}$$

Una vez obtenido la suma de las fracciones procedemos a dividir la fracción sobre dos, en seguida aplicamos la ley de la tortilla y finalmente multiplicamos extremos por extremos (10 x 1) y medios por medios (12 x 2) para obtener el promedio.

$$\frac{\frac{10}{12}}{2} = \frac{\frac{10}{12}}{\frac{2}{1}} = \frac{10}{24} = \frac{5}{12}$$

Ejemplo 1.55

El promedio de 0.5, 0.9 y 0.4 es

$$\frac{0.5 + 0.9 + 0.4}{3} = \frac{1.8}{3} = 0.6$$

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON PROMEDIO

Los problemas que se refieran a promedios, pueden expresarse ya sea como promedios o como media aritmética, cada dato para determinar promedios cuenta, por ejemplo si quieres conocer el promedio de tus calificaciones y tienes a lo largo de tres meses 70, 70 y 90, el promedio es:

$$\frac{70 + 70 + 90}{3}$$

Esto no es lo mismo que

$$\frac{70 + 90}{3}$$

Ni

$$\frac{70 + 90}{2}$$

Para calcular promedios todas las cantidades cuentan, aunque sean repetidas.

Ejemplo 1.56

¿Qué número se debe de sumar a 2, 5 y 7 para obtener un promedio de 8?

Solución

En este problema se debe buscar el número desconocido que sumado a $2 + 5 + 7$ dé un resultado que a su vez dividido entre 4 dé 8.

Así, una forma rápida es la siguiente. Si el promedio es 8, la suma de las cantidades debe ser igual a la multiplicación del promedio por el número de cantidades dadas. Por lo tanto, $8 \times 4 = 32$. Si la suma de $2 + 5 + 7 = 14$, y a 32 le restamos 14, se tendrá el número desconocido. El resultado es 18.

Ejemplo 1.57

La suma de $5+7+9+12+$ otro número dá un promedio de 10 ¿cuál es el valor de ese número?

Solución

Si el promedio es 10 y tenemos cinco cantidades por promediar, la suma total de esas cantidades es $10 \times 5 = 50$. Si $5 + 7 + 9 + 12 = 33$, el número faltante es 17, el cual es el resultado final.

Ejercicios 1.22. Resuelve los siguientes problemas:

- 1.- Teófilo sacó 10 en español, 8 en biología, 9 en matemáticas y 9 en deportes. ¿Cuál es el promedio de Teófilo?
- 2.- El promedio de 5, 7, 9, 12 y \square es 10. ¿Cuánto vale \square ?
- 3.- Bartola tuvo las siguientes calificaciones parciales en sus exámenes de matemáticas: 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9 y 10. ¿Cuál es el promedio de sus exámenes?

1.9.- POTENCIAS

Una **potencia** es una base elevada a un exponente. En 5^2 , la base es 5 y el exponente es 2.

El exponente indica cuántas veces la base tiene que multiplicarse por sí misma:

$$5^2 = 5 \times 5 = 25$$

CUADRADOS

Al hablar de cuadrados (un número a la potencia dos), entendemos que debemos multiplicar por sí mismo un número dado dos veces.

$$3^2 = 3 \times 3 = 9$$

CUBOS

Cuando un número es elevado al cubo (potencia tres), se multiplica por sí mismo tres veces.

$$4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$$

POTENCIA 4

Cualquier número elevado a la cuarta potencia (potencia cuatro), se multiplica por sí mismo cuatro veces.

$$5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625$$

EXPONENTE CERO

Todo número elevado a la potencia cero, es igual a uno.

$$\begin{aligned}3^0 &= 1 \\39^0 &= 1 \\155^0 &= 1\end{aligned}$$

EXPONENTE UNO

Todo número elevado a la potencia uno es igual a la base. Por ejemplo:

$$\begin{aligned}2^1 &= 2 \\10^1 &= 10 \\496^1 &= 496\end{aligned}$$

Cuando la base no tiene ningún exponente, por convención está elevada a la potencia 1. Por ejemplo:

$$4 = 4$$

$$285 \cdot 285 \\ 6318 \cdot 6318$$

MULTIPLICACIÓN DE POTENCIAS

Para multiplicar dos cantidades que tienen la misma base, los exponentes se suman.

$$3^4 \cdot 3^2 = 3^6$$

$$3^4 \cdot 3 = 729$$

DIVISIÓN DE POTENCIAS

Cuando dividimos dos potencias de igual base, los exponentes se restan.

$$\frac{2^4}{2^2} = 2^{4-2} = 2^2 = 2 \cdot 2 = 2 \cdot 2 = 4$$

POTENCIA DE POTENCIAS

Si una base está elevada a un exponente, y esta potencia a su vez está elevada a otra potencia, los exponentes se multiplican entre sí.

$$(4^2)^3 = 4^{2 \cdot 3} = 4^6 = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 4096$$

Ejercicios 1.23. Haz las siguientes operaciones:

1.- 4^3

2.- 6^4

3.- 2^5

4.- 1^7

5.- 5^2

6.- 16^3

7.- 4.3^2

8.- 2.5^3

9.- $25^2 \cdot 25^3$

10.- $\frac{2^4}{2^2}$

11.- $22^2 \cdot 2^2$

12.- $2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2$

RAÍCES

RAÍZ CUADRADA

La raíz cuadrada consiste en encontrar un número que multiplicado por sí mismo dos veces, dé el mismo número que está dentro del radical.

- Signo radical $\sqrt{\quad}$
- El número subradical $\sqrt{9}$
- El índice $\sqrt[n]{\quad}$, que cuando es 2 comúnmente se omite
- El resultado $\sqrt{9} = \pm 3$

La **raíz cuadrada** es la operación inversa de elevar un número al cuadrado. Si se eleva el resultado de la raíz cuadrada, se obtiene nuevamente el número subradical. Cuando te piden calcular la raíz cuadrada, debes saber que ésta tiene dos soluciones, una positiva y otra negativa.

El signo \pm indica que simultáneamente el número es positivo y negativo. Para comprobar que esta solución es correcta, puedes hacer lo siguiente.

$$3^2 = 3 \cdot 3 = 9$$

$$3^2 = 9 \quad 3^2 = 9 \quad 3^2 = 9$$

Durante el examen

- Cuando en el examen te pidan la raíz cuadrada de cualquier número, da como resultado únicamente la raíz positiva de tal número.
- Siempre que veas un signo radical que no incluya el índice, es una raíz cuadrada.
- Recuerda que no puedes extraer la raíz cuadrada de los números negativos. Por ejemplo:

$$\sqrt{-9}$$

El resultado no existe en los números reales.

RAÍZ CUBICA

La **raíz cubica** consiste en encontrar un número que multiplicado por sí mismo tres veces, dé el número que está dentro del radical. Pro ejemplo:

$$\sqrt[3]{27} = 3$$

Porque $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$

En la raíz cúbica el índice es un 3, en la raíz cuarta es un 4, y así sucesivamente. En el examen sólo hay cuadradas y cúbicas.

MULTIPLICACIÓN DE RAÍCES

Si una raíz se multiplica por otra y ambas raíces tienen el mismo índice, podemos agruparlas en un mismo signo radical que tendrá el mismo índice de tales raíces, y los números se multiplican dentro de la raíz.

Ejemplo 1.58

$$\sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2 \times 2} = \sqrt{4} = 2$$

Ejemplo 1.59

$$\sqrt{7} \times \sqrt{4} = \sqrt{7 \times 4} = \sqrt{28}$$

En este ejemplo, no se tiene una raíz exacta, por tanto se concluye en $\sqrt{28}$.

Ejemplo 1.60

$$\sqrt{4} \times \sqrt{5} = \sqrt{4 \times 5} = \sqrt{20}$$

DIVISIÓN DE RAÍCES

Si hay una fracción dentro de un radical, podemos escribirla de modo equivalente, separando en dos radicales distintos el numerador y el denominador, manteniendo el índice original.

Ejemplo 1.61

$$\sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \frac{3}{2}$$

Ejemplo 1.62

$$\sqrt{\frac{5}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

- Siempre que tengas una fracción simplificable dentro de un radical, simplifícala primero.
- Si un número no tiene raíz cuadrada entera exacta, puedes dejarla indicada.

Ejemplo 1.63

$$\sqrt{\frac{2}{8}} = \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$$

Ejemplo 1.64

$$\sqrt{\frac{100}{7}} = \frac{\sqrt{100}}{\sqrt{7}} = \frac{10}{\sqrt{7}}$$

OPERACIONES COMBINADAS DE RAÍCES Y POTENCIAS

Sí una raíz cuadrada está elevada al cuadrado, se elimina el radical y la potencia se reduce a la uno. Recuerda que en todo número elevado a la 1, no se indica el exponente. Por lo tanto, cuando tengas una raíz cuadrada elevada al cuadrado, simplemente elimina tanto la potencia como el radical.

Ejemplo 1.65

$$\sqrt{4^2} = 4$$

Ejemplo 1.66

$$\sqrt{8^2} = 8$$

Ejemplo 1.67

$$\sqrt{24^2} = 24$$

Ejercicios 1.24. Haz las siguientes operaciones:

1.- $\sqrt{36}$

2.- $\sqrt{64}$

3.- $\sqrt{16}$

4.- $\sqrt{25}$

5.- $\sqrt[3]{27}$

6.- $\sqrt[3]{64}$

7.- $\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}$

8.- $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3}$

9.- $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}} =$

10.- $\sqrt{8} \cdot \sqrt{18} =$

11.- $\sqrt[3]{8} \cdot \sqrt[3]{27} =$

12.- $\sqrt{6} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} =$

13.- $\sqrt[3]{12} =$

14.- $\sqrt[3]{34} =$

15.- $\sqrt{15} =$

16.- $\sqrt{\frac{1}{2}} =$

17.- $\sqrt{\frac{1}{2}} =$

2.- ÁLGEBRA:

Objetivo particular:

Un breve repaso del álgebra básica: comprensión de la generalización de la aritmética a través del álgebra, manejo de literales, incógnitas, expresiones matemáticas, tales como monomios y polinomios para la solución de múltiples problemas cotidianos.

Contenido:

- 2.1.- Introducción,
- 2.2.- Simplificación de términos,
- 2.3.- Raíces y radicales,
- 2.4.- Eliminación de paréntesis,
- 2.5.- Multiplicación de monomios y polinomios,
- 2.6.- Factorización,
- 2.7.- Ecuaciones,

2.1.- INTRODUCCION

El **álgebra** es una de las ramas de las matemáticas que trata con cantidades conocidas (números) y con cantidades desconocidas que son representadas por letras que también representan números.

A las letras se les conoce con el nombre de literales, y a los números se les llama coeficientes.

Las literales pueden ser variables o constantes.

El nombre de variable implica que unas letras pueden tomar diferentes valores por ejemplo,

$2 = 2$, $3 = 3$, $8 = 8$, $\frac{2}{3} = \frac{2}{3}$, Etcétera.

Las constantes reciben ese nombre porque nunca cambian su valor.

Las definiciones que se proporcionan en esta sección, tienen la finalidad de que te familiarices con la terminología más común del álgebra. Te va a ser muy útil para adquirir destreza del álgebra.

Una **expresión algebraica** es un grupo de números o letras (variables) que están afectados por las operaciones fundamentales como suma, resta, multiplicación o división. Por ejemplo:

$$4x^2 + 2 + \frac{6x}{x} + x$$

Un **término algebraico** está compuesto por constantes y variables que solo están separadas por un signo de suma o resta.

La expresión

$$4x^2 + 2 + \frac{6x}{x} + x$$

Esta está formada por 4 términos que son $4x^2$, 2 , $\frac{6x}{x}$ y x .

Dos términos son semejantes entre sí, si ambos tienen la misma literal con los mismos exponentes. Por ejemplo, $4x^2$ y $7x^2$.

Por el contrario, dos términos no son semejantes entre sí, si uno tiene al menos una literal o exponente diferente del otro, por ejemplo: $4x^2$ y $4x^3$.

Si una expresión algebraica está compuesta por un solo término se le llama **monomio**. Por ejemplo:

$$\frac{4x^2x^2}{x}$$

Si una expresión algebraica está compuesta por dos términos se le llama **binomio**, en el cual cada término está separado por un signo de suma o resta. Por ejemplo:

$$\frac{x}{x} - x$$

Si la expresión está formada por tres términos, se le llama **trinomio**. Por ejemplo:

$$\frac{2x^2y^2z^2}{3x} + 9x^2y + 88$$

En términos generales un **polinomio** es la suma o resta de 2 o más monomios. Por lo tanto también se le llama polinomio al binomio, al trinomio, y a las expresiones con más términos.

En algebra las operaciones básicas son suma, resta, multiplicación y división al igual que en aritmética, veamos de manera resumida las siguientes reglas.

SUMA

La **suma** es la adición de dos o más cantidades positivas, de dos o más cantidades negativas o de cantidades positivas o negativas.

Analiza estas sumas de cantidades positivas.

$$\begin{aligned}14 + 6 &= 20 \\ x + 2x &= 3x \\ 5 + 3 &= 8\end{aligned}$$

La suma de cantidades positivas, da como resultado una cantidad mayor y positiva.

Nota: Toda cantidad en la que no se indique el signo se considera cantidad positiva.

Al sumar cantidades negativas, el resultado siempre es negativo, observa que este resultado siempre es menor que cualquier cantidad incluida en la adicción.

$$\begin{aligned}-12 - 14 &= -26 \\ -2x - 10x &= -12x\end{aligned}$$

En la suma de cantidades con signo diferente, a la cantidad con mayor valor absoluto, se le resta la cantidad con menor valor absoluto, y el signo del resultado corresponde al de la cantidad con mayor valor absoluto. Por ejemplo:

$$\begin{aligned}-8 + 2 &= -6 \\ 8 - 2 &= 6 \\ -4x + 5x &= x\end{aligned}$$

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

Para multiplicar o dividir es necesario aplicar la ley de signos, la cual se presenta a continuación:

multiplicación

división

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$\frac{2 \times 2}{2} \times 2 \times 2 \times 2$$

$$\frac{2 \times 2}{2} \times 2 \times 2 \times 2$$

$$\frac{2 \times 2}{2} \times 2 \times 2 \times 2$$

$$\frac{2 \times 2}{2} \times 2 \times 2 \times 2$$

$$\frac{2 \times 2}{2} \times 2 \times 2 \times 2$$

$$\frac{2 \times 2}{2} \times 2 \times 2 \times 2$$

$$\frac{2 \times 2}{2} \times 2 \times 2 \times 2$$

Las cantidades se multiplican o dividen normalmente según se indique

Ejemplo 2.1

$$2 \times 2 \times 4 \times 2 \times 8$$

$$2 \times 2 \times 2 \times 4 \times 2 \times 8$$

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 4 \times 2$$

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 4 \times 2$$

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 4 \times 2$$

$$2 \times 2 \times 4 \times 2$$

Ejemplo 2.2

$$\frac{2}{2} \times 2$$

$$\frac{2 \times 2}{2} \times 2$$

$$\frac{2 \times 2 \times 2}{2} \times 2 \times 2$$

$$\frac{2 \times 2 \times 2}{2} \times 2 \times 2$$

$$\frac{2 \times 2 \times 2}{2} \times 2 \times 2 \times 2$$

$$\frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{2} \times 2 \times 2 \times 2$$

RESTA

Este tema se deja al final, para facilitar la resolución de este tipo de operaciones, ya que para efectuar la resta es necesario conocer la ley de signos de multiplicación, así como también las técnicas para la suma.

Ejemplo 2.3

Restar 8 a 20.

$$20 - 8 = 12$$

Por la ley de los signos de multiplicación, $2 \times 2 \times 2 \times 2$.

$$20 - 8 = 12$$

Ejemplo 2.4

Restar -3 a 12.

$$12 - (-3) = 15$$

Por la ley de los signos de multiplicación, $(-)(-) = (+)$.

$$12 - 3 = 15$$

Ejemplo 2.5

Restar 10 a -15.

$$-15 - 10 = -25$$

Ejemplo 2.6

Restar -50 a -20.

$$-20 - (-50) = 30$$

Ejemplo 2.7

Restar -5 a 9 .

$$9 - (-5) = 14$$

2.2.- SIMPLIFICACIÓN DE TÉRMINOS,

SUMA

Sólo es posible sumar términos semejantes, sean enteros o fracciones.

Ejemplo 2.8

$$2x + 3x = 5x$$

Ejemplo 2.9

$$2x^2 + 3x^2 = 5x^2$$

Ejemplo 2.10

$$2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2$$

No es posible simplificar la expresión porque no son términos semejantes.

Ejemplo 2.11

$$2^2 \cdot 2^3 \cdot 2^2 \cdot 2^4 \cdot 2^2 \cdot 2^2$$

Ejemplo 2.12

$$2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2$$

Ejemplo 2.13

$$\frac{1}{2} \cdot 2^2 \cdot \frac{3}{2} \cdot 2^2 \cdot \frac{4}{2} \cdot 2^2 \cdot 2^2$$

RESTA

Al igual que en la suma, sólo es posible restar términos semejantes.

Ejemplo 2.14

$$2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2$$

Ejemplo 2.15

$$3^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2$$

Ejemplo 2.16

$$8^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 \cdot 6^2$$

Ejemplo 2.17

$$2^2 \cdot 10^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot 2^2 \cdot 10^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2$$

Ejemplo 2.18

$$2^2 \cdot 10^2 \cdot 2^2 \cdot 4^2 \cdot 2^2 \cdot 10^2 \cdot 2^2 \cdot 4^2$$

POTENCIACIÓN

Potenciación es el producto de varios factores iguales.

Vamos a analizar el caso en el que la cantidad elevada a cualquier exponente, a su vez está elevada a otro exponente. Para reducir la expresión a un solo exponente, las potencias de estos dos exponentes se multiplican.

Ejemplo 2.19

$$2^{2^2} 2^2 = 2^{2 \cdot 2}$$

Ejemplo 2.20

$$2^{2^2} 2^2 = 2^4$$

Ejemplo 2.21

$$2^{2^2} 2^2 = 2^4$$

DIVISIÓN

Cuando el numerador y el denominador tengan la misma base, los exponentes se restan. En una división los términos se pueden expresar como una fracción.

Ejemplo 2.22

$$\frac{5^4}{5^2} = 5^{4-2} = 5^2 = 25$$

Ejemplo 2.23

$$\frac{2^4}{2^2} = 2^{4-2} = 2^2$$

Ejemplo 2.24

$$\frac{2^{2^2}}{2^2} = 2^{2^2-2} = 2^2$$

Ejemplo 2.25

$$\frac{8^2 \cdot 2^2}{8^2 \cdot 2^2} = 8^{2-2} \cdot 2^{2-2} = 8^0 \cdot 2^0$$

EXPONENTES NEGATIVOS

Analiza los siguientes ejemplos:

Ejemplo 2.26

$$\frac{2^2}{2^2} = 2^{2-2} = 2^0$$

Ejemplo 2.27

$$\frac{2^2}{2^2 \cdot 2^2} = 2^{2-2-2} = 2^{-2}$$

Ejemplo 2.28

$$\frac{2^2 \cdot 2^2}{2^2 \cdot 2^2} = 2^{2+2-2-2} = 2^0 = 1$$

Ejemplo 2.29

$$\frac{2^2 \cdot 2^2}{2^2} = 2^{2+2-2} = 2^2$$

Ahora analiza cómo puedes transformar un exponente negativo a uno positivo, convirtiendo la potencia original en una fracción.

Ejemplo 2.30

$$2^{-2} = \frac{1}{2^2}$$

Ejemplo 2.31

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

Ejemplo 2.32

$$4^{-2} = \frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$$

Ejemplo 2.33

$$2^{-2} = \frac{1}{2^2}$$

Ejemplo 2.34

$$a^0 \cdot a^0 = a^0 \frac{1}{a^0} = \frac{a^0}{a^0}$$

EXPONENTE CERO

Toda cantidad elevada al exponente cero es igual a uno.

Ejemplo 2.35

$$7^0 = 1$$

Ejemplo 2.36

$$27^0 = 2$$

Ejemplo 2.37

$$224777^0 = 1$$

EXPONENTE UNO

Toda base elevada al exponente uno, es igual a la misma base.

Ejemplo 2.38

$$7^1 = 7$$

Ejemplo 2.39

$$65^1 = 65$$

Ejemplo 2.40

$$6.250^1 = 6.250$$

Estrategia 2.1

Toda cantidad negativa elevada a un exponente par, da un resultado positivo.

Ejemplo 2.41

$$(-7)^2 = 7^2$$

Ejemplo 2.42

$$2 - 2^{2^2} = 4$$

Ejemplo 2.43

$$2 - 4^{2^2} = 256$$

Ejemplo 2.44

$$2 - 3^{2^2} = 9$$

Estrategia 2.2.

Toda cantidad negativa elevada a un exponente impar, da como resultado una cantidad negativa.

Ejemplo 2.45

$$2 - 2^{2^2} = - 2^2$$

La razón es que $2 - 2^{2^2} - 2^{2^2} - 2^2 = - 2^2$.

Ejemplo 2.46

$$2 - 2^{2^2} = - 8$$

Ejemplo 2.47

$$2 - 4^{2^2} = - 1024$$

Ejercicios 2.1. Hacer las siguientes operaciones:

1.- $3^2 + 5^2 =$

2.- $4^2 + 5^2 + 2^2 =$

3.- $8^2 - 3^2 =$

4.- $2^{2^2} - 5^{2^2} =$
 $5^2 =$

5.- $4^{2^2} + 5^{2^2} - 6^{2^2} =$

6.- $4^2 - 3^2 + 2^2 -$

7.- $5^2 - 3^2 + 2^2 - 2^2 =$

8.- $2^3 \cdot 2^2 \cdot 2^2 =$

9.- $2^5 \cdot 2^3 \cdot 2^2 =$

10.- $2^4 \cdot 2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^6 \cdot 2^2 =$

11.- $- 4^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 =$

12.- $\left\{ \frac{2^{2^2} \cdot 2^2}{2^2 \cdot 2^2} \right\} =$

13.- $2^3 \cdot 2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^4 \cdot 2^2 =$

14.- $\left\{ \frac{2^{2^2} \cdot 2^2}{2^2 \cdot 2^2} \right\} =$

15.- $\left\{ \frac{2^{2^2} \cdot 2^2}{2^2 \cdot 2^2} \right\} =$

16.- $\left\{ \frac{2^{2^2} \cdot 2^2}{2^2 \cdot 2^2} \right\} =$

17.- $\left\{ \frac{2^{2^2} \cdot 2^2}{2^2 \cdot 2^2} \right\} =$

18.- $2^3 \cdot 2^2 \cdot 2^2 =$

19.- $2\sqrt{2} + 3\sqrt{2}$

20.- $3\sqrt{3} + 2\sqrt{3}$

21.- $4\sqrt{3} + 3\sqrt{3}$

2.3.- RAÍCES Y RADICALES

SUMA

Dos o más raíces se pueden sumar si tienen el mismo índice y la misma base.

Ejemplo 2.48

$$\sqrt{2} + \sqrt{2} + 2\sqrt{2}$$

Ejemplo 2.49

$$\sqrt{2} + \sqrt{2} + \sqrt{2} + 3\sqrt{2}$$

Ejemplo 2.50

$$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} + 8\sqrt{2}$$

RESTA

La resta con el procedimiento algebraico que ya revisamos en la sección 9.1.3

Ejemplo 2.51

$$\sqrt{2} + \sqrt{2} - 2\sqrt{2}$$

Ejemplo 2.52

$$\sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$$

Ejemplo 2.53

$$5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2}$$

MULTIPLICACIÓN

Cuando se multiplican 2 literales afectadas por raíces del mismo índice, pueden agruparse en un solo radical.

Ejemplo 2.54

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2 \cdot 2}$$

Ejemplo 2.55

$$\sqrt{20} \sqrt{2} = \sqrt{40}$$

Ejemplo 2.56

$$\sqrt[3]{2} \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{4}$$

Ejemplo 2.57

$$\sqrt[3]{5} \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{5 \cdot 8} = \sqrt[3]{40}$$

Ejemplo 2.58

$$\sqrt{12} \sqrt{3} = \sqrt{36} = \pm 6$$

DIVISIÓN

Si se tiene una fracción afectada por un radical, se transforma en dos raíces, una para el numerador y otra para el denominador.

Ejemplo 2.59

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

Ejemplo 2.60

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

Ejemplo 2.61

$$\frac{4}{2} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}}$$

Ejemplo 2.62

$$\frac{\sqrt{36}}{2} = \frac{\sqrt{36}}{\sqrt{2}} = \frac{6}{\sqrt{2}}$$

Ejercicio 2.2. Haz las siguientes operaciones.

$$1.- 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} =$$

$$2.- 6\sqrt{2} + 4\sqrt{2} =$$

$$3.- 5\sqrt{2} - 8\sqrt{2} =$$

$$4.- \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} =$$

$$5.- \sqrt{8} \cdot \sqrt{2} =$$

$$6.- \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} =$$

$$7.- \sqrt{12} \cdot \sqrt{3} =$$

$$8.- \sqrt[3]{27} \cdot \sqrt[3]{27} =$$

$$9.- \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{25}} =$$

$$10.- \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{25}} =$$

$$11.- \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{25}} =$$

$$12.- \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{25}} =$$

$$13.- \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} =$$

$$14.- \sqrt{12} \cdot \sqrt{3} =$$

2.4.- ELIMINACIÓN DE PARÉNTESIS

Los paréntesis indican el orden en que se deben de realizar las operaciones y es el siguiente:

- 1- Realizar las operaciones que se encuentran dentro del paréntesis.
- 2- Elevar los exponentes indicados y obtener las raíces indicadas.
- 3- Realizar todas las multiplicaciones y divisiones.
- 4- Hacer las sumas y las restas.

Ejemplo 2.63

$$\begin{aligned} 40 + 2(5 - 3)^2 - 2 &= 40 + 2(2)^2 - 2 \\ &= 40 + 2(4) - 2 \\ &= 40 + 8 - 2 \\ &= 46 \end{aligned}$$

Ejercicios 2.3. Haz las siguientes operaciones:

$$1.- 30 + 2 - (5 - 7) =$$

$$2.- (3 - 5) - (2 + 4)^2 =$$

$$3.- 5(2(2)^2) - 10 =$$

$$4.- (5 - 3) \cdot (4 + 3) =$$

$$5.- (3 \times 5) + 2^2 - (9 \div 3) =$$

$$6.- \frac{(2(2)^2)^2}{2} =$$

$$7.- (6 - (4 - 3)^2) \cdot (2 - 7) + 3 =$$

2.5.- MULTIPLICACIÓN DE MONOMIOS Y POLINOMIOS

Para multiplicar un monomio por un polinomio, primero se reducen los términos hasta donde sea posible, y posteriormente se multiplica cada término que esté dentro del paréntesis por el monomio que lo multiplica.

Ejemplo 2.64

$$2x^2y^3z^4(2x^2yz^2 + 2x^3yz^2 + 6x^2yz^2)$$

Ejemplo 2.65

$$3x^2y^4z^3(4x^2yz^2 + 3x^2yz^2 + 9x^2yz^2 + 3x^2yz^2)$$

Ejemplo 2.66

$$5x^2yz^2(3x^2yz^2 + 10x^2yz^2 + 15x^2yz^2)$$

MULTIPLICACIÓN DE DOS BINOMIOS

Para multiplicar dos binomios entre sí, se multiplica el primer término del primer binomio por los dos términos del segundo binomio, y luego el segundo término del primer binomio por los dos términos del segundo binomio.

Ejemplo 2.67

$$(x^2 + 2x^2yz^2)(x^2yz^2 + 2x^2yz^2)$$

Ejemplo 2.68

$$(x^2 + 2x^2yz^2)(3x^2yz^2 + 3x^2yz^2 + 2x^2yz^2 + 6x^2yz^2 + 5x^2yz^2 + 6x^2yz^2)$$

Ejemplo 2.69

$$(x^2 + 2x^2yz^2)(3x^2yz^2 + 3x^2yz^2 + 2x^2yz^2 + 6x^2yz^2 + 6x^2yz^2)$$

DIVISIÓN DE POLINOMIOS ENTRE MONOMIOS

El denominador divide a cada uno de los términos del numerador.

Ejemplo 2.70

$$\frac{4x^2 + 8x}{2} = \frac{4x^2}{2} + \frac{8x}{2} = 2x^2 + 4$$

Ejemplo 2.71

$$\frac{3x^2 + 9x}{3x} = \frac{3x^2}{3x} + \frac{9x}{3x} = x + 3$$

PRODUCTOS NOTABLES

Los **productos notables** son una multiplicación de dos polinomios. Pero a diferencia de las otras multiplicaciones de polinomios, en los productos notables puede saberse el resultado aplicando ciertas reglas, reduciendo así el número de operaciones.

Binomio cuadrado

Ya sabes identificar un binomio al cuadrado por ejemplo:

$$(x + 2)^2$$

Recordemos que la regla para este caso es la siguiente. El cuadrado del primer término, más el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término, de tal manera que obtenemos

$$x^2 + 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2 = x^2 + 4x + 4$$

Se observa que el resultado es un **trinomio cuadrado perfecto** ya que cumple con las siguientes características:

- Los términos primero y tercero tienen raíz cuadrada.
- El segundo término es el doble producto de las raíces de los términos primero y tercero.

Ya que:

$$x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$$

$x^2 + 4x + 4$ es un trinomio cuadrado perfecto.

Ahora analicemos el *cuadrado de una diferencia* sencilla. Por ejemplo,

$$(x - 2)^2$$

En este caso aplicamos la siguiente regla. El cuadrado del primer término, menos el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término, de tal manera que obtenemos

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

Se observa también que en este caso, el resultado obtenido es un trinomio cuadrado perfecto. Ya que

$$9x^2 - 4xy + 16y^2 = (3x - 4y)^2$$

$9x^2 - 4xy + 16y^2$ es un trinomio cuadrado perfecto.

Nota: El resultado de todos los binomios cuadrados es un trinomio cuadrado perfecto.

Binomio conjugado

Un **binomio conjugado** es el producto de dos binomios que son casi iguales, con la diferencia de que el signo del segundo término cambia. Por ejemplo

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Para desarrollar un binomio conjugado, simplemente se eleva el primer término al cuadrado y se resta el cuadrado del segundo término. Este resultado se denomina diferencia de cuadrados.

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Se observa que el resultado es el mismo no importa si el binomio con signo negativo es el primero o el segundo.

Ejemplo 2.72

$$(5x + 3)(5x - 3) = 25x^2 - 9$$

Nota: Por experiencia se subraya que:

$$(a - b)(a - b) \neq a^2 - b^2$$

Además

$$(a + b)(a + b) \neq a^2 + b^2$$

Ejercicios 2.4. Haz las siguientes operaciones:

1.- $4x^2 + 2x - 1 =$

2.- $6x^2 \cdot 5x - 3x =$

3.- $3x - 2x^2 + 3 =$

4.- $3x^2 + 5x^2 - x =$

5.- $3x - 2x^2 - 2x =$

6.- $\frac{2x^2 + 2x^2 + 2x^2}{2} =$

7.- $\frac{2x^2 + 2x^2 + 2x^2 + 2x^2}{2x^2} =$

8.- $2x + 3x =$

9.- $5x - 4x =$

10.- $3x - 2x^2 - 2x =$

11.- $6x + 2x^2 + 2 =$

12.- $4x - 3x^2 + 3 =$

13.- $6x + 2x^2 - x =$

14.- $5x + 3x^2 - 5x =$

15.- $4x + 1x =$

16.- $3x^2 + 2x^2 =$

17.- $2x^2 - 3x^2 =$

18.- $3x^2 + 2x^2 - 2x^2 =$

2.6.- FACTORIZACIÓN

Los *factores* son aquellos elementos (números o letras) que se multiplican entre sí obteniendo un resultado. En:

$$2 \times 10 = 20$$

2 y 10 son los factores y 20 es su producto.

Factorización es el proceso de encontrar los factores de una expresión.

En el caso de que estemos factorizando alguna cantidad, usualmente queremos encontrar sus factores primos, es decir, todos los números primos que al multiplicarse nos dan el número que teníamos.

Ejemplo 2.73

Los factores primos del número 20 son 2, 2 y 5.

Aún y cuando 20 tiene otros factores (1, 4, 10 y 20), la factorización en primos es la que obtuvimos anteriormente. Y los números 4, 10 y 20, los podemos obtener al multiplicar algunos de los factores primos. Por ejemplo, al multiplicar 2×2 obtenemos 4, y al multiplicar 2×5 obtenemos 10. El 1 es factor de todos los números, así como todo número es factor de sí mismo.

Ejemplo 2.74

La factorización del 24 en primos es $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$.

Los factores de 24 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24.

Ahora revisemos la factorización de polinomios.

Para factorizar polinomios, usamos el método conocido como factor común.

El **factor común** es el conjunto de números y literales que aparecen en todos los términos, considerando para las literales el menor exponente con que aparecen en todos los términos. El segundo factor lo obtenemos dividiendo cada término de nuestra expresión original entre el factor común.

¿Qué factor común tiene esta expresión?

$$x^2 + 2x$$

El factor común de los coeficientes es 1 y de las literales es x . El factor común de nuestra expresión original es $1 \cdot x = x$.

El segundo término lo obtenemos dividiendo nuestra expresión original entre x .

$$x^2 + 2x = x(x) + 2x$$

Ejemplo 2.75

Encontrar el factor común de $20x - 40x^2$.

Solución

Los factores comunes de los coeficientes son el 2, 4, 5, 10 y 20. Siempre se toma el mayor factor común y en este caso es el número 20. De las variables también

se debe encontrar el factor común. Observamos que la x está presente en los dos términos, por lo tanto, la x es el factor común de ambos.

El factor común de nuestra expresión original es $20x$, por lo que al dividirla obtenemos.

$$20x - 40x^2 = 20x(1 - 2x)$$

Ejemplo 2.76

Encontrar el factor común de $3x - 3$.

Solución

El factor común de los coeficientes es 3 y no hay una literal que sea factor común de ambos términos, por lo tanto

$$3x - 3 = 3(x - 1)$$

Ejemplo 2.77

Encontrar el factor común de $x^2 + 2x$.

Solución

El factor común para ambos términos es x . Por lo tanto,

$$x^2 + 2x = x(x + 2)$$

Para factorizar un trinomio cuadrado perfecto, se debe sacar la raíz del primero y tercer términos, y expresarlo como un binomio al cuadrado. El signo del binomio depende del signo del segundo término del trinomio.

Ejemplo 2.78

$$x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$$

Ejemplo 2.79

$$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$$

Ejercicios 2.5. Factoriza las siguientes expresiones:

1.- $6x^2 - 3x + 9 =$

2.- $8x^2 - 4x + 12x^2 =$

$$3.- 24x^2y^2 + 12x^2y^2 - 48x^2y^2 =$$

$$4.- 4x^2 + 4x + 1 =$$

$$5.- 9x^2 + 12xy + 4y^2 =$$

$$6.- 16x^2 + 24xy + 9y^2 =$$

$$7.- x^2 - 6x + 9 =$$

$$8.- 4x^2 - 12xy + 9y^2 =$$

$$9.- 16x^2 - 16xy + 4y^2 =$$

$$10.- x^2 - 25 =$$

$$11.- 9 - x^2 =$$

$$12.- 16x^2 - 25y^2 =$$

$$13.- 36x^2y^2 - 25z^2 =$$

2.7.- ECUACIONES

ECUACIONES DE PRIMER GRADO O LINEALES

Una ecuación está formada por dos expresiones algebraicas separadas por un signo de igualdad, en donde existen cantidades conocidas y desconocidas. A la expresión que está en el lado izquierdo de la ecuación se le conoce como *primer miembro* y aquella en el lado derecho, *segundo miembro*.

$$3x + 23 = 11x - 22$$

Primer miembro Segundo miembro

Como ya se indicó, las matemáticas se leen, y las ecuaciones son oraciones matemáticas que indican que dos expresiones algebraicas son iguales.

Una **ecuación** es una igualdad con una o varias incógnitas. Las incógnitas generalmente se representan con letras, siendo las más comunes x , y y z .

El objetivo de resolver ecuaciones es encontrar el valor de las incógnitas que hacen que la igualdad se cumpla.

La ecuación introductoria se lee así: “tres equis más tres igual a 11 más equis”.

Para resolver ecuaciones, se sigue este **procedimiento general**.

1.- Realiza las operaciones indicadas, si las hay (suma, resta, multiplicación o división).

2.- Agrupa en el primer término todos los términos que tengan incógnitas, y los números que no tengan incógnitas después del signo de igualdad.

$$3x + 2x + 11 = 3$$

3.- Reduce los términos.

$$2x + 8$$

4.- Despeja la incógnita.

$$x = \frac{8}{2} = 4$$

Para verificar el resultado, sustituye el valor de x en la ecuación, teniendo que:

$$\begin{aligned} 3x + 2x + 11 &= 3 \\ 3(4) + 2(4) + 11 &= 3 \\ 12 + 8 + 11 &= 4 \\ 31 &= 4 \end{aligned}$$

La finalidad de las ecuaciones es saber el valor de la incógnita –letras, literales o variables- para cada ecuación.

Despejar significa llegar a tener sólo la literal por lo general en el primer miembro, para saber su valor numérico.

Ejemplo 2.80

Resolver:

$$10x + 2x + 5 = 5$$

1.- Se quiere saber cuál es el valor de la incógnita x .

2.- Se efectúan las operaciones indicadas, si las hay.

$$10x + 2x + 5 = 5$$

3.- Las literales se reúnen en el primer miembro de la igualdad, de preferencia, y los números en el segundo miembro.

a).- Al pasar un término de un miembro al otro, el término cambia de signo, de positivo a negativo y viceversa. Por otro lado, si los términos se están multiplicando, pasan dividiendo y viceversa. Para eliminar el cuadrado de una literal, se usa una raíz cuadrada.

$$2x + 2x + 5 = 10$$

b).- Se realizan las operaciones indicadas.

$$x = -5$$

4.- Para verificar, se sustituye el valor de x en la ecuación original y el resultado debe mostrar la igualdad.

$$\begin{aligned}10 + 2x - 5x &= -5 + 5 \\10 + x - 10x &= -5 + 5 \\0 &= 0\end{aligned}$$

Ejemplo 2.81

Resolver:

$$4x + 1 = 2$$

1.- Se reúnen las incógnitas del lado izquierdo y los números del lado derecho.

$$4x = 2 - 1$$

2.- Se efectúan las operaciones indicadas.

$$4x = 1$$

3.- Se despeja la x . En este caso el 4 multiplica a la x , por tanto pasa dividiendo y mantiene su mismo signo.

$$x = \frac{1}{4}$$

Ejemplo 2.82

Resolver:

$$-x + 2 = 3$$

Solución

Siguiendo los pasos anteriores, obtenemos:

$$-x + 2 = 3$$

$$\frac{2x + 3}{2} = 2$$

$$\frac{2x + 3}{2} - 2 = 2 - 2$$

Las incógnitas no deben quedar negativas, por lo tanto multiplicamos ambos lados de la ecuación por -1, y de esta forma se obtiene una incógnita positiva.

$$-\frac{2x + 3}{2} = -2$$

$$-2x - 3 = -4$$

El mismo procedimiento es aplicable para resolver ecuaciones con fracciones.

Ejemplo 2.83

Resolver:

$$\frac{1}{4} - \frac{3}{4} = 2$$

1.- Buscamos el común denominador de ambos miembros, sin olvidar que todos los números enteros tienen denominador 1.

$$\frac{1}{4} - \frac{3}{4} = \frac{2}{1}$$

2.- En este caso el común denominador es 4. Todos los términos de los dos miembros de la ecuación van a tener este mismo denominador. Se procede tal como con la suma de fracciones.

$$\frac{1 \cdot 1 \cdot 4 - 3 \cdot 1 \cdot 4}{4} = \frac{2 \cdot 4}{4}$$

$$\frac{4 - 12}{4} = \frac{8}{4}$$

Como tenemos el mismo denominador en ambos miembros de la ecuación, podemos eliminarlo.

$$4 - 12 = 8$$

3.- Ahora despejamos la incógnita como en las ecuaciones anteriores y obtenemos.

$$4x - 12 = 8$$

$$4x = 20$$

$$x = 5$$

Ejemplo 2.84

$$\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} = \frac{3}{2}x - 1$$

$$\frac{8x + 3}{12} = \frac{18x - 12}{12}$$

$$8x + 3 = 18x - 12$$

$$8x - 18x = -12 - 3$$

$$-10x = -15$$

$$x = \frac{-15}{-10}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

ECUACIÓN CUADRÁTICA SIMPLE

Una **ecuación cuadrática** es aquella cuya variable está elevada al cuadrado y cuyo valor puede ser encontrado con métodos conocidos como la factorización, la fórmula general, o despejando la variable y aplicando una raíz cuadrada.

Ejemplo 2.85

$$x^2 + 7 = 12$$

$$x^2 = 12 - 7$$

$$x^2 = 5$$

$$x = \pm\sqrt{5}$$

$$x_1 = \sqrt{5}, \quad x_2 = -\sqrt{5}$$

Ejemplo 2.86

$$\frac{x^2 + 18}{2} = 14$$

$$x^2 + 18 = 14x$$

$$x^2 + 18 = 28$$

$$x^2 = 28 - 18$$

$$x^2 = 10$$

$$x = \pm \sqrt{10}$$

$$x_1 = \sqrt{10}, \quad x_2 = -\sqrt{10}$$

Nota: En el resultado normalmente se deja indicada la raíz, a menos que tenga una solución exacta.

Ejemplo 2.87

$$x^2 - 10 + x = 15 + x$$

$$x^2 - 10 + x - x = 15$$

$$x^2 = 15 + 10$$

$$x^2 = 25$$

$$x = \pm \sqrt{25}$$

$$x = \pm 5$$

$$x_1 = 5, \quad x_2 = -5$$

ECUACIONES SIMULTÁNEAS DE PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS

En un **sistema de ecuaciones** hay dos o más ecuaciones que están relacionadas entre sí, y que tienen dos o más incógnitas. La solución se encuentra cuando un valor o grupo de valores satisfacen las ecuaciones del sistema.

Los métodos de solución para estos problemas son:

- de eliminación,
- de igualación,
- de sustitución,
- de reducción.

Método de reducción

El **método de reducción** consiste en eliminar una de las variables ya sea x o y , a través de la suma o resta de todos los términos y coeficientes de las dos ecuaciones.

Ejemplo 2.88

Resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}2x + 4y &= 12 \\4x - 4y &= 18\end{aligned}$$

Solución

$$\begin{array}{r}2x + 4y = 12 \\4x - 4y = 18 \\ \hline6x + 0y = 30\end{array}$$

$$\begin{aligned}6x &= 30 \\x &= \frac{30}{6}\end{aligned}$$

$$x = 5$$

1.- Se acomodan las ecuaciones de modo que coincidan ambas incógnitas.

2.- Se suman ambas ecuaciones.

Se observa que la y se eliminó y sólo quedó una incógnita por conocer, la x , que al despejarla se obtuvo que $x = 5$.

3.- Para obtener el valor de y , se sustituye el valor de x en cualquiera de las ecuaciones originales.

$$2x + 4y = 12$$

$$2(5) + 4y = 12$$

$$10 + 4y = 12$$

$$4y = 12 - 10$$

$$4y = 2$$

$$x = \frac{2}{4}$$

$$y = \frac{1}{2}$$

4.- Ahora ya se tiene la solución de este sistema de ecuaciones. El resultado es:

$$x = 5, \quad y = \frac{1}{2}$$

5.- Si se quiere una comprobación, el resultado obtenido se sustituye en cualquiera de las ecuaciones originales,

$$4x + 4y = 18$$

$$4(5) + 4\left(\frac{1}{2}\right) = 18$$

$$20 + \frac{4}{2} = 18$$

$$20 + 2 = 18$$

$$18 = 18$$

Ejemplo 2.89

Resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + 3y = 15 \\ 3x + 6y = 20 \end{cases}$$

Solución

En este caso no es posible eliminar directamente ninguna incógnita en la ecuación original. Pero si se multiplica la primera ecuación por -3, se obtiene una ecuación equivalente que nos permite eliminar la x en el sistema de ecuaciones mediante una suma.

$$x + 3y = 15$$

$$-3x - 9y = -45$$

Ahora tenemos que,

$$\begin{array}{r} 3x + 9y = 45 \\ 3x + 6y = 20 \\ \hline 5y = 25 \end{array}$$

$$5y = 25$$

$$y = \frac{25}{5}$$

$$y = \frac{5}{1}$$

Sustituyendo el valor de y en la primera ecuación, tenemos que:

$$3x + 3y = 15$$

$$3x + 3\left(\frac{5}{1}\right) = 15$$

$$3x + 15 = 15$$

$$3x = 15 - 15$$

$$3x = 0$$

Los valores de las incógnitas son:

$$x = 0, \quad y = \frac{5}{1}$$

En los ejemplos 2.88 y 2.89, la eliminación de las variables se ha realizado con relativa facilidad. Sin embargo, hay sistemas en los cuales la eliminación sólo será posible si se multiplica cada una de las ecuaciones por un número que dé como resultado variables con el mismo coeficiente y con signos contrarios para poder eliminar alguna de las variables, ya sea x o y .

Ejemplo 2.90

Resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{array}{r} 11x + 9y = 22 \\ 13x + 15y = 2 \end{array}$$

Solución

Para resolver este sistema, basta con multiplicar la primera ecuación por 13 y la segunda por -11 para que al sumarlas, elimines la x .

De la primera ecuación obtenemos:

$$13x - 11y = 19 \quad (1)$$

$$143x - 117y = 26 \quad (2)$$

De la segunda ecuación obtenemos:

$$11x - 13y = 15 \quad (3)$$

$$143x - 165y = 22 \quad (4)$$

Nos queda el siguiente sistema:

$$\begin{array}{r} 143x - 117y = 26 \\ - (11x - 13y = 15) \\ \hline 132x - 104y = 11 \end{array}$$

$$x = 1$$

Sustituyendo en la segunda ecuación, tenemos:

$$13x - 15y = 19 \quad (1)$$

$$13x - 15y = 19$$

$$13x - 13x = 19 - 15$$

$$y = 1$$

Los valores del sistema, son:

$$x = 1, \quad y = 1$$

Método de igualación

El **método de igualación** consiste en combinar las dos ecuaciones para crear una nueva, con una sola incógnita. Para hacer esto, escogemos una de las incógnitas, ya sea la x o la y y la despejamos en ambas ecuaciones.

Ejemplo 2.91

Resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 7x - 3y = 1 \end{cases}$$

Solución

En este caso despejamos la y .

$$y = \frac{7 - 2x}{3}$$

$$y = \frac{3x + 1}{7}$$

Se forma una nueva ecuación igualando los dos miembros de ambas ecuaciones (que no contengan y).

$$\frac{7 - 2x}{3} = \frac{3x + 1}{7}$$

Ahora tenemos una ecuación con sólo una incógnita, x . Despejamos esta incógnita.

$$7(7 - 2x) = 3(3x + 1)$$

$$49 - 14x = 9x + 3$$

$$49 - 3 = 9x + 14x$$

$$46 = 23x$$

$$x = \frac{46}{23}$$

$$x = 2$$

Ya que obtuvimos la x , sustituimos ésta en cualquiera de las ecuaciones originales y despejamos el valor de y . También se puede utilizar alguna de las ecuaciones donde ya se tiene despejada la y .

$$x + \frac{3x + 1}{7}$$

$$x + \frac{3x + 1}{7}$$

$$x + \frac{7}{7}$$

$$x + 1$$

Ahora ya se tiene la solución de este sistema de ecuaciones. El resultado es:

$$x = 1, \quad y = 2$$

Método de sustitución

El **método de sustitución** consiste en combinar las dos ecuaciones para crear una nueva, con una sola incógnita. Para hacer esto, escogemos una de las incógnitas, ya sea la x o la y y la despejamos en sólo una de las ecuaciones.

Ejemplo 2.92

Resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 5x + 2y = 13 \\ x + 2y = 7 \end{cases}$$

Solución

En este caso despejamos x de la segunda ecuación:

$$x + 2y = 7$$

Ya que despejamos x , se sustituye el valor de esta igualdad en (1) de la primera ecuación:

$$5x + 2y = 13$$

Ahora tenemos una ecuación con solamente una incógnita, y . Despejamos esta incógnita.

$$5x + 2y = 13$$

$$5x + 14 = 4y = 13$$

$$5x + 4y = 13 \quad (14)$$

$$9x = 27$$

$$x = \frac{27}{9}$$

$$x = 3$$

Ya que obtuvimos x , sustituimos ésta en cualquiera de las ecuaciones originales y despejamos y . También se puede utilizar la ecuación donde ya está despejada.

$$x + 7y = 2$$

$$x + 7y = 2 \quad (3)$$

$$x + 7y = 6$$

$$x = 1$$

Ahora ya se tiene la solución de este sistema de ecuaciones. El resultado es:

$$x = 3, \quad y = 1$$

Ecuaciones equivalentes

Dos ecuaciones son **equivalentes** entre sí, si todos los coeficientes de todos los términos de una ecuación, son el mismo múltiplo de los coeficientes de la otra ecuación.

Ejemplo 2.93

$$x + y = 5$$

$$2x + 2y = 10$$

$$10x + 10y = 50$$

Son tres ecuaciones equivalentes entre sí.

Ejemplo 2.94

$$\begin{array}{r} -10x - 10x = x - 50 \\ 10x + 10x = 50 \\ \hline 20x = 0 \end{array}$$

Nota: Un sistema de ecuaciones se podrá resolver, siempre y cuando el número de incógnitas sea igual al número de ecuaciones. Si las incógnitas sobrepasan el número de ecuaciones, el sistema no podrá ser resuelto. En el caso de tener un sistema de ecuaciones equivalentes, es como si se tuviera solo una ecuación.

Ejercicios 2.6. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones.

$$1.- \begin{cases} 3x + 5y = 16 \\ 4x - 3y = 2 \end{cases}$$

$$2.- \begin{cases} 6x + 5y = -7 \\ 3x + 8y = 2 \end{cases}$$

$$1.- \begin{cases} -5x + 7y = 10 \\ 10x - 14y = -20 \end{cases}$$

3.- PREGUNTAS DE COMPARACIÓN

Objetivo particular:

Aprender las reglas básicas para resolver desigualdades, comparar fracciones y conocer algunas estrategias útiles al resolver problemas de estos temas.

Contenido:

- 3.1. Introducción
- 3.2. Desigualdades
- 3.3. Comparación de fracciones
- 3.4. Estrategias
- 3.5. Respuestas a los ejercicios

3.1. INTRODUCCIÓN

En la parte de razonamiento matemático, algunas preguntas son de comparación de cantidades, las cuales incluyen problemas de aritmética y geometría.

Estas preguntas no son de opción múltiple, sino de comparación entre dos cantidades para encontrar la opción correcta. Las preguntas están acomodadas en dos columnas, y se tienen que comparar ambas para decidir:

- A.- Si la cantidad de la columna 1 es mayor
- B.- Si la cantidad de la columna 2 es mayor
- C.- Si ambas cantidades son iguales
- D.- Si la relación no puede determinarse utilizando la información proporcionada.

En preguntas de comparación, la opción E no se usa como respuesta. En algunos exámenes, las columnas pueden estar indicadas como A y B, pero nosotros usaremos el formato de columnas 1 y 2.

En algunas preguntas, entre las dos columnas puede haber información adicional en forma de ecuación o diagrama de geometría.

Analiza el siguiente ejemplo.

Ejemplo 3.1

Columna 1	Información adicional	Columna 2	Respuestas				
5		$\sqrt{25}$	A	B	C	D	E
60°		?	A	B	C	D	E
?	? 1 ? 2	?	A	B	C	D	E

3.2. DESIGUALDADES

Desigualdad es una expresión que indica que una cantidad es mayor o menor que otra, ya sea entre constantes o variables.

El objetivo de resolver una desigualdad es saber si un miembro es mayor o menor que el otro. En caso de haber variables en la expresión, el objetivo es encontrar si la variable, por ejemplo x , es mayor o menor que el otro miembro de tal desigualdad, así como también el conjunto de números que puede estar contenido en tal variable.

Símbolos de desigualdad

$>$	Es mayor que
\geq	Es mayor o igual a
$<$	Es menor que
\leq	Es menor o igual a
\neq	No es igual a (diferente)

Una desigualdad consiste en dos *miembros*. El primer miembro está a la izquierda del signo de desigualdad, y el segundo miembro a la derecha.

De esta manera, $6 > 3$, se lee: “6 es mayor que 3.”

$-4 < -1$	“-4 es menor que -1”
$0 > -1$	“cero es mayor que -1”
$-4 \neq 3$	“-4 no es igual a 3”
$x > 6$	“x es mayor que 6”

Se observa que en esta última desigualdad, x es cualquier número mayor que 6, y que por lo tanto va de una cantidad mayor que 6 hasta el infinito de los números positivos.

Nota: El cero es siempre mayor que cualquier cantidad negativa. Así como cualquier cantidad positiva es mayor que cualquier cantidad negativa, el cero siempre es menor que cualquier cantidad positiva.

¿Cómo resolvemos una desigualdad? Para esto tenemos que conocer las propiedades de las desigualdades.

PROPIEDADES DE LAS DESIGUALDADES

1. Una desigualdad no varía si se suma o resta la misma cantidad a ambos lados:

$$a < b, \quad a + c < b + c \text{ (sumamos o restamos } c \text{ a ambos lados),}$$

$$a \pm b < a \pm b$$

Ejemplo 3.2

$$2 + x > 16, \quad - 2 \text{ (restamos 2 a ambos lados),}$$

$$x + x - 2 > 16 - 2$$

$$x > 14$$

2. Una desigualdad no varía su sentido si se multiplica o divide por un número positivo:

$$a < b, \quad \cdot c \text{ (} c > 0, c \text{ es positivo, mayor que cero)}$$

$$a \cdot c < b \cdot c$$

$$a > b, \quad \cdot c \text{ (} c > 0, c \text{ es positivo mayor que cero)}$$

$$a \cdot c > b \cdot c$$

Ejemplo 3.3

$$3 \leq 5 \cdot x, \quad \div 5 \text{ (dividimos entre 5)}$$

$$\frac{x}{5} \leq \frac{5 \cdot x}{5}$$

$$\frac{x}{5} \leq x$$

3. Una desigualdad varía su sentido si se multiplica o divide por un número negativo:

$$a < b, \quad \cdot c \text{ (} c < 0, c \text{ es negativo, menor que cero)}$$

$$a \cdot c > b \cdot c$$

$$a > b, \quad \cdot c \text{ (} c < 0, c \text{ es negativo, menor que cero)}$$

$$a \cdot c < b \cdot c$$

Ejemplo 3.4

$$15 - 3 \cdot x \geq 39, \quad - 15 \text{ (restamos 15 en ambos lados)}$$

$$3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 15 \quad 2 \cdot 3 \cdot 2 \text{ (dividimos entre -3)}$$

$$2 \cdot \frac{2}{2}$$

$$2 \cdot 2 \cdot 8$$

esto es, todos los reales menores o iguales que -8.

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{5 \cdot 2}{5}$$

$$\frac{3}{5} \cdot 2$$

De manera recíproca, cuando la parte de la incógnita resulta negativa deben invertirse los signos a ambos lados y cambiar el sentido de la desigualdad, ya que no puede haber desigualdades con incógnita negativa.

REGLAS PARA TRABAJAR CON DESIGUALDADES.

1.- En una desigualdad, un término que está **sumando** o **restando** puede pasarse de un miembro al otro, cambiándole el signo al número y el signo de la desigualdad permanece sin cambio.

Ejemplo 3.5:

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$$

Esta desigualdad es equivalente a:

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$$

Ejemplo 3.6:

$$2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 12$$

Esta desigualdad se resuelve así:

$$2 \cdot 2 \cdot 12 \cdot 3$$

$$2 \cdot 2 \cdot 15$$

Ejercicios 3.1. Despeja la incógnita.

1.- $x + 4 < 8$

2.- $x - 5 > 3$

3.- $x + 6 + 5 > 3$

4.- $2x + 3 < x + 5$

2.- Si se **multiplica** o **divide** una desigualdad por una cantidad positiva, el signo de la desigualdad, ya sea $>$ o $<$, no varía (no se cambias).

Ejemplo 3.7:

$$3x > 12$$

$$x > \frac{12}{3}$$

$$x > 4$$

Ejemplo 3.8:

$$2x > 2x$$

$$x > \frac{2x}{2}$$

$$x > x$$

Ejercicios 3.2. Despeja la incógnita.

1.- $4x > 8$

2.- $\frac{x}{2} < 4$

3.- $\frac{x}{2} > 6$

3.-Si multiplicas o divides por una cantidad negativa, debes **invertir el signo** de la desigualdad.

Ejemplo 3.9:

$$-4x + 6 < 30$$

$$-4x < 30 - 6$$

$$-4x < 24$$

$$x > \frac{24}{-4}$$

$$x > -6$$

Ejemplo 3.10:

$$\frac{2}{4} < 1 < 2$$

$$\frac{2}{4} < 2 < 1$$

$$\frac{2}{4} < 1$$

$$2 < 1 < 4$$

$$2 < 4$$

Ejercicios 3.3. Despeja la incógnita.

1.- $8x + 2 = 10$

2.- $\frac{x}{2} + \frac{4}{x} = 2$

3.- $8x + 2 = 4$

4.- Si se cambia el orden de las cantidades, cambia el signo.

Ejemplo 3.11:

Si $2 < 3$, entonces $2 < 3$.

Ejemplo 3.12:

Si $4 < 3$, entonces $3 < 4$.

Ejercicios 3.4. Invierte el orden de las cantidades.

1.- $3 < 7$

2.- $2^2 < 2 < 4$

3.- $9 < 2 < 2^2$

5.- Si las cantidades de una desigualdad son positivas y las elevas a una misma potencia, el signo de la desigualdad no cambia.

Ejemplo 3.13:

$$3 > 2$$

$$3^2 > 2^2$$

$$9 > 4$$

Ejercicios 3.5. Anota el signo de la desigualdad.

1.- 8^2 ___ 9^2

2.- Si $17 > 0$ y $17 > 2$, entonces 17^2 ___ 2^2

3.- Si $17 > 0$ y $3 > 2$, entonces 17^3 ___ 27^2

6.- Si las cantidades de una desigualdad son negativas y las elevas a una misma potencia par, invierte el signo de la desigualdad.

Ejemplo 3.14:

$$-2 > -3$$

$$(-2)^2 < (-3)^2$$

$$4 < 9$$

Ejercicios 3.6. Anota el signo de la desigualdad.

1.- $(-4)^2$ ___ $(-6)^2$

2.- Si $17 > 0$ y $17 > 2$, entonces 17^2 ___ 2^2

3.- Si $2 > 0$ y $17 > 3$, entonces 17^2 ___ 9^2

7.- Si las cantidades de una desigualdad son negativas y las elevas a una potencia impar, no se cambia el signo de la desigualdad.

Ejemplo 3.15:

$$2 - 2 > 2 - 3$$

$$2 - 2^2 > 2 - 3^2$$

$$-8 > -27$$

Ejercicios 3.7 Anota el signo de la desigualdad.

1.- Si $2 - 5 > 2 - 7$, entonces $2 - 5^2$ ___ $2 - 7^2$

2.- Si $2 < 0$ y $2 > 2$, entonces 2^2 ___ 2^2

3.- Si $2 < 0$ y $2^2 > 2^2$, entonces 8^2 ___ 27^2

8.- Si un miembro de la desigualdad es positivo y el otro es negativo, y elevas ambos a una potencia impar, el signo de la desigualdad no cambia.

Ejemplo 3.16:

$$3 > -2$$

$$(3)^2 > (-2)^2$$

$$27 > -8$$

Ejercicios 3.8 Anota el signo de la desigualdad.

1.- $2 - 4^2$ ___ $(2)^2$

2.- Si $2 > 2$, $2 > 0$ y $2 < 0$, entonces 2^2 ___ 2^2

3.- Si $2^2 > 5^2$ y $2 < 0$, entonces 2^2 ___ $(5^2)^2$

9.- Ahora, si un miembro es positivo y el otro es negativo y elevas ambos a la misma potencia par, el signo de la desigualdad puede invertirse, pero no necesariamente, depende del valor absoluto.

Ejemplo 3.17:

$$6 > 4$$

6 es mayor que 4.

Ejemplo 3.18:

$$2 > 1$$

2 es mayor que 1.

Ejercicios 3.9 Anota el signo de la desigualdad.

1.- $(-6) _ (5)$

2.- $3 _ (-2)$

3.- Si $7 < 8$, entonces, $7 _ 8$

10.- Si sumas dos desigualdades y ambas tienen el mismo signo de desigualdad, ya sea $<$ o $>$, el signo resultante es el mismo.

Ejemplo 3.18:

Si $7 > 6$ y $8 > 7$, entonces

$$7 + 8 > 6 + 7$$

Ejemplo 3.19:

Si $2 < 4$ y $3 < 5$, entonces

$$2 + 3 < 4 + 5$$

$$5 < 9$$

Ejemplo 3.20:

Si $7 > 2$ y $6 > 6$, entonces

$$7 + 6 > 8$$

Ejercicios 3.10 Suma las desigualdades.

1.- $4x < 3$ y $7x < 2$
2

2.- $x < 3$ y $x < 1$

3.- $4x < 3$ y $7x < 2$

11.- Si sumas dos desigualdades cuyos signos son diferentes, escoger una de las desigualdades y en ella aplicas la regla número 4 del cambio de orden.

Ejemplo 3.21:

$13 > 7$ y $4 < 9$

$13 > 7$ y $9 > 4$

$$13 + 9 > 7 + 4$$

$$22 > 11$$

Ejercicios 3.11 Resuelve las siguientes desigualdades.

1.- $5 > -2$ y $x < 10$

2.- $x > 3$ y $x < 2$

3.- $3x < 2$ y $5x < 4$

12.- Si en una desigualdad hay una incógnita y no aclara explícitamente que sea positiva o negativa, en realidad puede ser positiva o negativa. Por tanto, no saques conclusiones de si es positiva o negativa, ya que posiblemente no sea posible contestar.

Ejemplo 3.22:

$$x > x$$

Columna 1

Columna 2

$$x^2$$

$$x^2$$

La respuesta correcta sería D ya que falta información para contestar correctamente. Las dos variables pueden ser negativas, o una positiva y la otra negativa.

NOTA: Recuerda que cuando una variable positiva es elevada al cuadrado, su cuadrado va a ser mayor únicamente si su valor es mayor que uno. Si es menor que uno y mayor que cero, su cuadrado es menor.

Ejemplo 3.23:

$$x > 0$$

Columna 1

Columna 2

$$x^2$$

$$x$$

La respuesta sería D, ya que falta información para contestar, Es decir, si x es 0.5, la respuesta de la columna 1 sería 0.25, menor que la columna 2. Pero si el x es 1, el resultado sería igual. Y si fuera mayor que uno, digamos 2, la columna sería mayor.

3.3. COMPARACIÓN DE FRACCIONES

Para comparar fracciones y saber cuál es la mayor de las dos, se hace una multiplicación cruzada entre el numerador de la izquierda por el denominador de la derecha, y este producto representa la fracción de la izquierda. Después se multiplica el denominador de la izquierda por el numerador de la derecha y este producto representa la fracción de la derecha.

El producto mayor indica cuál fracción es la más grande.

Ejemplo 3.24:

$$\frac{4}{6} \times \frac{2}{5}, 4 \times 5 = 20 \quad \frac{2}{5} \times 6 = 12; \text{ por lo tanto, } \frac{4}{6} > \frac{2}{5}.$$

Ejemplo 3.25:

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{4}, 2 \times 4 = 8 \quad \frac{1}{3} \times 4 = 4; \text{ por lo tanto, } \frac{2}{3} > \frac{1}{4}.$$

Ejemplo 3.26:

$$\frac{1}{3} \times \frac{2}{4}, 1 \times 4 = 4 \times 3 \times 2 = 6; \text{ por lo tanto, } \frac{2}{4} > \frac{1}{3}$$

Ejercicios 3.12 Indica cuál de las fracciones es mayor usando los signos $<$, $>$ o $=$.

a). $\frac{2}{2} - \frac{2}{2}$

b). $\frac{2}{2} - \frac{2}{2}$

c). $\frac{2}{22} - \frac{2}{22}$

Ejercicios 3.13

1.- ¿Cuál es el valor de x ?

a).- $3x > 12$

b).- $4x - 12 > 0$

c).- $5x - 10 > 0$

d).- $2x + 6 < 20$

2.- Indica si las dos desigualdades siguientes son equivalentes.

a). $x > 2$ y $x < 2$

3.- Suma las siguientes desigualdades.

a).- $x > 2$ y $x > 2$

b).- $x > 2$ y $x > 6$

c).- $x > 11$ y $x > 10$

Para facilitar la comparación de fracciones, se observan tres casos:

- Fracciones que tienen el **mismo denominador**, dos o más fracciones que tienen igual denominador es mayor la que tiene mayor numerador.

Ejemplo 3.27:

$$\frac{7}{4} > \frac{3}{4}$$

El mayor es $\frac{7}{4}$.

- Fracciones que tienen el **mismo numerador**, dos o más fracciones que tienen igual numerador es mayor la que tiene menor denominador.

Ejemplo 3.28:

$$\frac{5}{6} \quad ? \quad \frac{5}{8}$$

El mayor es $\frac{5}{6}$.

- Fracciones que tienen **distinto numerador y denominador**, dos o más fracciones con distinto numerador y denominador hay que reducir fracciones a común denominador buscando el m.c.m y a partir de ahí estamos en el primer caso que ya hemos visto.

Ejemplo 3.29: si queremos comparar $\frac{3}{12}$ y $\frac{1}{6}$,

$$\frac{3}{12} \quad ? \quad \frac{1}{6}$$

Calculamos el m.c.m, que es 12. Es decir, que los denominadores son 12:

$$\frac{3}{12} \quad ? \quad \frac{1}{12}$$

m.c.m.

Luego dividimos el m.c.m entre los denominadores, y los resultados obtenidos se multiplican por los numeradores. Por lo tanto, quedan los siguientes resultados:

$$\frac{3}{12} \quad ? \quad \frac{2}{12}$$

Ahora si podemos comparar aplicando el caso uno,

$$\frac{3}{12} \quad ? \quad \frac{2}{12}$$

El mayor es $\frac{2}{22}$

3.4. ESTRATEGIAS

Las preguntas de comparación consisten en comparar las columnas 1 y 2, y establecer cuál es mayor, si son iguales o no es posible contestar. A continuación se mencionan algunas estrategias que facilita la solución de este tipo de preguntas.

Estrategia 3.1.- No pretendas hacer las desigualdades mentalmente. Aunque parezcan fáciles, utiliza lápiz y papel, ya que te concentras más y puedes verificar tus resultados.

Estrategia 3.2.- En las preguntas de comparación que incluyen variables, sustitúyelas por números. Hacer esto te permite resolver el problema de una manera más sencilla. En algunos no es posible saber la respuesta a estas preguntas si no trabajas con números.

Estrategia 3.3.- En las preguntas de comparación debes tardarte menos tiempo que en el resto del examen, No debes consumir mucho tiempo en encontrar la respuesta correcta.

Estrategia 3.4.- No olvides todo lo aprendido, como fórmulas de geometría, reglas algebraicas, factorización, etc. En particular, adquiere destreza para simplificar.

Estrategia 3.5.- En la hoja de respuestas, al seleccionar y rellenar la opción correcta, no olvides que en preguntas de comparación de cantidades, la letra E no se utiliza. Las opciones validas son únicamente A, B, C, D.

Estrategia 3.6.- Si la pregunta de comparación presenta solamente números. La opción D queda eliminada. La respuesta correcta está en las opciones A, B y C.

Ejemplo 3.29

1.-	Columna 1	Columna 2
1254 x 100	1.254 x 1000	

La respuesta es A.

2.- $-6(5) + 10$ $-5(6) + 10$

La respuesta es C.

3.- $\frac{2}{2} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{2}{2}$ $\frac{2}{2} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{2}{2}$

La respuesta es B.

4.- PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS

Objetivo particular:

Es transcribir de un lenguaje verbal a un lenguaje algebraico **–con ecuaciones y desigualdades–** la relación existente entre variables y constantes, con la finalidad de encontrar el valor de tales incógnitas. Esto implica que las variables y constantes tendrán que igualarse con algún dato del problema.

Contenido:

4.1. Introducción

4.2. Tiempos verbales en planteamiento de problemas

4.1.- INTRODUCCIÓN

Existen problemas en los que se deben expresar enunciados y afirmaciones verbales diversas en lenguaje algebraico, para poder encontrar las soluciones correctas de tales problemas. Existen diversos procedimientos para resolver estos problemas.

A continuación se presentan algunas técnicas que permiten expresar problemas por medio de ecuaciones.

En el cuadro 4.1, se muestra como transcribir el lenguaje verbal numérico al lenguaje algebraico.

Cuadro 4.1.- Transcripción del lenguaje verbal numérico al lenguaje algebraico

Lenguaje verbal	Lenguaje algebraico
Un número	$?$
El doble de un número	$2?$
El triple de un número	$3?$
Un número al cuadrado	$?^2$

El cubo de un número	x^3
La suma de dos números	$x + y$
La suma de un número más 10	$x + 10$
Un número aumentado en cinco	$x + 5$
La diferencia de dos números	$x - y$
El cociente de dos números	$\frac{x}{y}$
El producto de dos números	xy
Un número que excede en 3 a otro	$x + 3$

Estrategia 4.1.- Leer el problema con detenimiento, entender bien qué clase de problema es y principalmente qué se pide, qué variable se debe buscar y qué datos se dan.

Ejemplo 4.1

Sean x el triple de y , z el cuádruple de y y w la quinta parte de x . ¿Cuál es el valor de w ?

Solución

Se debe leer y analizar el problema. Lo que se debe buscar es el valor de w , y para ello se deben saber los valores de x y y , ya que están relacionados.

Estrategia 4.2.- Identificar las variables en el problema, las cuales son representadas por las letras x , y , z y w , así como nombres propios, objetos, monedas, etcétera.

Las variables son parte de los datos del problema, sirven para desarrollar las expresiones algebraicas, y alguna de ellas es la cantidad que no se conoce en el problema. Así, al encontrar el valor desconocido, se obtiene el resultado pedido.

Las *constantes* son los números o datos *explícitos* en el problema.

Ejemplo 4.2

La suma de las edades de x y y es 92 años, y x es 20 años menos que y . Determinar cuáles son las edades.

Solución

En este problema, las variables son las edades que están representadas por las letras, que es precisamente lo que pide el problema.

Las constantes son 92 años y 20 años.

Estrategia 4.3.- Se debe observar si las variables se están sumando, restando, dividiendo o multiplicando.

La palabra suma puede estar explícita como en el caso anterior, aunque puede estar implícita en el problema usando otros términos.

Términos Verbales que implican suma: Adición, total, y, con, sumando, sumado, junto con, aumentado en, más que, mayor que, excede, incrementa en, se agrega en, etc.

Términos Verbales que implican resta: sustracción, menos, menor que, sin, quitar, diferencia, disminuye, reducir, eliminar, sustraer, etc.

Términos Verbales que implican división: cociente, fracción, repartido entre, parte de, la mitad, la cuarta parte, denominador, etc.

Términos Verbales que implican multiplicación: producto, por, el doble, el triple, duplicado, triplicado, etc.

Ejemplo 4.3

La suma de las edades de x y y es 92 años, y x es 20 años menos que y . Determinar cuáles son las edades.

Solución

Ya que se identificaron las constantes y las variables, se observa que las dos variables van sumadas, según indica la oración.

Estrategia 4.4.- Igualar se refiere a que el primer miembro de una ecuación sea igual al segundo. Por ejemplo, $10 = 10$, $x = 20$, $x = 87$, $x = 2x$, etcétera.

Ejemplo 4.4

La suma de las edades de x y y es 92 años, y x es 20 años menos que y . Determinar cuáles son las edades.

Solución

Se identifica el verbo ser dentro de la oración, y allí es donde se pone el signo de igualdad.

$$x + y = 92$$

Estrategia 4.5.- Debemos considerar que el número de variables es igual al número de ecuaciones con el que se trabajará para resolver ese problema particular. Por el contrario, si el número de incógnitas sobrepasa el número de ecuaciones, el problema no tiene solución.

Ejemplo 4.5

La suma de las edades de x y y es 92 años, y y es 20 años menos que x . Determinar cuáles son las edades.

Solución

En el enunciado del problema identificamos: ... y y es 20 años menos que x esto indica que la segunda ecuación incluye una resta.

$$y = x - 20$$

De igual modo, en este caso el verbo ser nos indica la igualdad y obtenemos que:

$$x + y = 92$$

En este problema, se tienen dos variables y se tienen dos ecuaciones:

$$x + y = 92 \quad \text{y} \quad y = x - 20$$

Estrategia 4.6.- Cuando se obtienen sistemas de ecuaciones es posible resolverlos con los métodos de solución de sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, el método de sustitución.

1.- Se despeja una de las variables en cualquiera de las ecuaciones. En este caso, en la segunda ecuación ya está despejada y .

$$y = x - 20$$

2.- Se sustituye y en la primera ecuación.

$$2x - 20 + x = 92$$

3.- Ahora se tiene una sola ecuación, con una incógnita, en la que hay que despejar x para obtener su valor.

$$2x - 20 = 92$$

$$2x = 92 + 20$$

$$2x = 112$$

$$x = \frac{112}{2}$$

$$x = 56$$

4.- Ahora se sustituye el valor de x en cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar el valor de y .

$$y = x - 20$$

$$y = 56 - 20$$

$$y = 36$$

5.- Se tienen finalmente los valores de x y y . Para comprobar se suman ambos valores .

$$36 + 56 = 92 \text{ años}$$

4.2.- TIEMPOS VERBALES EN PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS

Estrategia 4.7.- Es muy importante observar los tiempos verbales utilizados en las oraciones.

En la oración del ejemplo 4.2, el tiempo verbal utilizado es el presente. Ahora se presentará un ejemplo con tiempo verbal futuro y otro en pasado.

Ejemplo 4.6

La edad de Evodia es el triple de la edad de Agapito, y dentro de 30 años será el doble. Calcular las edades actuales.

Solución

1.- Lo que se pide en este problema son edades en tiempo presente.

2.- Identificamos las variables.

La edad actual de Evodia: x

La edad actual de Agapito: y

3.- identificación de las constantes.

El triple: 3

30 años

4.- Identificación de operaciones e igualación.

“La edad de Evodia es el triple de la edad de Agapito”

Aquí se indica una multiplicación (el triple). Se observa también que la palabra “es” indica una igualación.

$$x = 3y$$

5.- Como tenemos dos variables, debemos tener dos ecuaciones. La primera ecuación es:

$$x = 3y$$

6.- Al seguir leyendo la oración, se observa el conectivo “y”, el cual indica que comienza la segunda ecuación.

“... Y dentro de 30 años será el doble.”

En esta parte del enunciado el tiempo verbal es futuro y nos indica igualdad. Se tendrá que agregar 30 años más a cada variable. Ligado con esto, en el futuro la edad de Evodia será el doble de la edad de Agapito. Por lo tanto,

$$2x + 30y = 2(3y) + 30y$$

x es la edad de Evodia en el presente +30 años en el futuro.

y es la edad de Agapito en el presente +30 años en el futuro y multiplicado por dos, será igual a la edad de Evodia.

7.- Ahora ya se tienen las dos ecuaciones que son:

$$x + 3y = 30 \quad \text{y} \quad 2x + 3y = 30$$

8.- Se puede resolver por el método de sustitución. Se despeja x en la primera ecuación, y se sustituye en la segunda ecuación.

$$3x + 30 = 2x + 30$$

$$3x - 2x = 30 - 30$$

$$x = 0$$

$$x = 30$$

Tenemos entonces que $x = 30$

9.- Sustituyendo en la primera ecuación, porque es la más corta, encontramos el valor de y .

$$x + 3y = 30 \Rightarrow 30 + 3y = 90$$

Nuestro resultado indica que Evodia tiene 90 años y Agapito tiene 30.

10.- Con el manejo de los tiempos verbales, vemos que el futuro implica suma. En el caso de usar el tiempo pasado (fue, tenía), lo que haremos es una resta.

Ejemplo 4.7

María Sofía tiene el doble de edad que Juan Nepomuceno. Hace 11 años, su edad era el triple de la edad de Juan Nepomuceno. ¿Qué edades tienen actualmente?

Solución

El planteamiento del problema es así. Denotemos a María Sofía con x y a Juan Nepomuceno con y entonces

$$x = 2y$$

“Hace 11 años” indica una resta; y “el triple” una multiplicación. Por consiguiente,

$$x - 11 = 3(y - 11)$$

Ahora resolvemos el sistema de ecuaciones por sustitución.

$$2y - 11 = 3y - 33$$

$$y = 22$$

$$x = 22$$

Y finalmente sustituimos el valor de x para encontrar y .

$$y = 2x$$

$$y = 2(22)$$

$$y = 44$$

Ejercicios 4.1

1.- Laura tiene 16 años menos que Verónica, y ambas edades suman 52 años. ¿Cuál es la edad de ambas?

2.- La suma de dos números es 210, y el mayor sobrepasa al menor en 8. Calcula los números.

5.- CONJUNTOS

Objetivo particular:

Repasar la teoría general de conjuntos, sus definiciones y operaciones básicas.

Es transcribir de un lenguaje verbal a un lenguaje algebraico **–con ecuaciones y desigualdades–** la relación existente entre variables y constantes, con la finalidad de encontrar el valor de tales incógnitas. Esto implica que las variables y constantes tendrán

Contenido:

- 5.1. Introducción
- 5.2. Conjuntos y sus elementos.

5.1.- INTRODUCCIÓN

Un **conjunto** es un grupo de cosas que pueden ser números, personas, trabajos, calificaciones, etc.

El conjunto A , por ejemplo, puede estar formado por los días de la semana; y el conjunto B , por los nombres de los amigos de Jacinto.

En matemáticas, hay dos conjuntos muy importantes: el conjunto universo y el conjunto vacío.

El conjunto universo se denota con el signo \mathcal{U} y consiste en el “todo”. Contiene todos los elementos que nos interesan para un problema determinado. Por ejemplo, si quiero trabajar únicamente con los números naturales, decimos que el conjunto universo son los números naturales.

El conjunto vacío se denota con \emptyset , y es un conjunto que no tiene ningún elemento.

5.2. CONJUNTOS Y SUS ELEMENTOS

Existen dos maneras de describir conjuntos, por *extensión* y por *comprensión*.

Cuando hacemos una lista de todos los elementos de un conjunto, se dice que lo estamos describiendo por extensión.

Ejemplo 5.1

$$\mathcal{A} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

En cambio, cuando describimos las características o las propiedades que comparten los elementos de un conjunto, se dice que lo estamos describiendo por comprensión.

Ejemplo 5.2

$$\mathcal{B} = \{x \mid x \text{ es un número natural mayor que } 6\}$$

¿Cómo se leen los conjuntos?

$$\mathcal{A} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

\mathcal{A} es el *nombre* del conjunto.

2, 4, 6, 8, y 10 son los *elementos* del conjunto.

Si queremos decir que un elemento está dentro de un conjunto, o sea, que *pertenece* a ese conjunto, usamos el signo \in .

$$2 \in \mathcal{A}$$

Se lee “dos pertenece al conjunto A ”.

Si queremos decir que un elemento no está dentro de un conjunto, o sea, que *no pertenece* a ese conjunto, usamos el signo \notin .

$$3 \notin A$$

Se lee “tres no pertenece al conjunto A ”.

En matemáticas, también usamos expresiones algebraicas para describir por comprensión a los elementos que contiene un conjunto. Por ejemplo,

$$A = \{x \mid x \leq 5\}$$

Esta expresión se lee: “ A es el conjunto de todas las x tal que x es menor o igual a cinco”. Significa que el conjunto A consiste de todos los valores de una variable que cumplen la condición de que sean menores o iguales a cinco.

Operaciones con conjuntos

Así como en aritmética hacemos operación con números, también es posible hacer operaciones con conjuntos

Sean

$$A = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$B = \{3, 6, 9\}$$

El símbolo \cup denota la *unión* de conjuntos, y el resultado es un conjunto que contiene todos los elementos de A y todos los elementos de B . Se dice que un elemento está en la unión de dos conjuntos si tal elemento está en el conjunto A o en el conjunto B .

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9\}$$

La figura 5.1. representa la unión de los conjuntos A y B .

Figura 5.1.- Diagrama de $A \cup B$.

El símbolo \cap denota *la intersección* de conjuntos. El conjunto resultante es el conjunto que contiene únicamente los elementos que estén tanto en A como en B . Se dice que un elemento está en la intersección de dos conjuntos, si tal elemento está en el conjunto A y en el conjunto B .

$$A \cap B = \{6\}$$

La figura 5.2. representa la intersección de los conjuntos A y B .

La diferencia de A y B $A - B = \{2, 4, 8\}$

Figura 5.2.- Diagrama de Venn.

Ejercicios 5.1

Resuelve las siguientes operaciones

1.- $\{2, 3, 5, 9\} \cup \{4, 6, 8, 9\} =$

2.- $\{5, 7, 9\} \cup \{2, 8, 11\} =$

3.- $\{Juan, Pedro, Luis\} \cup \{Ana, Clara, Begoña\} =$

4.- $\{azul, morado, rojo\} \cup \{amarillo, naranja, rojo\} =$

5.- $\{2\} \cup \{1\} \text{ es par} \cup \{2\} \cup \{1\} \text{ es impar} =$

6.- $\{a\} \text{ es vocal de la palabra vaso} \cup \{a\} \text{ es vocal de la palabra cuerno} =$

7.- $\{2, 3, 4, 5, 6\} \cap \{3, 5, 6, 7\} =$

8.- $\{2, 5, 10\} \cap \{2, 4, 5, 7, 9, 10\} =$

9.- $\{amapola, guirnalda, jacaranda\} \cap \{bugamvilia, jacaranda, rosa\} =$

10.- $\{azul, morado, rojo\} \cap \{amarillo, naranja, rojo\} =$

11.- $\{2\} \cap \{1\} \text{ es par} \cap \{2\} \cap \{1\} \text{ es impar} =$

12.- $\{a\} \text{ es vocal de la palabra vaso} \cap \{a\} \text{ es vocal de la palabra cuervo} =$

13.- $\{2\} - \{2\} \cap \{1\} \in \{y\} \notin \{2\}$
 $\{5, 6, 7, 8, 9, 10\} - \{2, 4, 6, 8, 10\} =$

14.- $\{2\} = \{2\} \cap \{1\} \notin \{2\}$
 $\{2\} = \{2\} \cup \{1\} \text{ es par}$
 $\{2\} =$

15.- Si $x \in \mathbb{Z}$, con $n = 2x|x|$ es un número entero ¿cuál es el conjunto de números x que satisface la expresión $x = 2^n$?

6.- FORMULAS DE MOVIMIENTO

Objetivo particular:

Abordar soluciones para problemas de conversión de unidades métricas y unidades de tiempo.

Contenido:

- 6.1. Introducción
- 6.2. Conversión de unidades métricas.
- 6.3. Conversión de unidades de tiempo.

6.1.- INTRODUCCIÓN

Velocidad v es la distancia d que un cuerpo recorre dividida entre el tiempo t de recorrido, y se expresa a través de la ecuación

$$v = \frac{d}{t}$$

La cual se conoce como fórmula de la velocidad.

Cuando en un problema se pide encontrar la velocidad, se aplica la ecuación anterior.

Si se tiene que encontrar la distancia, se despeja d y se obtiene la ecuación:

$$d = vt$$

Si lo que se pide es el tiempo, se despeja t y se obtiene la ecuación:

$$t = \frac{d}{v}$$

Las unidades de distancia comúnmente son: cm, m, hm, km, mi, in, ft y otras menos frecuentes.

Las unidades de tiempo son: h, min, s, etcétera.

Las unidades de velocidad pueden ser km/h, m/s, millas/h, etcétera.

Ejemplo 6.1

Rogelio vive a 15 km de la casa de Ana. Si recorre el trayecto en 4 horas, ¿a qué velocidad promedio iba?

Solución

La fórmula es:

$$v = \frac{d}{t}$$

Sustituyendo en la fórmula,

$$v = \frac{15\text{km}}{4\text{h}} = 3.75\text{km/h}$$

Rogelio iba a una velocidad promedio de 3.75 km/h.

Ejemplo 6.2

Martín viajó a la ciudad de Guanajuato a una velocidad promedio de 55 km/h. Si el viaje le tomó 2.5 horas, ¿qué distancia recorrió?

Solución

La fórmula es:

$$d = vt$$

Por sustitución en la fórmula,

$$d = 55\text{km/h} \cdot 2.5\text{h}$$

$$d = 137.5\text{km}$$

Martín recorrió 137.5 km.

Puede ser que el problema venga con datos en cierto tipo de unidades y el resultado se pide en otro tipo de unidades. En este caso, se deben recordar las equivalencias entre unidades para así multiplicar o dividir según corresponda.

6.2. CONVERSIÓN DE UNIDADES MÉTRICAS.

En muchos problemas, es muy frecuente que sólo se tenga que recorrer el punto decimal.

Ejemplo 6.3

$$10 \text{ km} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$$

Solución

Se recorre el punto decimal tres lugares a la derecha.

$$10 \text{ km} = \underline{10\,000} \text{ m}$$

Ejemplo 6.4

$$30 \text{ m} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ km}$$

Solución

Se recorre el punto decimal tres lugares a la izquierda.

$$30 \text{ m} = \underline{0.030} \text{ km}$$

6.3. CONVERSIÓN DE UNIDADES DE TIEMPO.

De horas a minutos y de minutos a segundos, se multiplica por 60. Por el contrario, de segundos a minutos y de minutos a horas, se divide entre 60.

Ejemplo 6.5

$$120 \text{ min} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ h}$$

Solución

$$\frac{120 \text{ min}}{60 \text{ min/h}} = 2 \text{ h}$$

120 min = 2 h

Ejemplo 6.6

3 h = _____ s

Solución

$$3 \text{ h} \times 60 \text{ min/h} \times 60 \text{ s/min} = 10800 \text{ s}$$

3 h = 10 800 s

Ejemplo 6.7

90 min = _____ h

Solución

$$\frac{90 \text{ min}}{60 \text{ min/h}} = 1.5 \text{ h}$$

90 min = 1.5 h

Ejemplo 6.8

3 km/min = _____ km/h

Solución

Ya que la conversión está en el denominador, se realiza la operación inversa, como se tenía que dividir ahora se multiplica por 60.

$$3 \text{ km/min} \times 60 \text{ min/h} = 180 \text{ km/h}$$

3 km/min = 180 km/h

Ejemplo 6.9

Julián corre la carrera de 100 metros en 12.5 segundos ¿Qué distancia podría recorrer en una hora?

Solución

Primero debemos saber la velocidad a la que Julián corre.

La fórmula es:

$$v = \frac{d}{t}$$

Por sustitución en la fórmula:

$$v = \frac{100\text{m}}{12.5\text{s}} = 8\text{m/s}$$

Julián corre a 8 m/s.

Ahora se hace la conversión de m/s a km/h.

De metros a kilómetros, se tiene que dividir entre 1000, y de segundos a horas normalmente dividiríamos dos veces entre 60, es decir, entre 3600.

$$8\text{m/s} \times \frac{60\text{s}/\text{min} \times 60\text{min}/\text{h}}{1000\text{m}/\text{km}} = 28.8\text{km/h}$$

En este problema se pide la distancia recorrida en una hora, por lo tanto se usa la fórmula de distancia con los datos anteriores.

$$d = vt$$

Por sustitución en la fórmula:

$$d = 28.8\text{km/h} \times 1\text{h} = 28.8\text{km}$$

Julián podría recorrer 28.8 km en una hora.

7.- GEOMETRÍA

Objetivo particular:

Repaso de conceptos de geometría y manejo de estrategias útiles para la solución de problemas con figuras geométricas básicas.

Contenido:

- 7.1. Introducción
- 7.2. Líneas
- 7.3. Ángulos
- 7.4. Triángulos
- 7.5. Cuadriláteros
- 7.6. Polígonos regulares
- 7.7. Círculo
- 7.8. Volumen
- 7.9. Coordenadas

7.1.- INTRODUCCIÓN

A continuación se presentan algunas estrategias útiles en el enfoque para la solución de problemas de geometría.

Estrategia 7.1.- Analiza y entiende claramente los conceptos básicos de geometría.

Estrategia 7.2.- Atiende la rapidez del trabajo.

La destreza considera rapidez y eficiencia.

Estrategia 7.3.- Identificar claramente los problemas.

Es parte fundamental de la geometría una lectura e interpretación correcta de las figuras. Se tiene que entender el problema para buscar la respuesta correcta.

Estrategia 7.4.- Adquirir destreza practicando. Hacer muchos ejercicios.

Estrategia 7.5.- Conocer los niveles de dificultad.

Estrategia 7.6.- Observar bien las figuras.

Estrategia 7.7.- Hacer diagramas propios.

Estrategia 7.8.- Aprender fórmulas y reglas.

Por ejemplo, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero mide 360 grados.

Estrategia 7.9.- Aprender fórmulas y reglas.

7.2. LÍNEAS

LÍNEA RECTA

La **línea recta** es una sucesión de puntos alineados que se prolonga infinitamente en sus dos direcciones.

La representación gráfica de una línea recta comúnmente es así:

Un **segmento de recta** es una parte de la recta que está delimitada por dos puntos.

La representación gráfica de un segmento de recta comúnmente es así:

Y la notación común de un segmento de recta es:

Líneas paralelas son dos líneas que nunca se intersectan, ni se cruzan en algún punto, y la distancia que hay entre ellas siempre es la misma.

La representación gráfica de dos líneas paralelas es así:

El símbolo que se utiliza para representar líneas paralelas es \parallel .

Ejemplo 7.1

$\overline{AB} \parallel \overline{CD}$. Significa que el segmento \overline{AB} es paralelo al segmento \overline{CD} .

Líneas perpendiculares son un par de rectas que se intersectan en un punto formando un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90° .

El símbolo que se usa para representar líneas perpendiculares es \perp .

Ejemplo 7.2

$\overline{AB} \perp \overline{CD}$. Significa que el segmento \overline{AB} es perpendicular al segmento \overline{CD} .

Una **intersección** es el punto en donde se cruzan dos líneas.

La representación gráfica de la intersección de dos líneas es así:

Una **línea transversal** es la recta que corta dos líneas paralelas.

La representación gráfica de una línea transversal es así:

7.3. ÁNGULOS

Dos líneas que se cruzan en un punto, forman un **ángulo**.

La representación gráfica de un ángulo es así:

El punto en el que se unen las dos líneas de un ángulo, es el *vértice*.

Un **ángulo llano** es un ángulo que mide 180° .

La representación gráfica de un ángulo llano es así:

Un **ángulo recto** está formado por dos líneas perpendiculares entre sí, y mide 90° .

La representación gráfica de un ángulo recto es así:

Los ángulos rectos comúnmente se grafican con un cuadrado en el vértice.

Un **ángulo obtuso** es un ángulo que mide más de 90° y menos de 180° .

La representación gráfica de un ángulo obtuso es así:

Un **ángulo agudo** es un ángulo que mide más de 0° y menos de 90° .

La representación gráfica de un ángulo agudo es así:

Ángulos suplementarios son dos ángulos que sumados miden 180° , o sea, dos ángulos que sumados forman un ángulo llano.

La representación gráfica de dos ángulos suplementarios es así:

Ángulos complementarios son dos ángulos que sumados miden 90° .

La representación gráfica de dos ángulos complementarios es así:

INTERSECCIONES Y ÁNGULOS CORRESPONDIENTES

Cuando dos líneas se cruzan en un punto, hay una intersección. Y cuando dos líneas se intersectan, forman cuatro ángulos.

Se observa:

Los ángulos a y c miden lo mismo, cada uno 120° y los ángulos b y d miden lo mismo, cada uno 60° .

Los ángulos $a+b$, $b+c$, $c+d$ y $d+a$ son *suplementarios*, ya que la suma de cada par resulta en 180° .

$$\begin{aligned}a+b &= 180^\circ \\ b+c &= 180^\circ \\ c+d &= 180^\circ \\ d+a &= 180^\circ\end{aligned}$$

La suma de todos los ángulos que forman líneas intersectadas es 360° , o sea:

$$a+b+c+d=360^\circ$$

No importa cuántas líneas intersecten un punto, la suma total de los ángulos será siempre 360° .

Ejemplo 7.3

$$a+b+c+d+e+f+g+h=360^\circ$$

INTERSECCIÓN DE LÍNEAS PARALELAS

Una línea transversal puede intersectar dos líneas paralelas.

Cuando un par de líneas paralelas son cruzadas por una transversal, ocurren ciertas relaciones entre los ángulos. Observamos:

Los ángulos $a+b$, $b+d$, $d+c$, y $c+a$, son suplementarios, igual que los ángulos $e+f$, $f+h$, $g+h$ y $e+g$.

Ahora, con esta gráfica se observa que las medidas de los ángulos a , d , e y h son iguales, así como los ángulos b , c , f y g .

Nota: El símbolo que representa un ángulo es \sphericalangle .

ÁNGULOS EN CÍRCULOS

Ángulo central

Si dentro de un círculo se forma un ángulo con dos líneas, cuyo vértice sea el centro del círculo, es un **ángulo central**, y su medida es igual a la del arco del círculo.

Ángulo inscrito

Si dentro de un círculo se forma un ángulo con dos líneas, cuyo vértice sea un punto de la circunferencia y los lados traspasen a la misma, la medida del **ángulo inscrito** es la mitad de la medida del arco.

Ejercicios 7.1

1.- Resuelve con base en la figura 7.1

a).- Si el ángulo b mide 45° , ¿cuánto mide el $\angle a$?

Figura 7.1

2.- Resuelve con base en la figura 7.2.

- a).- ¿Cuánto mide el ángulo b?
- a).- ¿Cuánto mide el ángulo c?
- a).- ¿Cuánto mide el ángulo a?
- a).- ¿Cuál es la suma del $\angle c + \angle b$?

Figura 7.2

3.- Resuelve con base en la figura 7.3.

- a).- el ángulo a = ángulo b. ¿Es cierto o falso?

Figura 7.3

4.- Resuelve con base en la figura 7.4. Cuando corresponda, subraya la opción correcta.

Figura 7.4

- a).- ¿Cuál es la medida del ángulo h?
 b).- ¿Cuál es la medida del ángulo g?
 c).- ¿Cuál es la medida de $\angle e + \angle f$?
 d).- $a=b$ Cierto Falso e).- $a=e$ Cierto Falso
 f).- $g=f$ Cierto Falso g).- $d=g$ Cierto Falso
 h).- $e=c$ Cierto Falso i).- $d=h$ Cierto Falso
 j).- $a>b$ Cierto Falso k).- $h<c$ Cierto Falso
 l).- $b>h$ Cierto Falso m).- $e>a$ Cierto Falso

5.- Resuelve con base en la figura 7.5.

- a).- ¿Cuánto mide el arco AC?

Figura 7.5

6.- Resuelve con base en la figura 7.6.

- a).- ¿Cuál es la medida del arco A?
 b).- ¿Cuál es la medida del arco B?

Figura 7.6

7.4 TRIANGULOS

El **triángulo** es una figura plana formada por tres lados.

Revisaremos los siguientes tipos de triángulos, las fórmulas de perímetro y área y la medida de sus ángulos.

TRIANGULO EQUILATERO

Características

Los tres lados del triángulo equilátero son iguales. Sus tres ángulos internos son iguales, cada uno mide 60° , y la suma de los tres es 180° .

Fórmulas

Perímetro = lado + lado + lado

$$P = l_1 + l_2 + l_3$$

Área = base por altura sobre dos

$$A = \frac{b \times h}{2}$$

TRIANGULO ISÓSCELES

Características

El triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales y uno desigual. Dos de sus ángulos internos son iguales y uno es desigual. La suma de sus ángulos internos es 180° .

Formulas

Perímetro = lado + lado + lado

$$P = l_1 + l_2 + l_3$$

Área = base por altura sobre dos

$$A = \frac{b \times h}{2}$$

TRIANGULO ESCALENO

C 8 B

Características

Los tres lados del triángulo escaleno son diferentes entre sí. Sus tres ángulos internos también son diferentes entre sí, y la suma de esos tres ángulos es 180° .

Fórmulas

Perímetro = lado + lado + lado

$$P = l_1 + l_2 + l_3$$

Área = base por altura sobre dos

$$A = \frac{b \times h}{2}$$

TRIÁNGULO RECTÁNGULO

Características

La principal característica de un triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto. Los lados que forman el ángulo recto se denominan *catetos*, y el lado opuesto es la *hipotenusa*.

La suma de sus ángulos internos es 180° . En los triángulos rectángulos se cumple el teorema de Pitágoras.

Fórmulas

Perímetro = lado + lado + lado

$$P = a + b + c$$

Área = base por altura sobre dos

$$A = \frac{a \times b}{2}$$

Teorema de Pitágoras

Teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa.

Recuerda que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto o el lado más largo de un triángulo rectángulo.

Por lo tanto $c^2 = a^2 + b^2$

Ejemplo 7.4

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}c^2 &= 3^2 + 4^2 \\c^2 &= 9 + 16 \\c^2 &= 25 \\c &= \sqrt{25} \\c &= 5\end{aligned}$$

TRIÁNGULOS ESPECIALES

Hay triángulos especiales que por sus características te permitirán resolverlos con mayor rapidez. Estudia muy bien estas características.

Triángulo de 30°, 60° y 90°

El triángulo de 30°, 60° y 90° lo obtenemos al dividir físicamente por la mitad un triángulo equilátero.

Esto significa que uno de sus lados va a medir la mitad de lo que mide su hipotenusa. Para facilitarnos los cálculos, digamos que el lado pequeño mide 1 y la hipotenusa mide 2.

Si solo te dieran el valor de uno de los lados del triángulo, sería imposible utilizar el teorema de Pitágoras para resolverlo, pero con este método basta con conocer el valor de un lado para encontrar el valor de los otros dos. Sabemos que el cateto más corto mide la mitad de lo que mide la hipotenusa, por lo tanto:

$$\begin{aligned} & \frac{5}{2} \\ & 2.5 \end{aligned}$$

Y sabemos que para encontrar el valor del cateto largo, multiplicamos el valor del cateto más corto por $\sqrt{3}$, entonces:

$$\begin{aligned} & \sqrt{3} \frac{5}{2} \\ & \frac{\sqrt{75}}{2} \end{aligned}$$

Triángulo de 45°, 45° y 90°

El **Triángulo de 45°, 45° y 90°** lo obtenemos al partir simétricamente por la mitad un cuadrado.

Tiene la peculiaridad de ser tanto isósceles como rectángulo. Sus dos catetos son iguales, y el valor de la hipotenusa lo encontramos usando el teorema de Pitágoras. Si cada cateto mide 1, entonces la hipotenusa mide $\sqrt{2}$.

Al igual que con el triángulo de 30°, 60° y 90°, te recomiendo aprenderte las relaciones que tiene este triángulo para facilitarte la resolución de problemas.

Ejemplo 7.7

Podríamos encontrar el valor de la hipotenusa usando el teorema de Pitágoras, pero esto sería muy tardado. Mejor recordamos las relaciones que tienen los triángulos de 45° , 45° y 90° , y vemos que para encontrar la hipotenusa basta con multiplicar la medida de un cateto por $\sqrt{2}$. Entonces tenemos que $h = 4\sqrt{2}$.

7.5. CUADRILÁTEROS

Cuadrilátero significa que tiene cuatro lados.

PARALELOGRAMO

Características

El paralelogramo es un cuadrilátero cuyos dos pares de lados opuestos son paralelos entre sí. Tiene dos lados iguales y otros dos iguales y otros dos desiguales. Los ángulos opuestos miden lo mismo, o sea, $\angle a = \angle c$ y $\angle b = \angle d$.

La suma de sus ángulos internos es siempre de 360° .

Fórmulas

Perímetro = lado + lado + lado + lado

$$\begin{aligned} P &= a + b + c + d \\ P &= 5 + 5 + 8 + 8 \\ P &= 26 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \text{base} \times \text{altura} \\ A &= b \cdot h \\ A &= 8 \times 4 \\ A &= 32 \end{aligned}$$

RECTÁNGULO

Características

El rectángulo tiene cuatro ángulos rectos y la suma de ellos es 360° . Sus lados opuestos son iguales y paralelos.

Formulas

Perímetro = lado + lado + lado + lado

$$\begin{aligned} P &= l + l + l + l \\ P &= 5 + 5 + 10 + 10 \\ P &= 30 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \text{base} \times \text{altura} \\ A &= l \cdot l \\ A &= 10 \times 5 \\ A &= 50 \end{aligned}$$

ROMBO

Características

El rombo es un cuadrilátero que tiene cuatro lados iguales. Sus lados opuestos son paralelos entre sí. Los ángulos opuestos son iguales entre si, o sea, $\angle 1 = \angle 3$ y $\angle 2 = \angle 4$.

Fórmulas

Perímetro = lado + lado + lado + lado

$$P = l + l + l + l$$
$$P = 5 + 5 + 5 + 5$$
$$P = 20$$

$$A = \frac{l \cdot l}{2}$$
$$A = \frac{8 \times 6}{2}$$
$$A = \frac{48}{2}$$
$$A = 24$$

CUADRADO

Características

El cuadrado tiene cuatro lados iguales, cuatro ángulos rectos y sus lados opuestos son paralelos. La suma de sus ángulos es 360° .

El cuadrado puede considerarse como un rectángulo y un rombo.

Fórmulas

Perímetro = lado + lado + lado + lado

$$\begin{aligned} & 5 + 5 + 5 + 5 \\ & 5 \cdot 4 \\ & 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Área} = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2} \\ & = \frac{5 \cdot 5}{2} \\ & = 12.5 \end{aligned}$$

Nota: Los rectángulos, los rombos y los cuadrados, son todos paralelogramos.

7.6. POLIGONOS REGULARES

Un **polígono regular** es una figura que tiene todos sus ángulos y todos sus lados iguales.

Nota: El triángulo equilátero y el cuadrado son también polígonos regulares de tres y cuatro ángulos respectivamente.

La suma total de los ángulos internos de cualquier polígono está dada por la fórmula:

$$180^\circ \cdot (n - 2)$$

PENTÁGONO

Características

El pentágono tiene cinco lados iguales y cinco ángulos iguales. La suma de sus ángulos internos es 540° .

Fórmulas

Perímetro = cinco veces un lado

$$P = 5(l)$$

La suma de ángulos internos del pentágono está dada por la fórmula:

$$180^\circ(n - 2)$$

En esta fórmula, n representa el número de lados del polígono, en este caso es 5.

$$\begin{aligned} 180^\circ(5 - 2) &= 180^\circ(3) \\ &= 540^\circ \end{aligned}$$

Para saber la medida de cada uno de sus ángulos simplemente divide la suma de los ángulos internos entre el número de lados.

Ejemplo 7.8

$$\frac{540^\circ}{5} = 108^\circ$$

Cada ángulo del pentágono mide 108° .

HEXÁGONO

Características

El hexágono tiene seis lados iguales y seis ángulos iguales.

Fórmulas

Perímetro = seis veces un lado

$$n = 6(n)$$

La suma de ángulos internos del hexágono está dada por la fórmula:

$$180^\circ(n - 2)$$

En esta fórmula, n representa el número de lados del polígono, en este caso es 6.

$$\begin{aligned} 180^\circ(6 - 2) &= 180^\circ(4) \\ &= 720^\circ \end{aligned}$$

Para saber la medida de cada uno de sus ángulos simplemente divide la suma de los ángulos internos entre el número de lados.

Ejemplo 7.9

$$\frac{720^\circ}{6} = 120^\circ$$

Cada ángulo del hexágono mide 120° .

HEPTÁGONO

El heptágono tiene siete lados iguales y siete ángulos iguales.

OCTÁGONO

El octágono tiene ocho lados iguales y ocho ángulos iguales.

DECÁGONO

El decágono tiene diez lados iguales y diez ángulos iguales.

CÍRCULO

El **círculo** es un área limitada por una circunferencia.

El círculo mide 360° .

Diámetro es la línea que cruza el círculo desde un punto de la circunferencia a otro, pasando por el centro. El diámetro es la línea más larga que se puede trazar dentro de un círculo.

Radio es un segmento que va del centro del círculo a cualquier punto de la circunferencia. Es la mitad de un diámetro.

Arco es un segmento de la circunferencia. Su símbolo es \widehat{AB} .

Pi (π) es las veces que el diámetro puede extenderse en la circunferencia. Su medida es aproximadamente 3.1416, pero puedes trabajar solamente con 3.14.

Fórmula

$$\text{Circunferencia } C = \pi \times \text{diámetro } d$$

$$C = \pi d$$

$$\text{Área } A = \pi \times \text{radio al cuadrado } r^2$$

$$x = x^2$$

Nota: Los resultados de todas las áreas siempre son en unidades cuadradas.

EXAMEN DE PRÁCTICA

Instrucciones:

Resuelva los problemas en esta sección. Seleccione la respuesta correcta dentro de las opciones dadas y márquelas en la hoja de respuestas. Utilice esta hoja para hacer anotaciones.

$$\frac{x + x + x}{x}$$

$$\frac{x + x + x + x}{x} = x \cdot x$$

$$\frac{x \cdot x}{x} = x$$

$$x = x^2$$

2. Un árbol crece q cm en p semanas ¿cuánto crece en una semana?

- A. pq B. $p-q$ C. q/p D. $p+q$ E. p/q

4. Si la r es siempre el mismo dígito $r =$

$$\frac{rrr}{\times r}$$

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 E. 7

5. ¿Qué porcentaje de 40 es 184?

- A. 340 B. 424 C. 460 D. 525 E. 620

7. En la figura siguiente, la recta AE es perpendicular a la recta CD ¿Cuánto mide el $\angle ADB$?

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 70° E. 80°

10. ¿Cuál es el perímetro del paralelogramo ABCD, si AB es igual a 4 y BC es igual a 135?

- A. 20 B.28 C.30 D. 40 E. 45

Instrucciones:

Cada una de las siguientes preguntas consiste en dos cantidades que deben ser comparadas entre la columna 1 y la columna 2. Debe comparar ambas cantidades y marcar las respuestas en la hoja de contestaciones.

- A. Si la cantidad de la columna 1 es mayor.
 B. Si la cantidad de la columna 2 es mayor.
 C. Si ambas cantidades son iguales.
 D. Si la relación no puede determinarse utilizando la información que provee.
 E.

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 11. $6^{\frac{2}{3}}$ | 30 |
| 12. y | 105 |
| 14. $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{3}}$ | $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{3}}$ |

16. Si $\frac{2}{3}$ de un número es 6. ¿Cuál es el doble del número?

- A.12 B.14 C.15 D.18 E.20

Si $y < z < 0$, ¿Cuál de las siguientes expresiones debe tener un valor mayor que 1?

- A. $Y+z$ B. $\frac{2}{3}$ C. yz D. $\frac{2}{3}$ E. $z-$
 y

Instrucciones:

Resuelva los problemas en esta sección .Seleccione la respuesta correcta dentro de las operaciones dadas y márquelas en la hoja de respuestas .Utilice esta hoja para hacer anotaciones.

1. $10^{\frac{2}{3}} \cdot 10(3)$

- A. 300 000 000 B.30 000 000 C. 3 000 000 D. 300 000
 E.30 000

3. En la sucesión 3, 6, 10,15,....., 28,36, el número que falta es:

- A. 18 B. 21 C. 23 D. 24 E. 26

A. 12.5

B. 15

C. 45

D. 84

E. 159

En la figura siguiente xy es un segmento que cruza por el centro del círculo ¿Cuál es la mediana del ángulo $4a$?

A. 60° B. 70° C. 80° D. 105° E. 115°

20. Si $\frac{x}{2} + \frac{x}{22} + \frac{x}{22} + \frac{x}{2}$, entonces $x =$

A. 1
E. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Examen de práctica

Sección 1	Sección 2	Sección 3	Sección 4
1. C	1. A	1. B	1. C
2. B	2. A	2. C	2. C
3. E	3. D	3. A	3. B
4. A	4. E	4. E	4. D
5. B	5. E	5. C	5. A
6. A	6. E	6. C	6. C
7. C	7. A	7. A	7. D
8. A	8. D	8. A	8. A
9. C	9. C	9. E	9. E
10. A	10. D	10. B	10. C
11. E	11. A	11. A	11. C
12. C	12. A	12. C	12. A
13. C	13. E	13. C	13. A
14. A	14. A	14. A	14. D
15. D	15. B	15. D	15. D
16. A	16. D	16. D	16. B
17. C	17. C	17. C	17. D
18. D	18. D	18. B	18. C
19. D	19. B	19. C	19. E
20. C	20. C	20. B	20. D
21. E	21. A	21. D	21. A
22. C	22. A		
23. C	23. B		
24. B	24. C		
25. C	25. D		
26. C	26. C		
27. D	27. D		